

2021

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Memoria de investigación

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

Memoria de Actividades Científicas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Granada 2021

divulgación e investigación en salud en el hospital

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI)

Avd.Fuerzas Armadas nº 2 18014 Granada

Tel: 958-145226

<https://www.huvn.es/investigacion>

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Equipo de redacción

- Encarnación González Flores (Coordinadora UGAI – HUVN)
- Rubén Alba Ruiz (Técnico de Gestión Documental, Archivo y Biblioteca – HUVN)
- María Del Carmen Olvera Porcel (Técnico Estadística y Metodología – HUVN)
- Juan Pérez Ortega (Gestión de Proyectos – FIBAO)
- M^a del Mar Rodríguez del Águila (Técnico de Función Administrativa – HUVN)

Fecha de edición: Octubre 2021

Memoria de investigación 2021

1. INTRODUCCIÓN	
.....	5
2. METODOLOGÍA	
.....	7
Recomendaciones de firma de autores y centro	8
3. ESTRUCTURAS EXISTENTES	
.....	10
Grupos del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDi)	10
Grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA)	11
Redes de investigación	12
4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	
.....	13
Publicaciones científicas en IMPACTIA (BV-SSPA)	13
Publicaciones e impacto científico por servicio	14
Proyectos de investigación solicitados/concedidos con financiación competitiva	15
Recursos Humanos solicitados/concedidos con financiación competitiva	16
Patentes y registros de la propiedad intelectual e industrial	16
Licencias de explotación	18
Ensayos clínicos y estudios observacionales aprobados	18
Tesis doctorales leídas y premios obtenidos	19
Ayudas activas	19
Proyectos de investigación activos con IP en el hospital en 2021	19
Contratos de investigación activos en 2021	20
Ensayos clínicos y estudios observacionales activos en 2021	21
Producción científica en bases de datos	22
Datos destacados en 2021	22
Principales áreas de Producción científica del HUVN	23
Producción científica por tipo de documento	23
Acceso abierto	24
Impacto y visibilidad	24
Impacto Normalizado por categorías en 2021	25
Impacto normalizado por año (2017-2021)	25
Producción científica del HUVN por cuartil	26
Los 10 primeras Revistas	26
Colaboración por país (> 10 frecuencias)	27
Palabras clave (> 10 frecuencias)	28
Producción científica por Servicios del HUVN	30
Anatomía Patológica	30
Anestesiología, Reanimación, Dolor	31
Angiología y Cirugía Vascul ar	32
Cardiología	33
Cirugía Cardiovascular	37
Cirugía General	37
Cirugía Maxilofacial	41
Cirugía Ortopédica y Trauma	42

Cirugía Pediátrica	43
Cirugía Plástica	43
Cirugía Torácica	43
Dermatología Medico-Quirúrgica y Venereología	44
Digestivo	51
Endocrinología y Nutrición	53
Enfermedades Infecciosas	53
Farmacia Hospitalaria	57
Física y Protección Radiológica	59
Hematología	59
Laboratorio Clínico	61
Medicina Intensiva	63
Medicina Interna	64
Medicina Nuclear	69
Medicina Preventiva y Salud Pública	70
Microbiología	72
Nefrología	76
Neumología	78
Neurocirugía	79
Neurología	80
Obstetricia y Ginecología	83
Oftalmología	85
Oncología	89
Otorrinolaringología	93
Pediatría	94
Psiquiatría y Salud Mental	98
Radiodiagnóstico	99
Rehabilitación y Medicina Física	101
Reumatología	103
Subd. Econ. Compras e Inversiones	104
Subdirección de Cuidados de Enfermería	104
Urgencias	105
Urología	107

1. INTRODUCCIÓN

El HUVN se encuentra dotado de una Cartera de Servicios de alta complejidad, lo que constituye una fortaleza para la investigación de primer nivel, unido a un considerable número de profesionales y grupos investigadores orientados a la investigación e innovación traslacional, epidemiológica y clínica.

El hospital forma parte del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) considerado un centro de vanguardia. A lo largo del 2020 ha sufrido un proceso de reacreditación por el ISCIII, con muy buenas perspectivas de continuidad.

A nivel autonómico, el Hospital Virgen de las Nieves se sitúa en la cuarta posición de los hospitales andaluces con mayor número de publicaciones con impacto, según la aplicación Impactia de la BVSSPA que analiza la producción científica del SSPA, según los objetivos de investigación del contrato-programa de las instituciones de la Consejería de Salud y Consumo.

El hospital cuenta con 274 profesionales que participan en investigación, esta participación se realiza a través de proyectos competitivos, ensayos clínicos, convenios de colaboración o proyectos propios con financiación privada, así como de contratos de investigadores de carrera asociados a las Unidades Clínicas.

Respecto a la estructura de grupos de investigación, a fecha julio de 2021 en el HUVN hay 29 grupos reconocidos por el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía (grupos PAIDI), con investigador principal en nuestro centro.

Teniendo en cuenta los grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA), el hospital participa en 20 grupos del mismo, pertenecientes a cuatro de las cinco áreas definidas.

Las estructuras de investigación con las que cuenta el hospital , dentro de IBS Granada son:

- Área de Gestión de la Investigación: Con respecto la satisfacción de esta Unidad en el año 2021 es de 8 o superior, sobre 10, en el 100% de los casos encuestados, en todas las áreas. La puntuación sobre la calidad del servicio, atención prestada, rapidez y profesionalidad es buena o excelente en el 100% de los casos.
- Área de Biblioteca
- Área de Gestión de Proyectos y Asesoramiento Metodológico.
- Área de Laboratorio, Animalario y Cirugía Experimental
- Área de Ensayos Clínicos
- Área de Terapias Avanzadas:
- Área de Trastornos del Movimiento
- Biobanco
- Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas: Esta Unidad se inauguró oficialmente 16 de marzo de 2021.

Durante al año de 2021 se han puesto en marcha distintas iniciativas para fomentar la investigación de calidad en HUVN: Los hitos más importantes conseguidos en cuanto a infraestructura han sido la inauguración de la Unidad de Ensayos Clínicos en fases precoces y la renovación completa de las estructuras del Animalario y Cirugía Experimental como estructuras de ibs-Granada. Además, se han llevado otras acciones, a destacar:

- Organización de sesiones de actualización en metodología de investigación en las unidades y planificación de las sesiones ibs.GRANADA
- Elaboración Newsletter de investigación mensuales
- Actualización de referentes de investigación de los servicios asistenciales y reunión de seguimiento
- Reuniones de asesoramiento para la investigación en MIR y plan de rotaciones por la Unidad de Investigación
- Procedimiento Normalizado de Trabajo para la elaboración del plan de investigación de los servicios asistenciales y elaboración de circuitos estructurales para facilitar la investigación
- Organización de sesiones bibliográficas

En relación a los resultados en Investigación en los últimos años (2018-2021) observamos que la evolución ha sido positiva en muchos aspectos, incremento en el número de publicaciones y alto porcentaje de las mismas en revistas Q1. En 2021 el aumento del sumatorio del Factor de impacto del HUVN con respecto 2020 y años anteriores es considerable; el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en las publicaciones científicas, ha aumentado notablemente las citas de las revistas de medicina, cuidados intensivos, salud pública, enfermedades infecciosas, inmunología, etc... con el correspondiente aumento del valor de este indicador a la hora de calcularlo.

Respecto a la financiación obtenida en proyectos de investigación ha aumentado el número de proyectos presentados a convocatorias públicas manteniéndose estable el número de proyectos concedidos con un descenso de la financiación respecto a 2020. Se ha observado también un descenso de la financiación obtenida en contratos de investigación y estancias formativas.

Se ha incrementado de forma importante el número de tesis doctorales leídas y premios recibidos y así mismo ha aumentado el número de ensayos clínicos globales si bien esperamos un aumento de ensayos clínicos en fase precoces en este año 2022 con la entrada en funcionamiento de la Unidad de Ensayos Clínicos de Fases Precoces.

Desde esta unidad nos seguimos comprometiendo para dar respuesta a los investigadores del centro, facilitando los trámites que se requieran para la solicitud, gestión y seguimiento de proyectos y agradeciendo vuestra vocación investigadora, vuestro tiempo y esfuerzo sin los que estos buenos resultados en investigación no habrían sido posibles.

Encarnación González Flores

Coordinadora Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

2. METODOLOGÍA

La memoria consta de dos partes: una primera parte que recoge la actividad científica global del hospital y una segunda parte con la producción científica de las diferentes unidades asistenciales del hospital. La actividad correspondiente a las unidades de Anatomía Patológica y Medicina Preventiva y Salud Pública aparece agregada con otros centros de la provincia, debido a que son unidades intercentros/interniveles. En algunos indicadores se muestra información sobre evolución desde 2019 a 2021.

Las fuentes de información han sido las siguientes:

Para la memoria global

- Para el apartado de publicaciones, el factor de impacto, así como las publicaciones en el primer cuartil y decil se han obtenido a través de Impactia, aplicación que centraliza la Biblioteca Virtual del SSPA toda la producción científica de los centros sanitarios andaluces http://www.bvsspa.es/profesionales/descripcion_impactia
- Para el apartado de producción científica, también se han tenido en cuenta las bases de datos de Web of Science, Pubmed y Scopus.
- Los proyectos de investigación, contratos de investigación y estancias formativas, CIBER y Redes financiadas se obtienen mediante las resoluciones provisionales y definitivas publicadas en los Boletines Oficiales (BOE y BOJA) y de las bases de datos existentes en la Fundación FIBAO. La financiación privada se obtiene de FIBAO.
- Las patentes y modelos de utilidad, del registro de patentes de la Fundación FIBAO.
- Los ensayos clínicos aprobados, igualmente del registro de Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales existente en FIBAO.

Para la memoria de los servicios

- La actividad científica de los servicios asistenciales se obtiene de la información que envían las propias unidades, contrastado con el gestor documental de investigación existente en la <http://www.hvn.es/aplicaciones/investigacion/informes/ProduccionPorAnioServicio.php> web
- El factor de impacto de las revistas se localiza en la página JCR o en la página de la FECYT. A la fecha de elaboración de la presente memoria se ha tomado el correspondiente al año 2021.
- En el apartado de producción científica por servicios, aparecen algunas publicaciones de 2022, se trata de publicaciones "Epub ahead of print", que significa, que el artículo se enumera electrónicamente en 2021 antes de que esté disponible en forma impresa o mediante su publicación definitiva online.

Recomendaciones de firma de autores y centro

Para que los artículos publicados por los profesionales tengan visibilidad institucional tanto a nivel de los hospitales como del Instituto de Investigación en su caso, es recomendable seguir unas pautas de normalización de autores y de institución que a continuación se detallan.

Firma de autores

Se recomienda firmar los artículos siempre de la misma forma, poniendo un guión entre los dos apellidos (Fernández-Cabrera MJ, Sánchez-de-la-Torre FJ). Si es posible, añadir el primer nombre completo para distinguir autores con apellidos coincidentes (Arias-Bermejo María C)

Firma de institución

Los autores deben incluir siempre su afiliación institucional.

Se debe incluir en este orden, el **nombre del servicio** (si procede), **centro** (nombre completo y acrónimo si procede), dirección postal, ciudad y país.

Para el resto de instituciones a las que esté adscrito, se debe incluir en este orden, el nombre del grupo (si procede), o departamento (si procede), centro o instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), institución de la que depende, dirección postal, ciudad y país.

El nombre de la Unidad, Servicio, Centro, Instituto, CIBER o Universidad **no debe traducirse** a ningún idioma; se recomienda mantenerlo en castellano, para evitar la dispersión de nombres en otros idiomas. **El nombre normalizado es Hospital Universitario Virgen de las Nieves.**

Ejemplo

Autor^{1,3,...}, Autor^{2,3,...},.....: 1. Servicio de xxx, **Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España**; 2. **Instituto de Investigación Biosanitaria Granada (Ibs.Granada)**; 3. CIBER xxx; 4. Universidad de Granada...

*A cada autor se le asignan tantos números como instituciones esté adscrito

Entre los años 2017-2021 se ha producido una pérdida de un 10% de las publicaciones al no estar firmadas correctamente y haberse omitido la firma del hospital o cualquiera de sus variantes. Si bien, este problema, se ha ido corrigiendo en los últimos años, sí que existe un problema de normalización del nombre de la institución porque existen múltiples variantes a la hora de nombrar al hospital.

Variantes de nombre de la institución identificadas:

Afiliaciones	Número de registros
HOSP UNIV VIRGEN LAS NIEVES	26
HOSP VIRGEN LAS NIEVES	8
VIRGEN IAS NIEVES UNIV HOSP	4
HOSP GEN UNIV VIRGEN NIEVES	2
HOSP UNIV VIRGEN LAS NIEVES GRANADA	2
HOSP NEUROTRAUMATOL VIRGEN NIEVES	1
HOSP REG UNIV VIRGEN NIEVES GRANADA	1
HOSP UNIERSITARIO	1
HOSP UNIV LAS NIEVES	1
HOSP UNIV SAN CECILIO VIRGEN DE LAS NIEVES	1
HOSP UNIV VIRGEN DE LOS NIEVES	1
HOSP UNIV VIRGEN NIEVES IBS	1
HOSP UNIV VIRGEN NIEVESDE GRANADA	1
HOSP UNIV VIRGENDE NIEVES	1
HOSP UNIVERSITARIO VIRGEN NIEVES	1
HOSP VIRGEN DE LAS NIEVES IBS	1
HOSP VIRGEN LAS NIEVES GRANADA	1
HOSP VIRGEN NIEVES IBS	1
HOSPIT VIRGEN LAS NIEVES CLIN SAN CECILIO	1
HU VIRGEN DE LAS NIEVES	1
HU VIRGEN DE LOS NIEVES	1
HU VIRGEN LAS NIEVES GRANADA	1
PAIN UNIV VIRGEN NIEVES UNIV HOSP	1
UNIV HOSP CTR VIRGEN DE LAS NIEVES	1
UNIV HOSP VIRGEN IAS NIEVES	1
UNIV VIRGEN DE LAS NIEVES HOSP	1
VIRGEN NIEVES UNIV HOSP IBS	1
VIRGENDE IAS NIEVES UNIV HOSP	1
Total	65

La reconocida falta de uniformidad de los autores al definir su afiliación (nombre de la institución, departamento, ciudad y país), hace necesaria una normalización manual de la información, para obtener una representación lo más exacta posible de la realidad y obtener el mayor número de resultados.

3. ESTRUCTURAS EXISTENTES

Grupos del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDi)

Código	Nombre del Grupo	Servicio	Responsable
CTS-467	Células madre, Trasplante, virus y cáncer	Anatomía patológica	Raimundo Miguel García del Moral
CTS-959	Medicina perioperatoria, dolor y paliativos	Anestesiología y Reanimación	Alberto Martínez Tellerías
CTS-1066	Cirugía avanzada (Cirav)	Cirugía General	Jesús Villar del Moral
CTS-993	Regulación de la Expresión Génica y Cáncer (GenyCancer)	Cirugía General	Raquel Conde Muíño
CTS-479	Cáncer Cavidad Oral y orofaringe	Cirugía Maxilofacial	José Darío Sánchez López
CTS-613	Estudio y tratamiento de los pacientes con fisura labio-palatina	Cirugía Maxilofacial	Adoración Martínez Plaza
CTS-957	Cirugía y endocirugía vascular	Cirugía Vascular	Vicente García Róspide
CTS-615	Seguimiento farmacoterapéutico en el ámbito hospitalario	Farmacia	Alberto Jiménez Morales
CTS-596	Susceptibilidad al desarrollo de infecciones en pacientes oncohematológicos	Hematología	Manuel Jurado Chacón
CTS-610	Enfermedades Infecciosas	Infecciosos	Miguel Ángel López Ruz
TIC-213	TIC, Comunicaciones e Ingeniería aplicadas a la Salud	Informática	Carmen Muñoz Sánchez
CTS-143	Inmunología	Laboratorio	Federico Garrido Torres-Puchol
CTS-252	Evaluación y control de las nuevas tecnologías	Medicina Intensiva	Enrique Fernández Mondéjar
CTS-342	Lupus	Medicina Interna	José Mario Sabio
CTS-536	Medicina Nuclear y Molecular	Medicina Nuclear	José Manuel Llamas Elvira
CTS-223	Microbiología	Microbiología	José M ^a Navarro Marí
CTS-029	Enfermedad renal y tratamiento renal sustitutivo	Nefrología	Rafael Esteban de la Rosa
CTS-513	Enfermedad de Parkinson y trastornos movimiento	Neurología	Adolfo Mínguez Castellano
CTS-504	Nutrición Clínica	Nutrición Clínica	Martín López de la Torre
CTS-340	Obstetricia y Ginecología	Obstetricia y Ginecología	José Antonio Castilla Alcalá
CTS-514	Oncología médica	Oncología	Isabel Tovar
CTS-486	Atención basada en la evidencia	Oncología	Rosario del Moral Ávila
CTS-495	Otología y Otoneurología	ORL	José Antonio López Escámez
CTS-535	Seguimiento del niño con	Pediatría	José Maldonado Lozano

Código	Nombre del Grupo	Servicio	Responsable
	patología crónica		
CTS-565	F. Pronósticos, Clínicos e Inmunológico de las Enfermedades Reumáticas	Reumatología	Rafael Cáliz Cáliz
CTS-533	Cirugía ortopédica y traumatología	Traumatología	Nicolás Prados Olleta
CTS-354	Aplicabilidad de la Biol. Molecular a tumores renales, vesicales y prostáticos	Urología	José Manuel Cózar Olmo

*Relación de grupos PAIDI con Investigador Responsable en el hospital

Grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA)

Código	Área	Servicio	Responsable
A06-ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	ONCOLOGÍA	Oncología Radioterápica	JOSÉ EXPÓSITO HERNÁNDEZ
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	ONCOLOGÍA	Laboratorio	FEDERICO GARRIDO TORRES-PUCHOL
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA	ONCOLOGÍA	Oncología Médica	JOAQUINA MARTINEZ GALAN
A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS	ONCOLOGÍA	Hematología	MANUEL JURADO CHACON
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	Microbiología	JOSE MARIA NAVARRO MARI
MP01-FACTORES PRONOTICOS ENF. REUMATICAS	MEDICINA PRECISION	Reumatología	RAFAEL CALIZ CALIZ
MP03-LUPUS	MEDICINA PRECISION	Medicina Interna	JOSE MARIO SABIO SANCHEZ
MP04-INMUNOGENETICA ENF SISTEMICAS Y CUTANEAS	MEDICINA PRECISION	Laboratorio	MIGUEL ANGEL LOPEZ NEVOT
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	MEDICINA PRECISION	Neurología	ADOLFO MINGUEZ CASTELLANOS
MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	MEDICINA PRECISION	Nefrología	ANTONIO OSUNA ORTEGA
MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	MEDICINA PRECISION	ORL	JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ
MP23-PATOLOGIA CRITICA	MEDICINA PRECISION	Medicina Intensiva	ENRIQUE ANGEL FERNANDEZ MONDEJAR
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES	MEDICINA PRECISION	Cardiología	JUAN JIMENEZ JAIMEZ

CARDIOVASCULARES			
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES	MEDICINA PRECISION	Cirugía Cardiovascular	JOSE MANUEL GARRIDO JIMENEZ
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Farmacia Hospitalaria	ALBERTO JIMENEZ MORALES
TEC13-CIRUGIA AVANZADA	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Cirugía General	JESUS MARIA VILLAR DEL MORAL
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Obstetricia y Ginecología	JOSE ANTONIO CASTILLA ALCALA
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Medicina Nuclear	JOSE MANUEL LLAMAS ELVIRA
TECe19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Dermatología	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
TECe20-REHABILITA-T	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	Medicina Física y Rehabilitación	ROCIO POZUELO CALVO

Redes de investigación

Modalidad	Investigador responsable	Código	Presupuesto 2016-2020	Área temática
Retics	José M ^º Navarro Marí	RD16/0027/0012	114.713,50	Red De Investigación Colaborativa En Enfermedades Tropicales (RICET)
Retics	Antonio Osuna Ortega	RD16/0009/0033	105.435,00	Red De Investigación Renal (REDINREN)

4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Publicaciones científicas en IMPACTIA (BV-SSPA)

	Publicaciones con FI	Suma FI	FI medio	Q1	D1
Hospital Virgen de las Nieves	426	2.054,351	4,822	279	167

Publicaciones HUVN en IMPACTIA*	2021	2020	2019
Nº total publicaciones	563	333	490
Nº publicaciones con FI	426	286	290
Total FI	2054,351	1060,40	1115,661
FI medio	4,822	3,71	3,847
1º Cuartil	279	126	197
1º Decil	167	44	50

***Impactia** analiza la producción científica del SSPA, según los objetivos de investigación del **contrato-programa** de las instituciones de la Consejería de Salud y Familias. Ofrece las publicaciones con visibilidad internacional (recogidas en Scopus y WoS) agrupadas por centros, años, cuartiles, deciles, tipología documental, factor de impacto y orden de Firma.

Contiene datos de todos los centros del SSPA desde 2006. Desde 2015 se incluyen los artículos por Unidades de Gestión Clínica (UGC).

- El contenido de Impactia se limita a los documentos indexados en la Colección Principal de la Web of Science (Core Collection) y Scopus.
- Impactia no recopila letters, meeting abstracts, erratum, note, ni artículos en prensa (In press, early access, ahead of print).
- Impactia solo recoge las publicaciones con afiliación del HUVN recogidas bajo la [Resolución SA 0437/13 de 4 de julio de 2013 sobre referencias de afiliación e identificación de autores en la publicación de documentos científicos](#).
- Debido a las limitaciones de Impactia se hace un análisis más exhaustivo en el apartado **“PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN BASES DE DATOS”**

Publicaciones e impacto científico por servicio

Publicaciones aportadas por los Servicios HUVN	Sum FI 2021	Total Publicaciones	Publicaciones con Impacto	Publicaciones en Q1
Anatomía Patológica	41,252	9	9	5
Anestesiología, Reanimación, U Dolor	25,628	14	7	3
Angiología y Cirugía Vasculat	13,416	3	3	1
Cardiología	320,760	40	34	17
Cirugía Cardiovascular	7,333	2	2	1
Cirugía General	175,866	38	30	13
Cirugía Maxilofacial	11,021	10	3	1
Cirugía Ortopédica y Trauma	3,064	1	1	0
Cirugía Pediátrica	8,913	2	2	2
Cirugía Plástica	3,200	1	1	0
Cirugía Torácica	12,452	5	3	2
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología	266,668	64	49	32
Digestivo	145,403	17	15	10
Endocrinología y Nutrición	16,195	4	4	1
Enfermedades Infecciosas	238,369	34	33	14
Farmacia Hospitalaria	54,815	14	13	10
Física y Protección Radiológica	14,187	3	3	3
Hematología	190,933	18	18	11
Laboratorio Clínico	111,011	20	18	10
Medicina Intensiva	44,361	10	10	4
Medicina Interna	168,538	44	35	9
Medicina Nuclear	94,075	14	14	10
Medicina Preventiva y Salud Pública	67,705	16	13	9
Microbiología	262,210	38	37	10
Nefrología	58,813	14	14	4
Neumología	69,887	14	12	2
Neurocirugía	21,811	5	5	2
Neurología	221,406	27	25	12
Obstetricia y Ginecología	72,043	25	17	8
Oftalmología	97,422	47	35	15
Oncología	172,957	31	30	15
Otorrinolaringología	65,772	15	12	4
Pediatría	192,307	38	36	18
Psiquiatría y Salud Mental	33,969	6	5	2
Radiodiagnóstico	84,776	29	21	3
Rehabilitación y Medicina Física	34,665	14	10	7
Reumatología	48,619	9	8	6
Subd. Econ. Compras e Inversiones	4,964	1	1	1
Subdirección de Cuidados de Enfermería	9,636	5	4	0
Urgencias	74,043	19	18	10
Urología	65,329	14	14	10

Proyectos de investigación solicitados/concedidos con financiación competitiva

	Solicit.	Financ.	Éxito	Financiación (€)
Comisión Europea	3	0	0,00%	
Internacional no UE	1	1	100,00%	40.121,08
Instituto de Salud Carlos III	19	6	31,58%	447.453,24
Ministerio de Ciencia (AEI)	4	2	50,00%	173.435,02
Consejería de Salud	42	2	4,76%	117.716,25
Consejería de Univ. Invest. e Innovac.	4	0	0,00%	
Otras Entidades Públicas	3	0	0,00%	
Entidades Privadas	3	0	0,00%	
Total	79	11	13,92%	778.725,59

*Relación de ayudas a proyectos de investigación concedidas y solicitadas en 2020.

Entidad Financiadora	2021	2020	2019
Comisión Europea	3/0	7/1	2/1
Internacional no UE	1/1		
Agencia Estatal de investigación	4/2		
Instituto de Salud Carlos III	19/6	18/4	8/4
Consejería de Salud	42/2	19/4	30/4
Consejería de Univ, Invest, Innov	4/0		
Otras entidades públicas	3/0		
Entidades Privadas	3/0	6/2	7/2
Total	79/11	51/11	47/11
Financiación (€)	778.726	1.309.278	661.480

*Evolución de la financiación obtenida en proyectos de investigación

Recursos Humanos solicitados/concedidos con financiación competitiva

	Solic.	Financ.	Éxito	Financiación (€)
Instituto de Salud Carlos III	8	3	37,50%	281.860,00
Ministerio de Ciencia (AEI)	5	0	0,00%	
Ministerio de Educación	1	1	100,00%	90.421,21
Consejería de Salud	3	2	66,67%	140.224,50
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación	10	2	20,00%	249.408,00
Consejería de Empleo	6	6	100,00%	156.000,00
Total	33	14	42,42%	917.913,71

*Ayudas concedidas a contratos de investigación de carrera y estancias formativas.

Entidad Financiadora	2021	2020	2019
Instituto de Salud Carlos III	8/3	13/7	10/3
Ministerio de Ciencia	5/0		
Ministerio de Educación	1/1		
Consejería de Salud	3/2	9/7	1/1
Consejería de Univ, Invest, Innov	10/2		
Consejería de Empleo	6/6		
Total	33/14	38/20	16/9
% éxito	42,4	52,6	56,3
Financiación (€)	917.914	2.114.955	896.888

*Evolución de la financiación obtenida en contratos de investigación y estancias formativas

Patentes y registros de la propiedad intelectual e industrial

Nº Expediente	Título	Modalidad	Inventores	Ugc
U202131 886	Nueva Funda Almohada 3D	Modelo de Utilidad	Emerita Moreno, Montserrat Bartolomé, Luis Monteagudo	Lavandería Central
RPISC2102016789349	Curso activehip+: contenidos educativos para pacientes con fractura de cadera y sus cuidadores informales	Propiedad Intelectual	Patrocinio Ariza Vega, Rafael Prieto Moreno, Milkana Borges Cosic, Gemma Mas Crespo, Anna Maria Codina Sagré	Rehabilitación
RPISC2101266712947	Guía práctica para pacientes con fractura de cadera y sus cuidadores informales	Propiedad Intelectual	Patrocinio Ariza Vega, Rafael Prieto Moreno, Milkana Borges Cosic, Gemma	Rehabilitación

			Mas Crespo, Anna Maria Codina Sagré, Sira Lobo Enríquez	
RPISC2101156586689	Programa de ejercicio físico para pacientes con fractura de cadera	Propiedad Intelectual	Patrocinio Ariza Vega, Rafael Prieto Moreno, Milkana Borges Cosic	Rehabilitación
RPISC2101156586580	Activehip+: vídeos tutoriales para cuidadores de pacientes intervenidos quirúrgicamente de una fractura de cadera	Propiedad Intelectual	Patrocinio Ariza Vega, Rafael Prieto Moreno, Dulce Herrera Gálvez	Rehabilitación
RPISC2101146580529	Activehip+: vídeos tutoriales sobre la realización de forma segura de las actividades de la vida diaria tras sufrir una fractura de cadera por parte del paciente de forma independiente	Propiedad Intelectual	Patrocinio Ariza Vega, Rafael Prieto Moreno	Rehabilitación
RPISC2101136568032	Programa de terapia ocupacional para pacientes con fractura de cadera	Propiedad Intelectual	Patrocinio Ariza Vega, Rafael Prieto Moreno, Dulce Herrera Gálvez, Milkana Borges Cosic	Rehabilitación
2102196969272	App-respira	Propiedad Intelectual	José M ^a Navarro-José Gutiérrez, Antonio Sorlózano, José Rubén Sánchez	Microbiología
2103297351713	Antibioterapia Empírica en Pediatría	Propiedad Intelectual	Miguel Ángel López Zúñiga, Juan Luis Santos Pérez, José María Gómez Luque, María Rocío Martín Moya	Infecciosos
2106228153158	Métodos logísticos y árboles de clasificación para la detección de arritmias, asistencia y orientación clínica en la lectura de electrocardiogramas	Propiedad Intelectual	José María Trillo Fernández, Elena Torres Sánchez, Rafael Sierra Clemente, Antonio Correa Salmerón, José Francisco Vargas Rivas, Sara Domingo Roa	Cardiovascular +Urgencias
PCT/ES2021/070739	Nuevo biomaterial para ingeniería tisular	PATENTE-PCT	Miguel Alaminos Mingorance, Ricardo	Cirugía Pediátrica

			Fernández Valadés	
PCT/ES2021/070889	Generación de tejidos artificiales humanos basados en biomateriales de holoturia	PATENTE-PCT	Miguel Alaminos Mingorance, Ricardo Fernández Valadés	Cirugía Pediátrica
17/620,667	Panel de metabolitos como biomarcadores para el diagnóstico de adenocarcinoma ductal de páncreas	PATENTE-FASE NACIONAL EEUU	Jose Carlos Prados, Joaquina Martínez	Oncología Médica
17/513,080. Divisional de la solicitud No. 16/616,144	Aislamiento de células de origen epitelial circulantes en sangre periférica	PATENTE-DIVISIONAL EEUU	Maria José Serrano	Oncología Médica
2021115548860	Preparación duradera de inyectable de melatonina estable a largo plazo	PATENTE-DIVISIONAL JAPÓN	Alfonso Mansilla, José Antonio Ferrón	Cirugía General

Licencias de explotación

REFERENCIA	TÍTULO	IP	UGC/JS	EMPRESA
FIBAO-20022, FIBAO-20023, FIBAO-20024, FIBAO-20028, FIBAO-20029	Programa recuperación fractura de cadera	Patrocinio Ariza	REHABILITACIÓN	AMGEN
FIBAO-21013	Nueva Funda Almohada 3D	Emérita Moreno	LAVANDERÍA	E.CARREÑO

Ensayos clínicos y estudios observacionales aprobados

	2021	2020	2019
Ensayos Clínicos	42	36	34
Fase I	2	1	
Fase II	10	8	10
Fase III	27	19	20
Fase IV	3	4	4
Desconocido		4	
Estudios Observacionales	29	23	24
Investigación producto sanitario	8	5	2
Total	79	64	60

*Evolución de los ensayos clínicos y estudios observacionales en el HUVN

Tesis doctorales leídas y premios obtenidos

	2021	2020	2019
Tesis leídas	16	10	14
Premios	26	13	41

*Número de tesis doctorales leídas y premios recibidos

Ayudas activas

Financiación	2021	2020	2019
Proyectos de investigación	61	38	37
Contratos de investigación	19	14	26
Ensayos clínicos y estudios observacionales	253	196	189
Redes de investigación	3	3	3
Investigadores en el hospital	279	274	267

*Detalle de las ayudas de investigación activas en el hospital durante los años 2019 a 2021

Proyectos de investigación activos con IP en el hospital en 2021

Servicio	Nº proyectos	Financiación (€)
Análisis Clínicos	1	200.200,0
Aparato Digestivo	2	305.623,0
Cardiología	4	323.840,3
Cirugía General y Digestiva	1	6.600,0
Cirugía Pediátrica	1	648.811,9
Dermatología M.Q. y Venereología	5	450.678,0
Enfermedades Infecciosas	4	395.613,8
Farmacia Hospitalaria	3	1.086.691,1
Hematología y Hemoterapia	3	530.490,3
Hospital De Día Quirúrgico	1	11.313,5
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas	1	149.600,0
Laboratorios Clínicos	3	402.004,0
Medicina Física y Rehabilitación	1	68.970,0

Medicina Preventiva y Salud Pública	1	183.510,0
Microbiología y Parasitología	6	945.719,9
Nefrología	3	272.910,0
Neurociencias	1	14.520,0
Oncología Médica	7	1.293.487,1
Oncología Radioterápica	1	67.299,4
Otorrinolaringología	7	819.044,3
Pediatría	3	144.769,7
Producción Celular e Ingeniería Tisular	1	149.538,7
Unidad de Genómica y Genotipado	1	127.849,4
Total	61	8.599.084,3

Contratos de investigación activos en 2021

Servicio	Nº contratos	Financiación (€)
Aparato Digestivo	1	80.598,0
Cardiología	1	80.000,0
Dermatología M.Q. y Venereología	2	33.732,0
Enfermedades Infecciosas	2	83.521,0
Hematología y Hemoterapia	1	89.900,0
Laboratorios Clínicos	1	24.350,0
Medicina Física y Rehabilitación	3	69.624,0
Medicina Interna	1	24.704,0
Medicina Preventiva y Salud Pública	1	83.510,0
Oncología Médica	1	24.350,0
Oncología Radioterápica	1	90.983,3
Otorrinolaringología	4	99.308,0
Producción Celular e Ingeniería Tisular	1	82.400,0
Total	20	2.266.980,3

Ensayos clínicos y estudios observacionales activos en 2021

Servicio	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Resto estudios	Total
Angiología y Cirugía Vascular	1					1
Aparato Digestivo		2	1	1	4	8
Cardiología		1	7	4	21	33
Cirugía General y Digestiva				1		1
Cuidados Críticos y Urgencias			2	1	1	4
Dermatología M.Q. y Venereología		2	7	1	3	13
Endocrinología y Nutrición			1		2	3
Enfermedades Infecciosas	1	4	10	3	9	27
Farmacia Hospitalaria					2	2
Ginecología y Obstetricia			4		3	7
Hematología y Hemoterapia		8	10		12	30
Medicina Física y Rehabilitación		2	2			4
Medicina Interna	1	1	1	3	3	9
Medicina Nuclear			1		1	2
Nefrología		2	2		3	7
Neumología		2	5		1	8
Neurociencias					1	1
Neurología		1	2		6	9
Oncología Médica		8	19	1	20	48
Pediatría		2	9		11	22
Radiodiagnóstico					1	1
Reumatología			2		6	8
Salud Mental					2	2
Urología				1	2	3
Total	3	35	85	16	114	253

Producción científica en bases de datos

Los investigadores del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) publicaron un total de 628 documentos, 569 identificados con firma normalizada en la WoS (Core Collection) en 2021, de los cuales 410 son documentos citables, es decir, artículos y revisiones. Los valores de producción por áreas científicas y su contribución al Hospital en su conjunto se muestran a continuación, basadas sobre todo en la producción identificada en la base de datos de Web of Science.

Datos destacados en 2021

Total ¹	Web of Science (WOS)	Scopus	Pubmed	Docs. en JIF ²	Docs. en Q1 WOS	Open Access WOS	Docs. citables WOS	Colaboración internacional WOS	Colaboración con la industria WOS	% Docs. Top 1% WOS	Impacto Normalizado ³
628	569	550	620	566	279	347	410	125	49	2.02%	1.4

Resaltar que un 10% de los resultados de investigación en WOS, deriva en resultados publicados en revistas sin factor de impacto.

1. Sumatorio de publicaciones 2021 indexadas en las bases de datos de WOS, Scopus y Pubmed, fusionando duplicados y eliminando los «Epub ahead of print». En las publicaciones totales se han incluido todas las tipologías documentales.

2. JIF=Journal Impact Factor. Publicaciones en revistas con factor de impacto

3. Impacto normalizado. (Category Normalized Citation Impact). Valor mayor de 1, quiere decir que está por encima de la media mundial.

Principales áreas de Producción científica del HUVN

*Las áreas del gráfico no son estrictamente proporcionales a los valores de cada entrada

Producción científica por tipo de documento

Acceso abierto

El HUVN publica el 55,255% (347 documentos) en revistas de acceso abierto.

Impacto y visibilidad

Del total de la producción científica en 2021, el 90% (566 documentos) están incluidos en el Journal Citation Reports (JCR Science Edition) y, de ellos, 410 (65,28%) son documentos citables (artículos y revisiones). El 44,42% (279) de los ítems se encuentran en revistas Q1 y el 22,61% (142) en revistas D1.

Factor de impacto total = 4707,832
Factor de impacto medio = 7,496

Se contempla un incremento sustancial del factor de impacto respecto a 2020, donde la inclusión de contenido de acceso anticipado en el JCR por primera vez y la aparición repentina de COVID-19 como un campo de estudio completamente nuevo y extremadamente urgente, ha contribuido a que más revistas aumenten su Journal Impact Factor (JIF) de 2019 a 2020, que en cualquier otro intervalo de año a año durante la última década. El JCR 2021 contenía más de un 25 % de artículos y citas que el año anterior. No se trataba solo de artículos sobre el COVID-19, sino que los investigadores observaron ampliamente la intensidad del esfuerzo de investigación frente a esta crisis global en informar. Como resumen, se acusa un fuerte impacto de la investigación sobre la COVID-19 en sus resultados.

Nos preguntamos: ¿veremos un 'regreso a la normalidad' después de los cambios sin precedentes en los datos de 2020? ¿O seguiremos viendo nuevos efectos provenientes de la afluencia de la investigación de COVID-19 y la inclusión de contenido de acceso anticipado en los cálculos de métricas de JCR?

Impacto Normalizado por categorías en 2021

Impacto normalizado por año (2017-2021)

Se emplea el indicador Category Normalized Citation Impact, que denotamos en este informe como Impacto Normalizado. Este indicador corresponde al número de citas de las publicaciones HUVN durante un período de tiempo comparado con los promedios mundiales de citas teniendo en cuenta categoría de publicación, tipología documental y año de publicación.

Valores del impacto normalizado superior a 1 indican que el impacto de las publicaciones es mayor que la media mundial de su área temática en ese periodo. Para contextualizar los indicadores se han creado dos baselines: España - Global.

Producción científica del HUVN por cuartil

Los 10 primeras Revistas

Los investigadores del HUVN publicaron en un total de 306 revistas diferentes en 2021. La siguiente tabla muestra las 10 revistas con mayor número de publicaciones, que representan el 22,61% (142 documentos) del total de la producción científica en la WoS para este año.

Títulos de publicación	Número de registros	% de 628	IF	Cuartil	Decil
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE	29	4.618 %	4,867	Q1	2
HAEMATOLOGICA	20	3.185 %	10,057	Q1	1
MEDICINA CLINICA	20	3.185 %	4,379	Q2	5
ACTAS DERMO SIFILIOGRAFICAS	11	1.752 %	5,486	Q1	3
INTER. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	11	1.752 %	3,094	Q3	7
BLOOD	10	1.592 %	6,353	Q1	1
CANCERS	10	1.592 %	2,354	Q3	6
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA	9	1.433 %	1,994	Q4	9
NUTRIENTS	8	1.274 %	3,255	Q2	3
SCIENTIFIC REPORTS	7	1.115 %	51,769	Q1	1

Documentos de Web of Science más citados

Descubre los documentos más citados para la organización en los últimos 5 años

Título del artículo	Veces citado
SARS-CoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease Journal: CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS, 2020 HEMATOLOGÍA	460
Clinical phenotypes and outcome of patients hospitalized for acute heart failure: the ESC Heart Failure Long-Term Registry Journal: EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE, 2017 CARDIOLOGÍA	209
Transancestral mapping and genetic load in systemic lupus erythematosus Journal: NATURE COMMUNICATIONS, 2017 MEDICINA INTERNA	180
Epidemiological pattern, incidence, and outcomes of COVID-19 in liver transplant patients Journal: JOURNAL OF HEPATOLOGY, 2021 APARATO DIGESTIVO	173
Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical Practice Guidelines on the Management of Vascular Graft and Endograft Infections Journal: EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, 2020 ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR	144
Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial Journal: LANCET ONCOLOGY, 2020 ONCOLOGÍA MÉDICA	118
Sildenafil for improving outcomes in patients with corrected valvular heart disease and persistent pulmonary hypertension: a multicenter, double-blind, randomized clinical trial Journal: EUROPEAN HEART JOURNAL, 2018 CARDIOLOGÍA	111
Measurable Residual Disease by Next-Generation Flow Cytometry in Multiple Myeloma Journal: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 2020 HEMATOLOGÍA	110
Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation Journal: JOURNAL OF HEPATOLOGY, 2019 CIRUGÍA GENERAL	98
Bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone as induction therapy prior to autologous transplant in multiple myeloma Journal: BLOOD, 2019 HEMATOLOGÍA	95

Producción científica por Servicios del HUVN

Anatomía Patológica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	9
Publicaciones con Factor de Impacto	9
Sumatorio Factor de Impacto	41,252

1: González-Moles MÁ, Warnakulasuriya S, González-Ruiz I, González-Ruiz L, Ayén Á, Lenouvel D, Ruiz-Ávila I, Ramos-García P. Worldwide prevalence of oral lichen planus: A systematic review and meta-analysis. Oral Dis. 2021 May;27(4):813-828. **IF: 4,068 // Q1**

2: Lenouvel D, González-Moles MÁ, Ruiz-Ávila I, Chamorro-Santos C, González-Ruiz L, González-Ruiz I, Ramos-García P. Clinicopathological and prognostic significance of PD-L1 in oral cancer: A preliminary retrospective immunohistochemistry study. Oral Dis. 2021 Mar;27(2):173-182. **IF: 4,068 // Q1**

3: González-Moles MÁ, Warnakulasuriya S, González-Ruiz I, González-Ruiz L, Ayén Á, Lenouvel D, Ruiz-Ávila I, Ramos-García P. Clinical interpretation of findings from a systematic review and a comprehensive meta-analysis on clinicopathological and prognostic characteristics of oral squamous cell carcinomas (OSCC) arising in patients with oral lichen planus (OLP): Author's reply. Oral Oncol. 2021 Feb;113:105036. **IF: 5,972 // Q2**

4: González-Ruiz L, González-Moles MÁ, González-Ruiz I, Ruiz-Ávila I, Ramos-García P. Prognostic and Clinicopathological Significance of *CCND1*/Cyclin D1 Upregulation in Melanomas: A Systematic Review and Comprehensive Meta-Analysis. Cancers (Basel). 2021 Mar 15;13(6):1314. **IF: 6,575 // Q1**

5: Pérez-Bueno F, Vega M, Sales MA, Aneiros-Fernández J, Naranjo V, Molina R, Katsaggelos AK. Blind color deconvolution, normalization, and classification of histological images using general super Gaussian priors and Bayesian inference. Comput Methods Programs Biomed. 2021 Nov;211:106453. **IF: 7,027 // Q1**

6: Rodríguez-Delgado E, García Del Moral R, Cobos-Vargas A, Martín-López J, Colmenero M. Agreement of blood glucose measured with glucose meter in arterial, central venous, and capillary samples in adult critically ill patients. Nurs Crit Care. 2022 Sep;27(5):711-717. **IF: 2,897 // Q1**

7: Serradilla-Martín M, Palomares-Cano A, Carrillo-Colmenero AM, Ramírez-Tortosa CL. Intestinal epithelioid sarcoma. Gastroenterol Hepatol. 2021 Apr;44(4):298-299. English, Spanish. **IF: 5,867 // Q2**

8: Díaz Alcázar MDM, Martín-Lagos Maldonado A, López Hidalgo JL. Intestinal spirochetosis: normal intestinal flora or etiology of diarrhea? Rev Esp Enferm Dig. 2021 Jul;113(7):549-550. **IF: 2,389 // Q4**

9: Díaz Alcázar MDM, López Hidalgo JL, Martín-Lagos Maldonado A. Proctitis in men having sex with men: anything else you can think of? Rev Esp Enferm Dig. 2022 Apr;114(4):226-227. **IF: 2,389 // Q4**

Anestesiología, Reanimación, Dolor

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	7
Sumatorio Factor de Impacto	25,628

1: Mateos RG, Bernal DS, Morera LMT, Ferri CM, Escobar AE. Long-Term Effectiveness and Tolerability of Pain Treatment with Tapentadol Prolonged Release. Pain Physician. 2021 Jan;24(1):E75-E85. **IF: 4,396 // Q2**

2: de Teresa C, Varela-López A, Rios-Álvarez S, Gálvez R, Maire C, Gracia-Villar S, Battino M, Quiles JL. Evaluation of the Analgesic Efficacy of a Bioelectronic Device in Non-Specific Chronic Low Back Pain with Neuropathic Component. A Randomized Trial. J Clin Med. 2021 Apr 20;10(8):1781. **IF: 4,964 // Q2**

3: Vallecillo C, Vallecillo-Rivas M, Gálvez R, Vallecillo-Capilla M, Olmedo-Gaya MV. ANALGESIC EFFICACY OF TRAMADOL/DEXKETOPROFEN VS IBUPROFEN AFTER IMPACTED LOWER THIRD MOLAR EXTRACTION: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL. J Evid Based Dent Pract. 2021 Dec;21(4):101618. **IF: 5,1 // Q1 // Primer Decil**

4: Cordero Tous N, Sánchez Corral C, Ortiz García IM, Jover Vidal A, Gálvez Mateos R, Olivares Granados G. High-frequency spinal cord stimulation as rescue therapy for chronic pain patients with failure of conventional spinal cord stimulation. Eur J Pain. 2021 Aug;25(7):1603-1611. **IF: 3,651 // Q2**

5: Selva-Sevilla C, Fernández-Ginés FD, Cortiñas-Sáenz M, Gerónimo-Pardo M. Cost-effectiveness analysis of domiciliary topical sevoflurane for painful leg ulcers. PLoS One. 2021 Sep 20;16(9):e0257494. **IF: 3,752 // Q2**

6: Hurtado-Sánchez MF, Pérez-Melero D, Pinto-Ibáñez A, González-Mesa E, Mozas-Moreno J, Puertas-Prieto A. Characteristics of Heart Rate Tracings in Preterm Fetus. Medicina (Kaunas). 2021 May 25;57(6):528. **IF: 2,948 // Q3**

7: Cordero Tous N, Santos Martín L, Sánchez Corral C, Román Cutillas AM, Núñez Alfonso B, Román Moyano M, Horcajadas Almansa Á. Development of an integrated solution for patients with neurostimulator for chronic pain in times of COVID-19: A mobile application with a

support center. Neurocirugía (Astur : Engl Ed). 2021 Dec 24:S2529-8496(21)00052-6. **IF: 0,817 // Q4**

8: Tauste-Hernández B, Cortiñas-Sáenz M, Fernández-Ginés FD, Expósito-López JM. Review of binary, ternary and quaternary mixtures for induction and maintenance of opioid free anesthesia. Farm Hosp. 2021 Apr 21;45(3):135-141. English. **No Impact Factor**

9: Pérez Moreno, J. C., et al. "Radiofrecuencia de los nervios geniculados para el tratamiento del dolor crónico en la osteoartrosis de rodilla." Revista de la Sociedad Española del Dolor 28.3 (2021): 157-168. **No Impact Factor**

10: Nájera Losada DC, Pérez Moreno JC, Mendiola de la Osa A. Toxina botulínica en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial. Rev Soc Esp Dolor. 2021;28(2):100-110. **No Impact Factor**

11: Sáenz, M. C., González, D. R., Orrego, A. G., & Martín, J. S. (2021). Coctel de Marik o Terapia HAT (Hidrocortisona, Vitamina C y Tiamina) en sepsis. Revisión crítica y controversias actuales a propósito de un caso. Revista electrónica AnestesiaR, 13(4), 1. **No Impact Factor**

12: Sofía Bes Miras, Manuel Cortiñas Sáenz, Paula Arauzo Casedas, María Arnaudas Casanueva, María Estiragués Cerdá, Verónica Gómez García. Queratoconjuntivitis seca tras administración de ketamina intravenosa para control del dolor crónico: a propósito de un caso. Ocronos 2021, Volumen IV, Núm. 9 (Septiembre 2021), 168-. **No Impact Factor**

13: Fernández-Ginés FD, Gerónimo-Pardo M, Cortiñas-Sáenz M. Topical sevofluran: a galenic experience. Farm Hosp. 2021 Jul 21;45(5):277-281. **No Impact Factor**

14: Sofía Bes Miras, Manuel Cortiñas Sáenz, José Antonio Morales Molina, Fernando Espín Gálvez, María Arnaudas Casanueva, Paula Arauzo Casedas. Povidona iodada al 0,5% nasal-bucal como medida de protección para trabajadores sanitarios y pacientes durante la pandemia por COVID-19, Ocronos 2021 Volumen IV. Núm. 7 (Julio 2021) - Pág. Inicial 71. **No Impact Factor**

Angiología y Cirugía Vasculat

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	3
Publicaciones con Factor de Impacto	3
Sumatorio Factor de Impacto	13,416

1: Lopez Espada C, Behrendt CA, Budtz-Lilly J, Mani K. The VASCUNExplant Project: An International Collaborative Study Assessing Endovascular Aneurysm Repair Explantations. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 Nov;62(5):817-818. **IF: 6,427 // Q1 // Primer Decil**

2: Expósito-Ruiz M, Arcelus JI, Caprini JA, López-Espada C, Bura-Riviere A, Amado C, Loring M, Mastroiacovo D, Monreal M; RIETE Investigators. Timing and characteristics of venous thromboembolism after noncancer surgery. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2021 Jul;9(4):859-867.e2. **IF: 4,19 // Q1**

3: López Espada C, Linares Palomino JP, Domínguez González JM, Iborra Ortega E, Lozano Vilardell P, Solanich Valldaura T, Volo Pérez G, Blanco Cañibano E, Álvarez Salgado A, Fernández Fernández JC, Hernando Rydings M, Miralles Hernández M. A multicenter study of emergency endovascular repair of the thoracic aorta: Indications and outcomes. *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2021 Jun-Jul;45(5):280-288. **IF: 2,799 // Q3**

Cardiología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	40
Publicaciones con Factor de Impacto	34
Sumatorio Factor de Impacto	320,76

1: Oliver JM, Gallego P, Gonzalez AE, Avila P, Alonso A, Garcia-Hamilton D, Peinado R, Dos-Subirà L, Pijuan-Domenech A, Rueda J, Rodriguez-Puras MJ, Garcia-Orta R, Martínez-Quintana E, Datino T, Fernandez-Aviles F, Bermejo J; Spanish ACHD Network. Predicting sudden cardiac death in adults with congenital heart disease. *Heart*. 2021 Jan;107(1):67-75. **IF: 7,365 // Q1**

2: Penela D, Teres C, Fernández-Armenta J, Aguinaga L, Tercedor L, Soto-Iglesias D, Jauregui B, Ordóñez A, Acosta J, Bisbal F, Aceña M, Silva E, Chauca A, De Sensi F, Vatasescu R, Sánchez-Millán P, Carballo J, Mont L, Berruezo A. Premature ventricular complex site of origin and ablation outcomes in patients with prior myocardial infarction. *Heart Rhythm*. 2021 Jan;18(1):27-33. **IF: 6,779 // Q2**

3: Gutiérrez-Ballesteros G, Bermúdez-Jiménez FJ, Jiménez-Jáimez J. To the Editor-Mexiletine in myotonic dystrophy: Beware of ventricular arrhythmias! *Heart Rhythm*. 2021 Apr;18(4):660. **IF: 6,779 // Q2**

4: Bermejo J, González-Mansilla A, Mombiola T, Fernández AI, Martínez-Legazpi P, et al. Persistent Pulmonary Hypertension in Corrected Valvular Heart Disease: Hemodynamic Insights and Long-Term Survival. *J Am Heart Assoc*. 2021 Jan 19;10(2):e019949. **IF: 6,106 // Q2**

5: Quesada A, López-Valero L, Marcaida-Benito G, Bello JJ, Quesada-Ocete J, Rubini-Costa R, Quesada-Ocete B, Rubini-Puig R, Férez-Martí A, Del Moral-Ronda V, Palanca-Gil V, de la Guía-Galipienso F, Lavie CJ, Lippi G, Sanchis-Gomar F. Prognostic value of troponin I in atrial fibrillation. *Prog Cardiovasc Dis*. 2021 Jul-Aug;67:80-88. **IF: 11,278 // Q1 // Primer Decil**

6: Schwerzmann M, Ruperti-Repilado FJ, Baumgartner H, Bouma B, Bouchardy J, Budts W, et al. Clinical outcome of COVID-19 in patients with adult congenital heart disease. *Heart*. 2021 Mar 8;107(15):1226-32. **IF:7,365 // Q1**

7: Broberg CS, et al. COVID-19 in Adults With Congenital Heart Disease. *J Am Coll Cardiol.* 2021 Apr 6;77(13):1644-1655. **IF: 27,203 // Q1 // Primer Decil**

8: Rodríguez-Capitán J, Sánchez-Pérez A, Ballesteros-Pradas S, Millán-Gómez M, Cardenal-Piris R, Oneto-Fernández M, Gutiérrez-Alonso L, Rivera-López R, Guisado-Rasco A, Cano-García M, Gutiérrez-Bedmar M, Jiménez-Navarro M. Prognostic Implication of Non-Obstructive Coronary Lesions: A New Classification in Different Settings. *J Clin Med.* 2021 Apr 25;10(9):1863. **IF: 4,964 // Q2**

9: Akhtar MM, et al. Association of Left Ventricular Systolic Dysfunction Among Carriers of Truncating Variants in Filamin C With Frequent Ventricular Arrhythmia and End-stage Heart Failure. *JAMA Cardiol.* 2021 Aug 1;6(8):891-901. **IF: 30,154 // Q1 // Primer Decil**

10: Restrepo-Cordoba MA, et al. Prevalence and clinical outcomes of dystrophin-associated dilated cardiomyopathy without severe skeletal myopathy. *Eur J Heart Fail.* 2021 Aug;23(8):1276-1286. **IF: 17,349 // Q1 // Primer Decil**

11: Casas G, Limeres J, Oristrell G, Gutierrez-Garcia L, Andreini D, Borregan M, et al. Clinical Risk Prediction in Patients With Left Ventricular Myocardial Noncompaction. *J Am Coll Cardiol.* 2021 Aug 17;78(7):643-662. **IF: 27,203 // Q1 // Primer Decil**

12: Cabrera-Borrego E, Montero-Vilchez T, Bermúdez-Jiménez FJ, Tercedor-Sánchez J, Tercedor-Sánchez L, Sánchez-Díaz M, Macías-Ruiz R, Molina-Jiménez M, Cañizares-García FJ, Fernández-Segura E, Fernandez-Flores A, Arias-Santiago S, Jiménez-Jáimez J. Heterozygous Arrhythmogenic Cardiomyopathy-desmoplakin Mutation Carriers Exhibit a Subclinical Cutaneous Phenotype with Cell Membrane Disruption and Lack of Intercellular Adhesion. *J Clin Med.* 2021 Oct 8;10(19):4608. **IF: 4,964 // Q2**

13: Escobar-Lopez L, Ochoa JP, Mirelis JG, Espinosa MÁ, Navarro M, Gallego-Delgado M, et al. Association of Genetic Variants With Outcomes in Patients With Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2021 Oct 26;78(17):1682-1699. **IF: 27,203 // Q1 // Primer Decil**

14: Castro Jiménez A, Olivencia Peña L, García García R, Florido López F, Torres Sánchez E, Molina Navarro E. Therapeutic management in Kounis syndrome: allergen immunotherapy adjuvant to antithrombotic therapy. *Emergencias.* 2021 Jun;33(3):247-248. English, Spanish. **IF: 5,345 // Q1**

15: Roa-Chamorro R, Jaén-Águila F, Puerta-Puerta JM, Torres-Quintero L, González-Bustos P, Mediavilla-García JD. Arterial hypertension assessment in a population with chronic myeloid leukemia. *Sci Rep.* 2021 Jul 19;11(1):14637. **IF: 4,996 // Q2**

16: Rivera-López R, García-López C, Sánchez-Moreno JM, Rivera-López RA, Almansa-López J, Rivera-Fernández R, Molina-Navarro E, Jiménez-Fernández M, Ortiz-Pérez S, Ramírez-Hernández JA. High Incidence of Cataracts in the Follow-Up of Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Coronary Total Occlusion. *J Clin Med.* 2021 Oct 27;10(21):5002. **IF: 4,964 // Q2**

17: CAPACITY-COVID Collaborative Consortium and LEOSS Study Group. Clinical presentation, disease course, and outcome of COVID-19 in hospitalized patients with and without pre-existing cardiac disease: a cohort study across 18 countries. *Eur Heart J*. 2022 Mar 14;43(11):1104-1120. **IF: 35,855 // Q1 // Primer Decil**

18: Barriales-Villa R, Ochoa JP, Larrañaga-Moreira JM, Salazar-Mendiguchía J, Díez-López C, Restrepo-Córdoba MA, et al. Risk predictors in a Spanish cohort with cardiac laminopathies. The REDLAMINA registry. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2021 Mar;74(3):216-224. **IF: 6,975 // Q1**

19: Molina-Lerma M, Macías-Ruiz R, Sánchez-Millán P, Jiménez-Jáimez J, Tercedor Sánchez L, Álvarez M. Comparative analysis of His-bundle pacing and left bundle branch area pacing: acute and short-term results. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2021 Jul;74(7):628-630. English, Spanish. **IF: 6,975 // Q1**

20: Ramos-Maqueda J, Álvarez M, Cabrera-Ramos M, Perin F, Rodríguez-Vázquez Del Rey MDM, Jiménez-Jaimez J, Macías-Ruiz R, Molina-Lerma M, Sánchez-Millán P, Tercedor-Sánchez L. Results of catheter ablation with zero or near zero fluoroscopy in pediatric patients with supraventricular tachyarrhythmias. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2022 Feb;75(2):166-173. English, Spanish. **IF: 6,975 // Q1**

21: Trejo-Velasco B, Tello-Montoliu A, Cruz-González I, Moreno R, Baz-Alonso JA, Salvadores PJ, Romaguera R, Molina-Navarro E, Paredes-Galán E, Fernández-Barbeira S, Ortiz-Saez A, Bastos-Fernandez G, De Miguel-Castro A, Figueiras-Guzman A, Iñiguez-Romo A, Jimenez-Diaz VA. Impact of Comorbidities and Antiplatelet Regimen on Platelet Reactivity Levels in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation. *J Cardiovasc Pharmacol*. 2021 Sep 1;78(3):463-473. **IF: 3,271 // Q3**

22: Hernández-Vaquero D, Rodríguez-Caulo E, Vigil-Escalera C, Blanco-Herrera Ó, Berastegui E, Arias-Dachary J, et al. Life expectancy after aortic valve replacement in young patients. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2022 Apr;75(4):294-299. **IF: 6,975 // Q1**

23: Belhassen B, et al. The prevalence of left and right bundle branch block morphology ventricular tachycardia amongst patients with arrhythmogenic cardiomyopathy and sustained ventricular tachycardia: insights from the European Survey on Arrhythmogenic Cardiomyopathy. *Europace*. 2022 Feb 2;24(2):285-295. **IF: 5,486 // Q2**

24: Benito-González T, Carrasco-Chinchilla F, Estévez-Loureiro R, Pascual I, Arzamendi D, Garrote-Coloma C, et al. Clinical and echocardiographic outcomes of transcatheter mitral valve repair in atrial functional mitral regurgitation. *Int J Cardiol*. 2021 Dec 15;345:29-35. **IF: 4,039 // Q2**

25: Bermúdez-Jiménez FJ, Molina-Lerma M, Macías-Ruiz R, Sánchez-Millán P, Jiménez-Jáimez J, Álvarez M. Initial experience with left bundle branch area pacing in patients with transthyretin cardiac amyloidosis. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2022 Feb;75(2):182-184. **IF: 6,975 // Q1**

26: Álvarez Rubio J, Manovel Sánchez AJ, González-Costello J, García-Pavía P, Limeres Freire J, García-Pinilla JM, et al. Characterization of hereditary transthyretin cardiac amyloidosis in Spain. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2022 Jun;75(6):488-495. **IF: 6,975 // Q1**

27: Jiménez-Quevedo P, Nombela-Franco L, Muñoz-García E, Del Valle-Fernández R, Trillo R, de la Torre Hernández JM, et al. Early clinical outcomes after transaxillary versus transfemoral TAVI. Data from the Spanish TAVI registry. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2022 Jun;75(6):479-487. **IF: 6,975 // Q1**

28: García-González MJ, Aldea Perona A, Lara Padron A, Morales Rull JL, Martínez-Sellés M, de Mora Martín M, López Díaz J, López Fernandez S, Ortiz Oficialdegui P, Jiménez Sosa A. Efficacy and safety of intermittent repeated levosimendan infusions in advanced heart failure patients: the LAICA study. *ESC Heart Fail*. 2021 Dec;8(6):4820-4831. **IF: 3,612 // Q2**

29: Perin F, Molina-Lerma M, Jiménez-Jáimez J, Rodríguez-Vázquez Del Rey MDM, Ortega Á, Álvarez M. Combined use of subcutaneous implantable defibrillator with endovenous left bundle branch pacing in a child with hypertrophic cardiomyopathy. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2021 Mar;74(3):265-267. **IF: 6,975 // Q1**

30: Ramos-Maqueda J, Navarro-Valverde C, Esteve-Ruiz I, Cabrera-Ramos M, Rivera-López R, García-Medina D, Pavón-Jiménez R, Molano-Casimiro FJ. Atrial fibrillation predictors in patients with embolic stroke of undetermined source. *Med Clin (Barc)*. 2021 Dec 24;157(12):555-560. **IF: 3,2 // Q2**

31: Rubini-Costa R, Bermúdez-Jiménez F, Rivera-López R, Sola-García E, Nagib-Raya H, Moreno-Escobar E, et al. Prevalence of bleeding secondary to anticoagulation and mortality in patients with atrial fibrillation admitted with SARS-CoV-2 infection. *Med Clin (Barc)*. 2022 Jun 24;158(12):569-575. **IF: 3,2 // Q2**

32: Cases-Perera O, Losilla-Rodríguez J, Rivera-Lopez R. COVID-19 lockdown impact on plastic surgery activity in the emergency department. *Med Clin (Barc)*. 2021 Feb 12;156(3):139-140. English, Spanish. **IF: 3,2 // Q2**

33: Casáns-Tormo I, Alcalá-López JE, Espinet-Coll C, Pubul-Núñez V, Martínez-Rodríguez I. ¹⁸F-FDG PET/CT in cardiovascular infection and inflammation. *Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed)*. 2021 Nov-Dec;40(6):397-408. **IF: 1,247 // Q4**

34: Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P, Puerta-Puerta JM, Jaén-Águila F, Mediavilla-García JD. Dyslipemia in patients with onco-hematological diseases. *Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed)*. 2021 Jul 6:S2530-0164(21)00155-5. **IF: 1,833 // Q4**

35: Jiménez, F. J. B., Ruiz, R. M., Morales-García, M., Parrilla-Linares, R., Sánchez, P., & Jaimez, J. J. (2022). Antiarrhythmic effect of sacubitril/valsartan in high arrhythmic risk inherited cardiomyopathies. *REC: CardioClinics*, 57(3), 219-221. **No Impact Factor**

36: Gutiérrez Ballesteros G, Jiménez Jáimez J, Sánchez Millán P, Macías Ruiz R, Molina Lerma M, Tercedor Sánchez L, Álvarez López M. Utility and feasibility of the CartoUnivu™ system for

atrial flutter ablation in patients with mechanical prosthetic valves. Indian Pacing Electrophysiol J. 2021 Jan-Feb;21(1):51-53. **No Impact Factor**

37: Molina-Lerma M, Tercedor-Sánchez L, Molina-Jiménez M, Álvarez M. Visualization of a septal perforator branch vein and coronary sinus during left bundle pacing implant. Eur Heart J Case Rep. 2021 Feb 28;5(3):ytab049. **No Impact Factor**

38: Gutiérrez-Ballesteros G, Jiménez-Jáimez J, Sánchez-Millán P, Álvarez M. Persistent left superior vena cava isolation in a patient with paroxysmal atrial fibrillation and absence of right superior vena cava. Indian Pacing Electrophysiol J. 2021 Nov-Dec;21(6):397-398. **No Impact Factor**

39: Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P. Hipertensión arterial en el paciente oncológico con tratamiento con anti-angiogénicos [Arterial hypertension in cancer patients treated with antiangiogenic agents]. Hipertens Riesgo Vasc. 2021 Jul-Sep;38(3):151-155. Spanish. **No Impact Factor**

40: García-de Los Ríos C, Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P. Hypertension secondary to abdominal mass. Hipertens Riesgo Vasc. 2022 Jan- Mar;39(1):46-48. **No Impact Factor**

Cirugía Cardiovascular

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	2
Publicaciones con Factor de Impacto	2
Sumatorio Factor de Impacto	7,333

1: Hernandez-Vaquero D, Rodriguez-Caulo E, Vigil-Escalera C, Blanco-Herrera O, Berastegui E, Arias-Dachary J, et al. Differences in life expectancy between men and women after aortic valve replacement. Eur J Cardiothorac Surg. 2021 Sep 11;60(3):681-688. **IF: 4,534 // Q2**

2: Garrido JM, Martínez-Rodríguez D, Rodríguez-Serrano F, Pérez-Villares JM, Ferreiro-Marzal A, Jiménez-Quintana MM; Grupo de Estudio COVID 19 Granada, Villanueva RJ. Mathematical model optimized for prediction and health care planning for COVID-19. Med Intensiva (Engl Ed). 2021 Mar 6;46(5):248–58. English, Spanish. **IF: 2,799 // Q3**

Cirugía General

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	38
Publicaciones con Factor de Impacto	30
Sumatorio Factor de Impacto	175,866

1: Bikdeli B, Jiménez D, Del Toro J, Piazza G, Rivas A, Fernández-Reyes JL, Sampérez Á, Otero R, Suriñach JM, Siniscalchi C, Martín-Guerra JM, Castro J, Muriel A, Lip GYH, Goldhaber SZ, Monreal M; RIETE Investigators †. Association Between Preexisting Versus Newly Identified Atrial Fibrillation and Outcomes of Patients With Acute Pulmonary Embolism. *J Am Heart Assoc.* 2021 Sep 7;10(17):e021467. **IF: 6,106 // Q2**

2: Blondon M, Jimenez D, Robert-Ebadi H, Del Toro J, Lopez-Jimenez L, Falga C, Skride A, Font L, Vazquez FJ, Bounameaux H, Monreal M; RIETE investigators. Comparative clinical prognosis of massive and non-massive pulmonary embolism: A registry-based cohort study. *J Thromb Haemost.* 2021 Feb;19(2):408-416. **IF: 16,036 // Q1 // Primer Decil**

3: COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. SARS-CoV-2 vaccination modelling for safe surgery to save lives: data from an international prospective cohort study. *Br J Surg.* 2021 Sep 27;108(9):1056-1063. **IF: 11,122 // Q1 // Primer Decil**

4: Di Martino M, Primavesi F, Syn N, Dorcaratto D, de la Hoz Rodríguez Á, Dupré A, Piardi T, Rhaïem R, Blanco Fernández G, Prada Villaverde A, Rodríguez Sanjuán JC, Fernández Santiago R, Fernández-Moreno MC, Ferret G, López Ben S, Suárez Muñoz MÁ, Perez-Alonso AJ, Koh YX, Jones R, Martín-Pérez E. Perioperative chemotherapy versus surgery alone for resectable colorectal liver metastases: an international multicentre propensity score matched analysis on long-term outcomes according to established prognostic risk scores. *HPB (Oxford).* 2021 Dec;23(12):1873-1885. **IF: 3,842 // Q1**

5: Blanco-Fernández G, Fondevila-Campo C, Sanjuanbenito A, Fabregat-Prous J, Secanella-Medayo L, Rotellar-Sastre F, et al. Pancreatic metastases from renal cell carcinoma. Postoperative outcome after surgical treatment in a Spanish multicenter study (PANMEKID). *Eur J Surg Oncol.* 2022 Jan;48(1):133-141. **IF: 4,037 // Q3**

6: Hallin Thompson L, Makay Ö, Brunaud L, Raffaelli M, Bergenfelz A; Eurocrine Council. Adrenalectomy for incidental and symptomatic pheochromocytoma: retrospective multicentre study based on the Eurocrine® database. *Br J Surg.* 2021 Oct 23;108(10):1199-1206. **IF: 11,122 // Q1 // Primer Decil**

7: Hessheimer AJ, de la Rosa G, Gastaca M, Ruíz P, Otero A, Gómez M, et al. Abdominal normothermic regional perfusion in controlled donation after circulatory determination of death liver transplantation: Outcomes and risk factors for graft loss. *Am J Transplant.* 2022 Apr;22(4):1169-1181. **IF: 9,369 // Q1 // Primer Decil**

8: Hidalgo-García L, Molina-Tijeras JA, Huertas-Peña F, Ruiz-Malagón AJ, Díez-Echave P, Vezza T, Rodríguez-Sojo MJ, Morón R, Becerra-Massare P, Rodríguez-Nogales A, Gálvez J, Rodríguez-Cabezas ME, Anderson P. Intestinal mesenchymal cells regulate immune responses and promote epithelial regeneration in vitro and in dextran sulfate sodium-induced experimental colitis in mice. *Acta Physiol (Oxf).* 2021 Oct;233(2):e13699. **IF: 7,523 // Q1 // Primer Decil**

9: Jaureguizar A, Jiménez D, Bikdeli B, Ruiz-Artacho P, Muriel A, Tapson V, López-Reyes R, Valero B, Kenet G, Monreal M; Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbólica

Investigators. Heart Rate and Mortality in Patients With Acute Symptomatic Pulmonary Embolism. *Chest*. 2022 Feb;161(2):524-534. **IF: 10,262 // Q1 // Primer Decil**

10: Rodríguez-Perálvarez M, Gómez-Bravo MÁ, Sánchez-Antolín G, De la Rosa G, Bilbao I, Colmenero J; Spanish Society of Liver Transplantation (SETH) Consensus Panel. Expanding Indications of Liver Transplantation in Spain: Consensus Statement and Recommendations by the Spanish Society of Liver Transplantation. *Transplantation*. 2021 Mar 1;105(3):602-607. **IF: 5,385 // Q1**

11: van Beek DJ, Almquist M, Bergenfelz AO, Musholt TJ, Nordenström E; EUROCRINE® Council. Complications after medullary thyroid carcinoma surgery: multicentre study of the SQRTPA and EUROCRINE® databases. *Br J Surg*. 2021 Jun 22;108(6):691-701. **IF: 11,122 // Q1 // Primer Decil**

12: Villodre C, Taccogna L, Zapater P, Cantó M, Mena L, Ramia JM, Lluís F; LUCENTUM Project Researchers. Simplified risk-prediction for benchmarking and quality improvement in emergency general surgery. Prospective, multicenter, observational cohort study. *Int J Surg*. 2022 Jan;97:106168. **IF: 13,4 // Q1 // Primer Decil**

13: Agcaoglu O, et al. Management of endocrine surgical disorders during COVID-19 pandemic: expert opinion for non-surgical options. *Updates Surg*. 2022 Feb;74(1):325-335. **IF: 2,692 // Q2**

14: Expósito-Ruiz M, Arcelus JJ, Caprini JA, López-Espada C, Bura-Riviere A, Amado C, Loring M, Mastroiacovo D, Monreal M; RIETE Investigators. Timing and characteristics of venous thromboembolism after noncancer surgery. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2021 Jul;9(4):859-867.e2. **IF: 4,19 // Q1**

15: García-Ortega A, López-Reyes R, Anguera G, Oscullo G, Rivas A, López-Jiménez L, Lorenzo A, Mahé I, Ciammaichella M, Monreal M; RIETE investigators. Venous thromboembolism in solid-organ transplant recipients: Findings from the RIETE registry. *Thromb Res*. 2021 May;201:131-138. **IF: 10,407 // Q1**

16: Lacut K, Le Moigne E, Couturaud F, Font C, Vázquez FJ, Cañas I, Díaz-Peromingo JA, Gil-Díaz A, Bucherini E, Monreal M; RIETE investigators. Outcomes in patients with acute pulmonary embolism and patent foramen ovale: Findings from the RIETE registry. *Thromb Res*. 2021 Jun;202:59-66. **IF: 10,407 // Q1**

17: Martínez-Urbistondo D, de la Garza RG, Villares-Fernández P, Font C, Schellong S, López-Núñez JJ, Gil-Díaz A, Del Carmen Díaz-Pedroche M, Hirmerova J, Monreal M; RIETE Investigators. Liver status and outcomes in patients without previous known liver disease receiving anticoagulant therapy for venous thromboembolism. *Intern Emerg Med*. 2022 Apr;17(3):725-734. **IF: 5,472 // Q2**

18: Ercoreca Tejada, S., Plata Illescas, C., Zambudio Carroll, N., & Villar Del Moral, J. M. (2022). Neumatosis intestinal, urgencia quirúrgica. *Cirugía Española*, 100(5), 304-NA. **IF: 2,242 // Q3**

19: Fernández Segovia E, Torres Alcalá JT, Huertas Peña F, Villar Del Moral JM. Giant pelvic teratoma. *Cir Esp (Engl Ed)*. 2021 Oct;99(8):611. **IF: 2,242 // Q3**

20: Pérez Reyes, M., Sanchez Perez, B., León Díaz, F. J., Santoyo Villalba, J., & Santoyo Santoyo, J. (2021). Tumor calcificante en nidos epitelial-estromal: neoplasia hepática excepcional. *Cirugía Española*, 99(7), 543-547. **IF: 2,242 // Q3**

21: Arias ABV, Villegas Herrera MT, Arco Sánchez A, Adel ME, Triguero Cabrera J, Plata Illescas C, Montes Osuna MC, Santoyo Villalba J, Villar Del Moral JM. Indication for Liver Transplantation After Direct-Acting Agents in the Treatment of Patients With Hepatitis C. *Transplant Proc.* 2022 Jan-Feb;54(1):32-34. **IF: 1,014 // Q4**

22: López IP, Alonso AP, Carroll NZ, Villalba JS, Gómez EB, Jiménez AP, Herrera TV, Moral JMVD. Improving Matching Between Recipient and Donor in Liver Transplantation: Are Scores Able to Predict Long-term Survival? *Transplant Proc.* 2022 Jan-Feb;54(1):41-44. **IF: 1,014 // Q4**

23: Sánchez Arco AM, Segura Jiménez I, Plata Illescas C, Castilla Jimena JA, Herrero Torres MLÁ, Mohamed Chairi MH, Acosta Gallardo C, Arteaga Ledesma M, Villegas Herrera MT, Villar Del Moral JM. Renal Function in Receptors With Simultaneous Liver-Kidney Transplant From the Same Donor. *Transplant Proc.* 2022 Jan-Feb;54(1):45-47. **IF: 1,014 // Q4**

24: Argote Camacho AX, González Ramírez AR, Pérez Alonso AJ, Rejón García JD, Olivares Urbano MA, Torné Poyatos P, Ríos Arrabal S, Núñez MI. Metalloproteinases 1 and 3 as Potential Biomarkers in Breast Cancer Development. *Int J Mol Sci.* 2021 Aug 20;22(16):9012. **IF: 6,208 // Q1**

25: Ramia JM, de Vicente E, Pardo F, Sabater L, Lopez-Ben S, Quijano M Y, et al. Preoperative hepatic artery embolization before distal pancreatectomy plus celiac axis resection does not improve surgical results: A Spanish multicentre study. *Surgeon.* 2021 Oct;19(5):e117-e124. **IF: 2,632 // Q2**

26: Serradilla-Martín M, Palomares-Cano A, Cantalejo-Díaz M, Mogollón-González M, Brea-Gómez E, Muñoz-Pérez NV, Arcelus-Martínez JI, Villar-Del-Moral JM. Usefulness of the Wisconsin and CaPTHUS indices for predicting multiglandular disease in patients with primary hyperparathyroidism in a southern European population. *Gland Surg.* 2021 Mar;10(3):861-869. **IF: 2,16 // Q3**

27: Ramia JM, de Vicente E, Pardo F, Sabater L, Lopez-Ben S, Quijano Y, Villegas T, Blanco-Fernandez G, Diez-Valladares L, Lopez-Rojo I, Martin-Perez E, Pereira F, Gonzalez AJ, Herrera J, García-Domingo MI, Serradilla M. Spanish multicenter study of surgical resection of pancreatic tumors infiltrating the celiac axis: does the type of pancreatectomy affect results? *Clin Transl Oncol.* 2021 Feb;23(2):318-324. **IF: 3,34 // Q3**

28: Triguero Cabrera J, Fernández Segovia E, González Martínez S, Muñoz Pérez NV, Arcelus Martínez JI, Expósito Ruiz M, Villar Del Moral JM. Development and validation of a new model for predicting hypocalcaemia after total thyroidectomy: the NuGra model. *Langenbecks Arch Surg.* 2021 Jun;406(4):1199-1209. **IF: 2,895 // Q2**

29: Fernández-Capitán C, Rodríguez Cobo A, Jiménez D, Madridano O, Ciammaichella M, Usandizaga E, Otero R, Di Micco P, Moustafa F, Monreal M; RIETE Investigators. Symptomatic

subsegmental versus more central pulmonary embolism: Clinical outcomes during anticoagulation. *Res Pract Thromb Haemost.* 2021; 5(1):168-178. **IF: 5,953 // Q1**

30: Santoyo-Villalba J, Triguero-Cabrera J, García-Jiménez A. Acute abdomen secondary to massive bleeding due to rupture of liver metastases of a gastrointestinal stroma tumor. *Cir Cir.* 2021;89(S1):93-96. **IF: 0,416 // Q4**

31: Cañas García Inés, Santoyo Villalba Julio, Ros Vidal Rafael, Mirón Pozo Benito, Salmerón Febres Luis Miguel. Dolor abdominal secundario a disección espontánea de arteria mesentérica superior complicada. *Angiología.* 2021 Abr; 73(2): 100-102. **No Impact Factor**

32: Díez Vigil JL, Barquero Dueñas P, Domínguez Bastante M, Mohamed Chiari MH, Gómez Arroyo A, Mansilla Roselló A. Neumoperitoneo preoperatorio en la preparación quirúrgica de las eventraciones complejas. *Revista Hispanoamericana de Hernia.* **No Impact Factor**

33: Fernández Segovia E, Acosta Gallardo C, Villar del Moral JM. Tumor fibrohistiocítico plexiforme. Serie de dos casos. *Cir Andal.* 2021;32(2): 182-85. **No Impact Factor**

34: Mogollón González M, Triguero Cabrera J, Mohamed Chairi MH, Arteaga Ledesma M, Espadas Padiál B, Álvarez Martín MJ. Cholelithiasis and bariatric surgery: Which is the most effective therapeutic approach? *Bariátrica & Metabólica Ibero-Americana* (2021) 11.2.10: 2930-2932. **No Impact Factor**

35: Muñoz de Nova JL, et al. Efficacy and safety of preoperative preparation with Lugol's iodine solution in euthyroid patients with Graves' disease (LIGRADIS Trial): Study protocol for a multicenter randomized trial. *Contemp Clin Trials Commun.* 2021 Jun 15;22:100806. **No Impact Factor**

36: Muñoz Pérez N. Alerta Bibliográfica de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos. N. 08. Enero-abril 2021. **No Impact Factor**

37: Muñoz Pérez N. Alerta Bibliográfica de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos. N. 09. Mayo-agosto 2021. **No Impact Factor**

38: Triguero Cabrera J, Mogollón González M, Arteaga Ledesma M, Espadas Padiál B, Álvarez Martín MJ. Does the age influence in the profile of bariatric patients and surgical outcomes after laparoscopic sleeve gastrectomy? *Bariátrica & Metabólica Ibero-Americana* (2021) 11.2.8: 2925-2926. **No Impact Factor**

Cirugía Maxilofacial

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	10
Publicaciones con Factor de Impacto	3
Sumatorio Factor de Impacto	11,021

- 1: Sánchez-Porras D, Durand-Herrera D, Paes AB, Chato-Astrain J, Verplancke R, Vanfleteren J, Sánchez-López JD, García-García ÓD, Campos F, Carriel V. Ex Vivo Generation and Characterization of Human Hyaline and Elastic Cartilaginous Microtissues for Tissue Engineering Applications. *Biomedicines*. 2021 Mar 12;9(3):292. **IF: 4,757 // Q2**

- 2: Sánchez López JD, Rodríguez Ruiz JA, Miguel PPT. Jaw osteonecrosis related to cabozantinib. *Med Clin (Barc)*. 2021 Jun 25;156(12):627-628. **IF: 3,2 // Q2**

- 3: Sánchez López JD, Hernández Vila C, Martínez-Sahuquillo Rico A. Isolated tongue manifestations of secondary syphilis in an adolescent patient. *Rev Clin Esp (Barc)*. 2021 Jun-Jul;221(6):369. **IF: 3,064 // Q2**

- 4: Sánchez López JD, Cambil Martín J, Villegas Calvo M, Luque Martínez F. Consideraciones bioéticas del médico ante el final de la vida de sus pacientes. La paradoja de la eutanasia. *J Healthc Qual Res*. 2021 Jul-Aug;36(4):245-246. **No Impact Factor**

- 5: Sánchez López JD, Cambil Martín J, Villegas Calvo M, Luque Martínez F. Inteligencia artificial en asistencia sanitaria. ¿Están protegidos los derechos de los pacientes?. *J Healthc Qual Res*. 2021 Nov-Dec;36(6):378-379. **No Impact Factor**

- 6: Sánchez López JD, Cambil Martín J, Luque Martínez F. Informe Belmont. Una crítica teórica y práctica actualizada [Belmont report. A theoretical and practical reviewed]. *J Healthc Qual Res*. 2021 May-Jun;36(3):179-180. **No Impact Factor**

- 7: Sánchez López JD, Cambil Martín J, Luque Martínez F. Blockchain. Un novedoso abordaje en la seguridad del paciente [Blockchain. A new approach in patient safety]. *J Healthc Qual Res*. 2022 May-Jun;37(3):193-195. **No Impact Factor**

- 8: Sánchez López JD, Gómez García E, Rodríguez Ruiz J. Signo de Leser-Trelat, ¿un predictor útil de neoplasias en atención primaria? [Leser-Trelat sign, a useful predictor of neoplasms in primary attention?]. *Semergen*. 2021 Sep;47(6):e45-e46. **No Impact Factor**

- 9: Sánchez López JD, Luque Martínez F, Gómez García E. La problemática de la eutanasia. Propuestas para un nuevo abordaje bioético en cuidados primarios. *Semergen*. 2021 Nov-Dec;47(8):572-573. **No Impact Factor**

- 10: Deutor-Garcia L, Chamorro-Santos C, Fraile-Ruiz L, Pozo-Kreilinger JJ, Cristina HV. Primary malignant PEComa of the mandible. Report of an unusual case. *J Clin Exp Dent*. 2021 Sep 1;13(9):e957-e960. **No Impact Factor**

Cirugía Ortopédica y Trauma

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	1
Publicaciones con Factor de Impacto	1
Sumatorio Factor de Impacto	3,064

1: Roa-Chamorro R, Godoy-Montijano A, Moral-Ruiz A. Ostesynthesis-associated infection by *S. aureus* and the role of PET/CT in the diagnosis of septic complications. *Rev Clin Esp (Barc)*. 2022 Feb;222(2):112-113. **IF: 3,064 // Q2**

Cirugía Pediátrica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	2
Publicaciones con Factor de Impacto	2
Sumatorio Factor de Impacto	8,913

1: Blanco-Elices C, Chato-Astrain J, Oyonarte S, Bermejo-Casares F, España-López A, Fernández-Valadés R, Sánchez-Quevedo MDC, Alaminos M, Martín-Piedra MA, Garzón I. Generation of a novel model of bioengineered human oral mucosa with increased vascularization potential. *J Periodontal Res*. 2021 Dec;56(6):1116-1131. **IF: 3,946 // Q1**

2: Garzón I, Jaimes-Parra BD, Pascual-Geler M, Cózar JM, Sánchez-Quevedo MDC, Mosquera-Pacheco MA, et al. Biofabrication of a Tubular Model of Human Urothelial Mucosa Using Human Wharton Jelly Mesenchymal Stromal Cells. *Polymers (Basel)*. 2021 May 13;13(10):1568. **IF: 4,967 // Q1**

Cirugía Plástica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	1
Publicaciones con Factor de Impacto	1
Sumatorio Factor de Impacto	3,2

1: Cases-Perera O, Losilla-Rodríguez J, Rivera-Lopez R. COVID-19 lockdown impact on plastic surgery activity in the emergency department. *Med Clin (Barc)*. 2021 Feb 12;156(3):139-140. **IF: 3,2 // Q2**

Cirugía Torácica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	5
Publicaciones con Factor de Impacto	3
Sumatorio Factor de Impacto	12,452

1: Rodríguez-Torres J, López-López L, Cabrera-Martos I, Quero-Valenzuela F, Cahalin LP, Cebrià-I-Iranzo MDÀ, Valenza MC. Inpatient Step Counts, Symptom Severity, and Perceived Health Status After Lung Resection Surgery. *Cancer Nurs.* 2021 Sep-Oct 01;44(5):361-368. **IF: 2,76 // Q4**

2: Linares-Moya M, Rodríguez-Torres J, Heredia-Ciuró A, Granados-Santiago M, López-López L, Quero-Valenzuela F, Valenza MC. Psychological distress prior to surgery is related to symptom burden and health status in lung cancer survivors. *Support Care Cancer.* 2022 Feb;30(2):1579-1586. **IF: 3,359 // Q3**

3: Gómez de Antonio D, et al. Surgical Risk Following Anatomic Lung Resection in Thoracic Surgery: A Prediction Model Derived from a Spanish Multicenter Database. *Arch Bronconeumol.* 2022 May;58(5):398-405. **IF: 6,333 // Q1**

4: Garutti I, et al. Recommendations of the Society of Thoracic Surgery and the Section of Cardiothoracic and Vascular Surgery of the Spanish Society of Anesthesia, Resuscitation and Pain Therapy, for patients undergoing lung surgery included in an intensified recovery program. *Rev Esp Anestesiol Reanim (Engl Ed).* 2021 Jul 19:S0034-9356(21)00102-X. **No Impact Factor**

5: Rodríguez-Torres J, Cabrera-Martos I, López-López L, Quero-Valenzuela F, Cahalin LP, Valenza MC. Reduced exercise capacity and self-perceived health status in high-risk patients undergoing lung resection. *World J Crit Care Med.* 2021 Sep 9;10(5):232-243. **No Impact Factor**

Dermatología Medico-Quirúrgica y Venereología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	64
Publicaciones con Factor de Impacto	49
Sumatorio Factor de Impacto	266,668

1: Sanabria-de la Torre R, Quiñones-Vico MI, Fernández-González A, Sánchez-Díaz M, Montero-Vílchez T, Sierra-Sánchez Á, Arias-Santiago S. Alloreactive Immune Response Associated to Human Mesenchymal Stromal Cells Treatment: A Systematic Review. *J Clin Med.* 2021 Jul 5;10(13):2991. **IF: 4,964 // Q2**

2: Sierra-Sánchez Á, Kim KH, Blasco-Morente G, Arias-Santiago S. Cellular human tissue-engineered skin substitutes investigated for deep and difficult to heal injuries. *NPJ Regen Med.* 2021 Jun 17;6(1):35. **IF: 14,404 // Q1 // Primer Decil**

3: Sierra-Sánchez Á, Montero-Vilchez T, Quiñones-Vico MI, Sanchez-Diaz M, Arias-Santiago S. Current Advanced Therapies Based on Human Mesenchymal Stem Cells for Skin Diseases. *Front Cell Dev Biol.* 2021 Mar 9;9:643125. **IF: 6,081 // Q1**

4: Català A, et al. Cutaneous reactions after SARS-CoV-2 vaccination: a cross-sectional Spanish nationwide study of 405 cases. *Br J Dermatol.* 2022 Jan;186(1):142-152. **IF: 11,113 // Q1 // Primer Decil**

5: Quiñones-Vico MI, Fernández-González A, Pérez-Castejón E, Montero-Vílchez T, Arias-Santiago S. Cytotoxicity and Epidermal Barrier Function Evaluation of Common Antiseptics for Clinical Use in an Artificial Autologous Skin Model. *J Clin Med*. 2021 Feb 8;10(4):642. **IF: 4,964 // Q2**

6: Montero-Vilchez T, Soler-Góngora M, Martínez-López A, Ana FG, Buendía-Eisman A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Epidermal barrier changes in patients with psoriasis: The role of phototherapy. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*. 2021 Jul;37(4):285-292. **IF: 4,964 // Q2**

7: Montero-Vilchez T, Martinez-Lopez A, Sierra-Sanchez A, Soler-Gongora M, Jimenez-Mejias E, Molina-Leyva A, Buendia-Eisman A, Arias-Santiago S. Erythema 8: Increase Predicts Psoriasis Improvement after Phototherapy. *J Clin Med*. 2021 Aug 30;10(17):3897. **IF: 4,964 // Q2**

8: Porriño-Bustamante ML, Fernández-Pugnaire MA, Arias-Santiago S. Frontal Fibrosing Alopecia: A Review. *J Clin Med*. 2021 Apr 21;10(9):1805. **IF: 4,964 // Q2**

9: Cuenca-Barrales C, Montero-Vilchez T, Salvador-Rodríguez L, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Implications of Hidradenitis Suppurativa Phenotypes in Cardiovascular Risk and Treatment Decisions: A Retrospective Cohort Study. *Dermatology*. 2021;237(5):727-732. **IF: 5,197 // Q1**

10: Montero-Vilchez T, Sierra-Sánchez Á, Sanchez-Diaz M, Quiñones-Vico MI, Sanabria-de-la-Torre R, Martinez-Lopez A, Arias-Santiago S. Mesenchymal Stromal Cell-Conditioned Medium for Skin Diseases: A Systematic Review. *Front Cell Dev Biol*. 2021 Jul 23;9:654210. **IF: 6,081 // Q1**

11: Trujillo-Rodríguez M, Viciano P, Rivas-Jeremías I, Álvarez-Ríos AI, Ruiz-García A, Espinosa-Ibáñez O, Arias-Santiago S, Martínez-Atienza J, Mata R, Fernández-López O, Ruiz-Mateos E, Gutiérrez-Valencia A, López-Cortés LF. Mesenchymal stromal cells in human immunodeficiency virus-infected patients with discordant immune response: Early results of a phase I/II clinical trial. *Stem Cells Transl Med*. 2021 Apr;10(4):534-541. **IF: 7,655 // Q1**

12: Moreno-Arrones OM, Lobato-Berezo A, Gomez-Zubiaur A, Arias-Santiago S, Saceda-Corralo D, Bernardez-Guerra C, Grimalt R, Fernandez-Crehuet P, Ferrando J, Gil R, Hermosa-Gelbard A, Rodrigues-Barata R, Fernandez-Nieto D, Merlos-Navarro S, Vañó-Galván S. SARS-CoV-2-induced telogen effluvium: a multicentric study. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2021 Mar;35(3):e181-e183. **IF: 9,228 // Q1 // Primer Decil**

13: Cuenca-Barrales C, Montero-Vílchez T, Szepietowski JC, Matusiak L, Molina-Leyva A. Sexual impairment in patients with hidradenitis suppurativa: a systematic review. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2021 Feb;35(2):345-352. **IF: 9,228 // Q1 // Primer Decil**

14: Montero-Vilchez T, Cuenca-Barrales C, Martinez-Lopez A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Skin adverse events related to personal protective equipment: a systematic review and meta-analysis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2021 Oct;35(10):1994-2006. **IF: 9,228 // Q1 // Primer Decil**

15: Montero-Vilchez T, Segura-Fernández-Nogueras MV, Pérez-Rodríguez I, Soler-Gongora M, Martínez-Lopez A, Fernández-González A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Skin Barrier Function in Psoriasis and Atopic Dermatitis: Transepidermal Water Loss and Temperature as Useful Tools to Assess Disease Severity. *J Clin Med*. 2021 Jan 19;10(2):359. **IF: 4,964 // Q2**

16: Cuenca-Barrales C, de Vega-Martínez M, Descalzo-Gallego MÁ, García-Doval I. Stationäre Dermatologie: Wohin geht die Reise? Eine landesweite bevölkerungsbasierte Studie in Spanien von 2006 bis 2016. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2021 May;19(5):707-719. German. **IF: 5,231 // Q1**

17: Sánchez-Díaz M, López-Delgado D, Montero-Vilchez T, Salvador-Rodríguez L, Molina-Leyva A, Tercedor-Sánchez J, Arias-Santiago S. Systemic Minoxidil Accidental Exposure in a Paediatric Population: A Case Series Study of Cutaneous and Systemic Side Effects. *J Clin Med*. 2021 Sep 20;10(18):4257. **IF: 4,964 // Q2**

18: Montero-Vilchez T, Diaz-Calvillo P, Rodriguez-Pozo JA, Cuenca-Barrales C, Martinez-Lopez A, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. The Burden of Hidradenitis Suppurativa Signs and Symptoms in Quality of Life: Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jun 22;18(13):6709. **IF: 4,614 // Q2**

19: van Straalen KR, Tzellos T, Guillem P, Benhadou F, Cuenca-Barrales C, Daxhelet M, et al. The efficacy and tolerability of tetracyclines and clindamycin plus rifampicin for the treatment of hidradenitis suppurativa: Results of a prospective European cohort study. *J Am Acad Dermatol*. 2021 Aug;85(2):369-378. **IF: 15,487 // Q1 // Primer Decil**

20: Quiñones-Vico MI, Sanabria-de la Torre R, Sánchez-Díaz M, Sierra-Sánchez Á, Montero-Vilchez T, Fernández-González A, Arias-Santiago S. The Role of Exosomes Derived From Mesenchymal Stromal Cells in Dermatology. *Front Cell Dev Biol*. 2021 Apr 7;9:647012. **IF: 6,081 // Q1**

21: Cabrera-Borrego E, Montero-Vilchez T, Bermúdez-Jiménez FJ, Tercedor-Sánchez J, Tercedor-Sánchez L, Sánchez-Díaz M, et al. Heterozygous Arrhythmogenic Cardiomyopathy-desmoplakin Mutation Carriers Exhibit a Subclinical Cutaneous Phenotype with Cell Membrane Disruption and Lack of Intercellular Adhesion. *J Clin Med*. 2021 Oct 8;10(19):4608. **IF: 4,964 // Q2**

22: Cuenca-Barrales C, de Vega-Martínez M, Descalzo-Gallego MÁ, García-Doval I. Inpatient dermatology: Where are we headed? A nationwide population-based study of Spain from 2006 to 2016. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2021 May;19(5):707-717. **IF: 5,231 // Q1**

23: Cuenca-Barrales C, Monserrat-García MT, Domínguez-Cruz JJ, Suñol-Capella M, Zulueta-Dorado T, Fernández R, Mascaró JM, Vicente A, Bernabéu-Wittel J. Ectodermal dysplasia-skin fragility syndrome: two new cases with a novel missense mutation. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2021 Apr;19(4):595-597. **IF: 5,231 // Q1**

24: Ferrer-Alcala MA, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Impact of Psoriasis and Hidradenitis Suppurativa in Pregnancy, a Systematic Review. *J Clin Med*. 2021 Dec 15;10(24):5894. **IF: 4,964 // Q2**

25: Membrive Jiménez C, Pérez Ramírez C, Sánchez Martín A, Vieira Maroun S, Arias Santiago SA, Ramírez Tortosa MDC, Jiménez Morales A. Influence of Genetic Polymorphisms on Response to Biologics in Moderate-to-Severe Psoriasis. *J Pers Med*. 2021 Apr 12;11(4):293. **IF: 3,508 // Q2**

26: Membrive Jiménez C, Pérez Ramírez C, Sánchez Martín A, Vieira Maroun S, Arias Santiago S, Ramírez Tortosa MC, Jiménez Morales A. Clinical Application of Pharmacogenetic Markers in the Treatment of Dermatologic Pathologies. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2021 Sep 6;14(9):905. **IF: 5,215 // Q2**

27: Montero-Vilchez T, Martínez-Lopez A, Cuenca-Barrales C, Rodríguez-Tejero A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Impact of Gloves and Mask Use on Epidermal Barrier Function in Health Care Workers. *Dermatitis*. 2021 Jan-Feb 01;32(1):57-62. **IF: 4,867 // Q1**

28: Montero-Vilchez T, Martínez-Lopez A, Cuenca-Barrales C, Quiñones-Vico MI, Sierra-Sánchez A, Molina-Leyva A, Gonçalo M, Cambil-Martin J, Arias-Santiago S. Assessment of hand hygiene strategies on skin barrier function during COVID-19 pandemic: A randomized clinical trial. *Contact Dermatitis*. 2021 Dec 25. **IF: 6,419 // Q2**

29: Palacios-Ferrer JL, García-Ortega MB, Gallardo-Gómez M, García MÁ, Díaz C, Boulaiz H, Valdivia J, Jurado JM, Almazan-Fernandez FM, Arias-Santiago S, Amezcua V, Peinado H, Vicente F, Pérez Del Palacio J, Marchal JA. Metabolomic profile of cancer stem cell-derived exosomes from patients with malignant melanoma. *Mol Oncol*. 2021 Feb;15(2):407-428. **IF: 7,449 // Q1**

30: Sanchez-Diaz M, Quiñones-Vico MI, Sanabria de la Torre R, Montero-Vilchez T, Sierra-Sánchez A, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Biodistribution of Mesenchymal Stromal Cells after Administration in Animal Models and Humans: A Systematic Review. *J Clin Med*. 2021 Jun 29;10(13):2925. **IF: 4,964 // Q2**

31: Sánchez-Díaz M, Salvador-Rodríguez L, Montero-Vilchez T, Martínez-López A, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Cumulative Inflammation and HbA1c Levels Correlate with Increased Intima-Media Thickness in Patients with Severe Hidradenitis Suppurativa. *J Clin Med*. 2021 Nov 9;10(22):5222. **IF: 4,964 // Q2**

32: Serrano-Serra JP, Montero-Vilchez T, Buendia-Eisman A, Arias-Santiago S. Epidermal Barrier Function and Skin Homeostasis in Skin with Permanent and Adhesive Tattoos: A Cross-Sectional Study. *J Clin Med*. 2021 Feb 22;10(4):888. **IF: 4,964 // Q2**

33: Valdivielso-Ramos M, Martín-Santiago A, Azaña JM, Hernández-Nuñez A, Vera A, Perez B, Tercedor J, Feito M, Vicente A, Prat C, Lopez-Gutierrez JC, Garnacho G, Baselga E, Roe E, Palencia S, Cordero P, Moreno R, Agudo A, de la Cueva P, Torrelo A. Capillary malformation-arteriovenous malformation syndrome: a multicentre study. *Clin Exp Dermatol*. 2021 Mar;46(2):300-305. **IF: 4,481 // Q1**

34: Blázquez-Sánchez N, Rivas-Ruiz F, Bueno-Fernández S, Fernández-Morano MT, Arias-Santiago S, Rodríguez-Martínez A, DeCastro-Maqueda G, DeTroya-Martín M. Photoprotection

habits, attitudes and knowledge among school communities in the Costa del sol (Spain). *Eur J Public Health*. 2021 Jul 13;31(3):508-514. **IF: 4,424 // Q2**

35: Montero-Vilchez T, Salvador-Rodríguez L, Rodríguez-Tejero A, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Reproductive Potential and Outcomes in Patients with Hidradenitis Suppurativa: Clinical Profile and Therapeutic Implications. *Life (Basel)*. 2021 Mar 26;11(4):277. **IF: 3,251 // Q2**

36: Maroto-Morales D, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S. Study of Skin Barrier Function in Psoriasis: The Impact of Emollients. *Life (Basel)*. 2021 Jul 4;11(7):651. **IF: 3,251 // Q2**

37: Montero-Vilchez T, Valenzuela-Amigo A, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Leyva-García A, Molina-Leyva A. The Role of Oral Contraceptive Pills in Hidradenitis Suppurativa: A Cohort Study. *Life (Basel)*. 2021 Jul 15;11(7):697. **IF: 3,251 // Q2**

38: Costela Ruiz VJ, Melguizo Rodríguez L, Illescas Montes R, García Recio E, Arias Santiago S, Ruiz C, De Luna Bertos E. Human adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells and their phagocytic capacity. *J Cell Mol Med*. 2022 Jan;26(1):178-185. **IF: 5,295 // Q2**

39: Espinosa-Rueda MI, Montero-Vilchez T, Martínez-López A, Molina-Leyva A, Sierra-Sánchez A, Arias-Santiago S, Buendía-Eisman A. Cutaneous homeostasis and epidermal barrier function in a young healthy Caucasian population. *Eur J Dermatol*. 2021 Apr 1;31(2):176-182. **IF: 2,805 // Q2**

40: Sáenz-Guirado S, Cuenca-Barrales C, Vega-Castillo J, Linares-Gonzalez L, Ródenas-Herranz T, Molina-Leyva A, Ruiz-Villaverde R. Combined versus conventional photodynamic therapy with 5-aminolaevulinic acid nanoemulsion (BF-200 ALA) for actinic keratosis: A randomized, single-blind, prospective study. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*. 2021 Nov 12. **IF: 3,254 // Q2**

41: Cuenca-Barrales C, Baselga-Torres E, Del Boz-González J, Vicente A, Palencia-Pérez SI, Campos-Domínguez M, et al. Baseline description of the Spanish Academy of Dermatology infantile haemangioma nationwide prospective cohort. Comparison of patients treated with propranolol in routine clinical practice with previous pivotal clinical trial data. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 May 27:S0001-7310(21)00198-8. **No Impact Factor**

42: Herranz P, Trasobares L, Mateu A, Martínez E, Ruiz-Villaverde R, Baniandrés O, Mataix Díaz J, Jiménez-Gómez N, Serra M, Ruiz Genao DP, Rivera N, Tercedor-Sánchez J, García C, Cordey M, Herrera-Acosta E. Characterization and Outcomes in Patients Treated With Apremilast in Routine Clinical Practice in Spain: Results From the APPRECIATE Study. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 May 27:S0001-7310(21)00202-7. **No Impact Factor**

43: Botella-Estrada R, Boada-García A, Carrera-Álvarez C, Fernández-Figueras M, González-Cao M, Moreno-Ramírez D, Nagore E, Ríos-Buceta L, Rodríguez-Peralto JL, Samaniego-González E, Tejera-Vaquero A, Vélchez-Márquez F, Descalzo-Gallego MA, García-Doval I. Clinical Practice Guideline on Melanoma From the Spanish Academy of Dermatology and Venereology (AEDV). *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 Feb;112(2):142-152. **No Impact Factor**

- 44: Porriño-Bustamante ML, Fernández-Pugnaire MA, Castellote-Caballero L, Arias-Santiago S. Colour Doppler ultrasound study in patients with frontal fibrosing alopecia. *Skin Res Technol*. 2021 Sep;27(5):709-714. **IF: 2,24 // Q3**
- 45: Barrientos-Durán A, de Salazar A, Fuentes-López A, Serrano-Conde E, Espadafor B, Chueca N, Álvarez-Estévez M, Garcia F. Comparison between Aptima® assays (Hologic) and the CoBAS® 6800 system (Roche) for the diagnosis of sexually transmitted infections caused by *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, and *Mycoplasma genitalium*. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2021 Jun;40(6):1337-1342. **IF: 5,103 // Q2**
- 46: Porriño-Bustamante ML, Arias-Santiago S, Buendía-Eisman A. Concomitant occurrence of frontal fibrosing alopecia and trichotemnomania: The importance of trichoscopy. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2021 Jan-Feb;87(1):112-115. **IF: 2,217 // Q3**
- 47: Aguayo-Carreras P, Ruiz-Carrascosa JC, Ruiz-Villaverde R, Molina-Leyva A. Four years stability of type D personality in patients with moderate to severe psoriasis and its implications for psychological impairment. *An Bras Dermatol*. 2021 Sep-Oct;96(5):558-564. **IF: 2,113 // Q3**
- 48: de Salazar A, Barrientos-Durán A, Espadafor B, Fuentes-López A, Chueca N, Garcia F. Macrolide and fluoroquinolone resistance of *Mycoplasma genitalium* in southern Spain, 2018-2019. *Sex Transm Infect*. 2021 Feb;97(1):8-10. **IF: 4,199 // Q3**
- 49: Montero-Vilchez T, Rodríguez-Tejero A, Tercedor-Sanchez J. RF - Mohs Micrographic Surgery: Same-Day or Delayed Reconstruction? *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 May 13:S0001-7310(21)00178-2. English, Spanish. **No Impact Factor**
- 50: Cuenca-Barrales C, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Potential role of human allogeneic mesenchymal cells in the treatment of refractory fistulas in patients with hidradenitis suppurativa. *Dermatol Ther*. 2021 Jan;34(1):e14548. **IF: 3,858 // Q2**
- 51: Blanco de Tord M, Vilchez-Márquez F, Del Alcázar E, Arrieta A, Jaka A. Sclerotherapy With Polidocanol for Digital Myxoid Cysts: A Series of 15 Cases. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 May 21:S0001-7310(21)00194-0. English, Spanish. **No Impact Factor**
- 52: Montero-Vilchez T, Molina-Leyva A, Martínez-Lopez A, Buendía-Eisman A, Ortega-Olmo R, Serrano-Ortega S, Arias-Santiago S. Specialized Dermatology Training in Spain: Opinions of 53 Third-Year Dermatology Residents Surveyed in 2019. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 Mar;112(3):287-290. English, Spanish. **No Impact Factor**
- 53: Sanchez-Diaz M, Martínez-Lopez A, Salvador-Rodríguez L, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. The role of biologic treatment in special scenarios in hidradenitis suppurativa: Facial and nape phenotype, dissecting cellulitis of the scalp, and lymphedema. *Dermatol Ther*. 2021 Mar;34(2):e14829. **IF: 3,858 // Q2**
- 54: Rodríguez Tejero A, Badiola González J, Roldán Mateo L, Molina Leyva A. Toxic Epidermal Necrolysis vs. Acute Cutaneous Graft Versus Host Disease after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Diagnostic and Therapeutic Challenge. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 Jan;112(1):81-82. English, Spanish. **No Impact Factor**

55: Rodríguez-Tejero A, López-Espadafor B, Montero-Vílchez T, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Treatment challenges in clinically amyopathic dermatomyositis: A case series and review of new therapeutic options for skin involvement. *Dermatol Ther*. 2021 May;34(3):e14942. **IF: 3,858 // Q2**

56: Freites-Martinez A, Santana N, Arias-Santiago S, Viera A. Using the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE - Version 5.0) to Evaluate the Severity of Adverse Events of Anticancer Therapies. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 Jan;112(1):90-92. **No Impact Factor**

57: Martín-Gorgojo A, Descalzo-Gallego MÁ, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A, Gilaberte Y, Fernández-Crehuet P, Husein-ElAhmed H, Viera-Ramírez A, Fernández-Peñas P, Taberner R, Buendía-Eisman A, García-Doval I. What Proportion of the Caseload at Dermatology Outpatient Clinics in Spain Do Skin Tumors Account for? Results from the DIADERM National Random Sampling Project. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 Feb 20:S0001-7310(21)00089-2. **No Impact Factor**

58: Martín-Gorgojo A, Comunción-Artieda A, Descalzo-Gallego MÁ, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A, Gilaberte Y, Fernández-Crehuet P, Husein-ElAhmed H, Viera-Ramírez A, Fernández-Peñas P, Taberner R, Buendía-Eisman A, García-Doval I. What Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Primarily Sexually Transmitted Infections and Other Anogenital Dermatoses? Results From the DIADERM National Random Survey. *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed)*. 2021 May 28:S0001-7310(21)00204-0. **No Impact Factor**

59: García-Soto L, Martín-Masot R, Espadafor-López B, Burgos AMM, Tercedor-Sánchez J. Evaluation of atopy schools for parents. *Allergol Immunopathol (Madr)*. 2021 Mar 1;49(2):1-5. **IF: 2,094 // Q4**

60: Martín Enguix D, Hidalgo Rodríguez A, Salazar Nieves MC. Múltiples hematomas espontáneos en 2 pacientes con COVID-19 diagnosticados en atención primaria [Multiple spontaneous hematomas in two patients with COVID-19: Report of two cases in primary care]. *Semergen*. 2021 Jul-Aug;47(5):353-354. **No Impact Factor**

61: Cuenca-Barrales C, Ruiz-Villaverde R, Molina-Leyva A. Familial Frontal Fibrosing Alopecia: Report of a case and systematic review of the literature. *Sultan Qaboos Univ Med J*. 2021 May;21(2):e320-e323. **No Impact Factor**

62: Montero-Vilchez T, Remon-Love A, Tercedor-Sánchez J, Arias-Santiago S. Hair Shaft Examination: A Practical Tool to Diagnose Griscelli Syndrome. *Dermatopathology (Basel)*. 2021 Mar 9;8(1):49-53. **No Impact Factor**

63: Sanchez-Diaz M, Montero-Vilchez T, Salvador-Rodriguez L, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S, Tercedor-Sanchez J. Itchy Capillary Malformations: Unusual Appearance of Meyerson Phenomenon, a Case Series. *Pediatr Rep*. 2021 Mar 16;13(1):131-134. **No Impact Factor**

64: Porriño-Bustamante ML, Arias-Santiago S, Fernández-Pugnaire MA. Trichoscopic Findings in Pressure Alopecia: Report of Two Cases and Review of the Literature. *Int J Trichology*. 2021 Nov-Dec;13(6):34-35. **No Impact Factor**

Digestivo

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	17
Publicaciones con Factor de Impacto	15
Sumatorio Factor de Impacto	145,403

1: Laursen SB, Oakland K, Laine L, Bieber V, Marmo R, Redondo-Cerezo E, Dalton HR, Ngu J, Schultz M, Soncini M, Gralnek I, Jairath V, Murray IA, Stanley AJ. ABC score: a new risk score that accurately predicts mortality in acute upper and lower gastrointestinal bleeding: an international multicentre study. *Gut*. 2021 Apr;70(4):707-716. **IF: 31,793 // Q1 // Primer Decil**

2: Colmenero J, Rodríguez-Perálvarez M, Salcedo M, Arias-Milla A, Muñoz-Serrano A, Graus J, et al. Epidemiological pattern, incidence, and outcomes of COVID-19 in liver transplant patients. *J Hepatol*. 2021 Jan;74(1):148-155. **IF: 30,083 // Q1 // Primer Decil**

3: Lopez-Tobaruela JM, Valverde-Lopez F, Lopez de Hierro-Ruiz M, Redondo-Cerezo E. Hepatic Abscess After Biodegradable Esophageal Stent Placement: A Rare Complication. *Am J Gastroenterol*. 2021 Jan 1;116(1):222-223. **IF: 12,045 // Q1 // Primer Decil**

4: Algieri F, Garrido-Mesa J, Vezza T, Rodríguez-Sojo MJ, Rodríguez-Cabezas ME, Olivares M, García F, Gálvez J, Morón R, Rodríguez-Nogales A. Intestinal anti-inflammatory effects of probiotics in DNBS-colitis via modulation of gut microbiota and microRNAs. *Eur J Nutr*. 2021 Aug;60(5):2537-2551. **IF: 4,865 // Q2**

5: Sinisgalli C, Vezza T, Diez-Echave P, Ostuni A, Faraone I, Hidalgo-Garcia L, Russo D, Armentano MF, Garrido-Mesa J, Rodríguez-Cabezas ME, Rodríguez-Nogales A, Milella L, Galvez J. The Beneficial Effects of Red Sun-Dried Capsicum annum L. Cv Senise Extract with Antioxidant Properties in Experimental Obesity are Associated with Modulation of the Intestinal Microbiota. *Mol Nutr Food Res*. 2021 Feb;65(3):e2000812. **IF: 6,575 // Q1**

6: Molina-Tijeras JA, Diez-Echave P, Vezza T, Hidalgo-García L, Ruiz-Malagón AJ, Rodríguez-Sojo MJ, Romero M, Robles-Vera I, García F, Plaza-Díaz J, Olivares M, Duarte J, Rodríguez-Cabezas ME, Rodríguez-Nogales A, Gálvez J. Lactobacillus fermentum CECT5716 ameliorates high fat diet-induced obesity in mice through modulation of gut microbiota dysbiosis. *Pharmacol Res*. 2021 May;167:105471. **IF: 10,334 // Q1 // Primer Decil**

7: Caballero-Marcos A, et al. Changes in humoral immune response after SARS-CoV-2 infection in liver transplant recipients compared to immunocompetent patients. *Am J Transplant*. 2021 Aug;21(8):2876-2884. **IF: 9,369 // Q1 // Primer Decil**

8: Valverde-López F, Tendero-Peinado C, Lecuona-Muñoz M, Heredia-Carrasco C, Abellán-Alfocea P, Ortega-Suazo EJ, Martín-Rodríguez MDM, Sánchez-Capilla AD, Sotorriño-Simó V, Jiménez-Rosales R, Redondo-Cerezo E. A Gastroenterologist' clinical experience in COVID 19 and in-hospital mortality and length of stay analysis. *Postgrad Med*. 2021 Aug;133(6):592-598. **IF: 4,379 // Q2**

9: Diez-Echave P, Ruiz-Malagón AJ, Molina-Tijeras JA, Hidalgo-García L, Vezza T, Cenis-Cifuentes L, Rodríguez-Sojo MJ, Cenis JL, Rodríguez-Cabezas ME, Rodríguez-Nogales A, Gálvez J, Lozano-Pérez AA. Silk fibroin nanoparticles enhance quercetin immunomodulatory properties in DSS-induced mouse colitis. *Int J Pharm.* 2021 Sep 5;606:120935. **IF: 6,51 // Q1**

10: Vezza T, Garrido-Mesa J, Diez-Echave P, Hidalgo-García L, Ruiz-Malagón AJ, García F, Sánchez M, Toral M, Romero M, Duarte J, Guillamón E, Baños Arjona A, Moron R, Galvez J, Rodríguez-Nogales A, Rodríguez-Cabezas ME. *Allium*-Derived Compound Propyl Propane Thiosulfonate (PTSO) Attenuates Metabolic Alterations in Mice Fed a High-Fat Diet through Its Anti-Inflammatory and Prebiotic Properties. *Nutrients.* 2021 Jul 28;13(8):2595. **IF: 6,706 // Q1**

11: Redondo-Cerezo E, Ortega-Suazo EJ, Vadillo-Calles F, Valverde-Lopez F, Martínez-Cara JG, Jimenez-Rosales R. Upper gastrointestinal bleeding in patients 80 years old and over. A comparison with younger patients and risk factors analysis for in-hospital and delayed mortality. *Int J Clin Pract.* 2021 Nov;75(11):e14806. **IF: 3,149 // Q2**

12: Han S, Bhullar F, Alaber O, Kamal A, Hopson P, Kanthasamy K, Coughlin S, Archibugi L, Thiruvengadam N, Moreau C, Jin D, Paragomi P, Valverde-López F, Nagpal S, Yazici C, Papchristou G, Lee PJ, Akshintala V; Collaborative Alliance for Pancreatic Education and Research (CAPER). Comparative diagnostic accuracy of EUS needles in solid pancreatic masses: a network meta-analysis. *Endosc In Open.* 2021 Jun;9(6):E853-E862. **No Impact Factor**

13: Han S, Bhullar F, Alaber O, Kamal A, Hopson P, Kanthasamy K, Coughlin S, Archibugi L, Thiruvengadam N, Moreau C, Jin D, Paragomi P, Valverde-López F, Nagpal S, Yazici C, Papachristou G, Lee PJ, Akshintala V; Collaborative Alliance for Pancreatic Education and Research (CAPER). Erratum: Comparative diagnostic accuracy of EUS needles in solid pancreatic masses: a network meta-analysis. *Endosc Int Open.* 2021 Jun;9(6):C5. **No Impact Factor**

14: Villar-Ortega P, Expósito-Ruiz M, Gutiérrez-Soto M, Ruiz-Cabello Jiménez M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. The association between *Fusobacterium nucleatum* and cancer colorectal: a systematic review and meta-analysis. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed).* 2021 Feb 22;S0213-005X(21)00026-4. **IF: 1,994 // Q4**

15: Turnes J, Rincón D, Calleja JL, Delgado MB, Rosales JM, Andrade RJ, Manzano ML, Salmerón FJ, López MA, Calvo M, Gómez J, Molina E, Frias YN, Gálvez- Fernández RM, Vallejo-Senra N, París S, Santos de Lamadrid R, Oliveira A. Non pharmacologic direct cost of a simplified strategy with glecaprevir/pibrentasvir for 8 weeks in naïve non-cirrhotic patients with hepatitis C implemented in clinical practice. The Just SIMPLE Study. *Gastroenterol Hepatol.* 2022 May;45(5):342-349. **IF: 5,867 // Q2**

16: Guarner-Argente C, et al. Location, morphology and invasiveness of lateral spreading tumors in the colorectum differ between two large cohorts from an eastern and western country. *Gastroenterol Hepatol.* 2022 Jun-Jul;45(6):440-449. **IF: 5,867 // Q2**

17: Hernández Camba A, et al. Psychosocial impact of the COVID-19 pandemic on patients with inflammatory bowel disease in Spain. A post lockdown reflection. Gastroenterol Hepatol. 2021 Sep 22;S0210-5705(21)00252-1. **IF: 5,867 // Q2**

Endocrinología y Nutrición

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	4
Publicaciones con Factor de Impacto	4
Sumatorio Factor de Impacto	16,195

1: Lopez-Perez D, Redruello-Romero A, Garcia-Rubio J, Arana C, Garcia-Escudero LA, Tamayo F, Puentes-Pardo JD, Moreno-SanJuan S, Salmeron J, Blanco A, Galvez J, Leon J, Carazo Á. In Patients With Obesity, the Number of Adipose Tissue Mast Cells Is Significantly Lower in Subjects With Type 2 Diabetes. Front Immunol. 2021 May 21;12:664576. **IF: 8,786 // Q1**

2: Díez JJ, Anda E, Sastre J, Corral BP, Álvarez-Escolá C, Manjón L, Paja M, Sambo M, Fernández PS, Carrera CB, Galofré JC, Navarro E, Zafón C, Sanz E, Oleaga A, Bandrés O, Donnay S, Megía A, Picallo M, Ragnarsson CS, Baena-Nieto G, Fernández-García JC, Lecumberri B, de la Vega MS, Romero-Lluch AR, Iglesias P. Late Recovery of Parathyroid Function After Total Thyroidectomy: A Case-Control Study. Horm Metab Res. 2021 Oct;53(10):654-661. **IF: 2,788 // Q4**

3: Díez JJ, Anda E, Sastre J, Corral BP, Álvarez-Escolá C, Manjón L, Paja M, Sambo M, Fernández PS, Carrera CB, Galofré JC, Navarro E, Zafón C, Sanz E, Oleaga A, Bandrés O, Donnay S, Megía A, Picallo M, Ragnarsson CS, Baena-Nieto G, Fernández-García JC, Lecumberri B, de la Vega MS, Romero-Lluch AR, Iglesias P. Correction: Late Recovery of Parathyroid Function after Total Thyroidectomy: A Case-Control Study. Horm Metab Res. 2021 Oct;53(10):e5. **IF: 2,788 // Q4**

4: Reyes-García R, Mezquita-Raya P, Moreno-Pérez Ó, Muñoz-Torres M, Merino-Torres JF, Márquez Pardo R, et al. Executive summary: Position document: Evaluation and management of hypoglycemia in the patient with diabetes mellitus 2020. Diabetes Mellitus Working Group of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2021 Apr;68(4):270-276. **IF: 1,833 // Q4**

Enfermedades Infecciosas

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	34
Publicaciones con Factor de Impacto	33
Sumatorio Factor de Impacto	238,369

1: Antela A, Rivero A, Llibre JM, Moreno S; RET Group. Redefining therapeutic success in HIV patients: an expert view. J Antimicrob Chemother. 2021 Sep 15;76(10):2501-2518. **IF: 5,758 // Q1**

2: Herrera-Hidalgo L, Lomas-Cabezas JM, López-Cortés LE, Luque-Márquez R, López-Cortés LF, Martínez-Marcos FJ, de la Torre-Lima J, Plata-Ciézar A, Hidalgo-Tenorio C, García-López MV, Vinuesa D, Gutiérrez-Valencia A, Gil-Navarro MV, De Alarcón A. Ampicillin Plus Ceftriaxone Combined Therapy for Enterococcus faecalis Infective Endocarditis in OPAT. J Clin Med. 2021 Dec 21;11(1):7. **IF: 4,964 // Q2**

3: Escolà-Vergé L, Cuervo G, de Alarcón A, Sousa D, Barca LV, Fernández-Hidalgo N; IE COVID-19 investigators. Impact of the COVID-19 pandemic on the diagnosis, management and prognosis of infective endocarditis. Clin Microbiol Infect. 2021 Apr;27(4):660-664. **IF: 13,31 // Q1 // Primer Decil**

4: Gutiérrez-Villanueva A, Muñoz P, Delgado-Montero A, Olmedo-Samperio M, de Alarcón A, Gutiérrez-Carretero E, Zarauza J, García I Pares D, Goenaga MÁ, Ojeda-Burgos G, Goikoetxea-Agirre AJ, Reguera-Iglesias JM, Ramos A, Fernández-Cruz A; Spanish Collaboration on Endocarditis—Grupo de Apoyo al Manejo de la Endocarditis infecciosa en España (GAMES). Mural Endocarditis: The GAMES Registry Series and Review of the Literature. Infect Dis Ther. 2021 Dec;10(4):2749-2764. **IF: 6,119 // Q2**

5: Valerio M, Camici M, Machado M, Galar A, Olmedo M, Sousa D, Antorrena-Miranda I, Fariñas MC, Hidalgo-Tenorio C, Montejo M, Vena A, Guinea J, Bouza E, Muñoz P; GAMES Study Group. Aspergillus endocarditis in the recent years, report of cases of a multicentric national cohort and literature review. Mycoses. 2022 Mar;65(3):362-373. **IF: 4,931 // Q2**

6: Jiménez de Ory S, Beltrán-Pavez C, Gutiérrez-López M, Santos MDM, Prieto L, Sainz T, Guillen S, Aguilera-Alonso D, Díez C, Bernardino JI, Mellado MJ, Ramos JT, Holguín Á, Navarro M. Prevalence of M184V and K65R in proviral DNA from PBMCs in HIV-infected youths with lamivudine/emtricitabine exposure.; Paediatric Cohort of the Spanish National AIDS Network (CoRISpe and CoRISpe-FARO). J Antimicrob Chemother. 2021 Jun 18;76(7):1886-1892. **IF: 5,758 // Q1**

7: Merchante N, Cárcel S, Garrido-Gracia JC, Trigo-Rodríguez M, Esteban Moreno MÁ, León-López R, Espíndola-Gómez R, Aguilar Alonso E, García DV, Romero-Palacios A, Pérez-Camacho I, Gutiérrez-Gutiérrez B, Martínez-Marcos FJ, Fernández-Roldán C, Pérez-Crespo PMM, Caño AA, León E, Corzo JE, de la Fuente C, Torre-Cisneros J. Early Use of Sarilumab in Patients Hospitalised with COVID-19 Pneumonia and Features of Systemic Inflammation. Antimicrob Agents Chemother. 2021 Dec 13:AAC0210721. **IF: 5,938 // Q2**

8: Escrihuela-Vidal F, López-Cortés LE, Escolà-Vergé L, De Alarcón González A, Cuervo G, Sánchez-Porto A, et al. Clinical Features and Outcomes of Streptococcus anginosus Group Infective Endocarditis: A Multicenter Matched Cohort Study. Open Forum Infect Dis. 2021 Mar 29;8(6):ofab163. **IF: 4,423 // Q3**

9: Gutiérrez-Bautista JF, Rodríguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, López-Ruz MÁ, Martín-Casares AM, Fernández-Rubiales A, Anderson P, Garrido F, Ruiz-Cabello F, López-Nevot MÁ. Study of HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 polymorphisms in COVID-19 patients. J Microbiol Immunol Infect. 2021 Aug 25:S1684-1182(21)00183-3. **IF: 10,273 // Q1**

- 10: Muñoz P, De la Villa S, Martínez-Sellés M, Goenaga MA, Reviejo-Jaka K, Revillas FAL, et al. Linezolid for infective endocarditis: A structured approach based on a national database experience. *Medicine (Baltimore)*. 2021 Dec 23;100(51):e27597. **IF: 1,817 // Q3**
- 11: Rosales-Castillo A, Javier-Martínez MR, López-Ruz MÁ. Chest wall tuberculosis: a rare extrapulmonary localization. *Med Clin (Barc)*. 2021 Jul 9;157(1):42. **IF: 3,2 // Q2**
- 12: Rosales-Castillo A, López-Ruz MÁ. Miliary tuberculosis complicated with acute respiratory distress syndrome and hemophagocytic lymphohistiocytosis syndrome in an immunocompetent patient. *Med Clin (Barc)*. 2021 Nov 12;157(9):454-455. **IF: 3,2 // Q2**
- 13: Rubini-Costa R, Bermúdez-Jiménez F, Rivera-López R, Sola-García E, Nagib-Raya H, Moreno-Escobar E, et al. Prevalence of bleeding secondary to anticoagulation and mortality in patients with atrial fibrillation admitted with SARS-CoV-2 infection. *Med Clin (Barc)*. 2021 Jul 15:S0025-7753(21)00396-. **IF: 3,2 // Q2**
- 14: Rosales-Castillo A, Cantero-Nieto LM, Fernández-Roldán C. Pulmonary alveolar proteinosis and myelodysplastic syndrome: A case report. *Med Clin (Barc)*. 2021 Aug 27;157(4):212-213. **IF: 3,2 // Q2**
- 15: Axfors C, et al. Association between convalescent plasma treatment and mortality in COVID-19: a collaborative systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *BMC Infect Dis*. 2021 Nov 20;21(1):1170. **IF: 3,667 // Q3**
- 16: Mensa J, Barberán J, Ferrer R, Borges M, Rascado P, Maseda E, et al. Recommendations for antibiotic selection for severe nosocomial infections. *Rev Esp Quimioter*. 2021 Oct;34(5):511-524. **IF: 2,515 // Q4**
- 17: Bollen P, Freriksen J, Konopnicki D, Weiszäcker K, Hidalgo Tenorio C, Moltó J, Taylor G, Alba-Alejandre I, van Crevel R, Colbers A, Burger D; Pharmacokinetics of ANTiretroviral agents in HIV-infected pregnant women Network. The Effect of Pregnancy on the Pharmacokinetics of Total and Unbound Dolutegravir and Its Main Metabolite in Women Living With Human Immunodeficiency Virus. *Clin Infect Dis*. 2021 Jan 23;72(1):121-127. **IF: 20,999 // Q1 // Primer Decil**
- 18: Pujol M, Miró JM, Shaw E, Aguado JM, San-Juan R, Puig-Asensio M, Pigrau C, et al. Daptomycin Plus Fosfomycin Versus Daptomycin Alone for Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* Bacteremia and Endocarditis: A Randomized Clinical Trial. *Clin Infect Dis*. 2021 May 4;72(9):1517-1525. **IF: 20,999 // Q1 // Primer Decil**
- 19: Pericàs JM, Ambrosioni J, Muñoz P, de Alarcón A, Kestler M, Mari-Hualde A, Moreno A, Goenaga MÁ, Fariñas MC, Rodríguez-Álvarez R, Ojeda-Burgos G, Gálvez-Acebal J, Hidalgo-Tenorio C, Noureddine M, Miró JM; GAMES Investigators. Prevalence of Colorectal Neoplasms Among Patients With *Enterococcus faecalis* Endocarditis in the GAMES Cohort (2008-2017). *Mayo Clin Proc*. 2021 Jan;96(1):132-146. **IF: 11,104 // Q1**
- 20: Hidalgo-Tenorio C, Pasquau J, Omar-Mohamed M, Sampedro A, López-Ruz MA, López Hidalgo J, Ramírez-Taboada. Effectiveness of the Quadrivalent HPV Vaccine in Preventing Anal

≥ HSILs in a Spanish Population of HIV+ MSM Aged > 26 Years. *J. Viruses*. 2021 Jan 20;13(2):144.
IF: 5,818 // Q2

21: López Zúñiga MÁ, Moreno-Moral A, Ocaña-Granados A, Padilla-Moreno FA, Castillo-Fernández AM, Guillamón-Fernández D, et al. High-dose corticosteroid pulse therapy increases the survival rate in COVID-19 patients at risk of hyper-inflammatory response. *PLoS One*. 2021 Jan 28;16(1):e0243964. **IF: 3,752 // Q2**

22: Hidalgo-Tenorio C, García-Martínez CM, Pasquau J, Omar-Mohamed-Balgahata M, López-Ruz M, López-Hidalgo J, Gil-Anguita C. Risk factors for ≥high-grade anal intraepithelial lesions in MSM living with HIV and the response to topical and surgical treatments. *PLoS One*. 2021 Feb 3;16(2):e0245870. **IF: 3,752 // Q2**

23: Pérez-Antón E, Egui A, Thomas MC, Carrilero B, Simón M, López-Ruz MÁ, Segovia M, López MC. A proportion of CD4+ T cells from patients with chronic Chagas disease undergo a dysfunctional process, which is partially reversed by benznidazole treatment. *PLoS Negl Trop Dis*. 2021 Feb 4;15(2):e0009059. **IF: 4,781 // Q1**

24: Pericàs JM, Hernández-Meneses M, Muñoz P, Martínez-Sellés M, Álvarez-Uría A, de Alarcón A, Gutiérrez-Carretero E, et al. Characteristics and Outcome of Acute Heart Failure in Infective Endocarditis: Focus on Cardiogenic Shock. *Clin Infect Dis*. 2021 Sep 7;73(5):765-774.
IF: 20,999 // Q1 // Primer Decil

25: Suardi LR, de Alarcón A, García MV, Ciezar AP, Hidalgo Tenorio C, Martinez-Marcos FJ, et al. Blood culture-negative infective endocarditis: a worse outcome? Results from a large multicentre retrospective Spanish cohort study. *Infect Dis (Lond)*. 2021 Oct;53(10):755-763 .
IF: 5,838 // Q2

26: Corma-Gómez A, Macías J, Téllez F, Morano L, Rivero A, Serrano M, Ríos MJ, Vera-Méndez FJ, Santos M, Real LM, Palacios R, Santos IL, Geijo P, Imaz A, Merino D, Galindo MJ, Reus-Bañuls S, López-Ruz MÁ, Galera C, Pineda JA; RIS-HEP13 and GEHEP 011 study groups. Kinetics of emergence of liver complications in hepatitis C virus infected patients and advanced fibrosis, with and without HIV-coinfection, after sustained virological response. *AIDS*. 2021 Nov 1;35(13):2119-2127. **IF: 4,632 // Q2**

27: Peramo-Álvarez FP, López-Zúñiga MÁ, López-Ruz MÁ. Medical sequels of COVID-19. *Med Clin (Barc)*. 2021 Oct 22;157(8):388-394. **IF: 3,2 // Q2**

28: Pérez-Latorre L, Berenguer J, Micán R, Montero M, Cifuentes C, Puig T, Sanz J, Ferrero OL, De La Fuente B, Rodríguez C, Reus S, Hernández-Quero J, Gaspar G, Pérez-Martínez L, García C, Force L, Veloso S, De Miguel M, Jarrín I, González-García J; GeSIDA 8514 Study Group. HIV/HBV coinfection: temporal trends and patient characteristics, Spain, 2002 to 2018. *Euro Surveill*. 2021 Jun;26(25):2000236. **IF: 21,286 // Q1 // Primer Decil**

29: Pericàs JM, Hernández-Meneses M, Muñoz P, Álvarez-Uría A, Pinilla-Llorente B, de Alarcón A, Reviejo K, Fariñas MC, Falces C, Goikoetxea-Agirre J, Gálvez-Acebal J, Hidalgo-Tenorio C, Gómez-Nebreda E, Miro JM. Outcomes and Risk Factors of Septic Shock in Patients With

Infective Endocarditis: A Prospective Cohort Study. Open Forum Infect Dis. 2021 Mar 25;8(6):ofab119. **IF: 4,423 // Q3**

30: Wei F, Gaisa MM, D'Souza G, Xia N, Giuliano AR, Hawes SE, et al. Epidemiology of anal human papillomavirus infection and high-grade squamous intraepithelial lesions in 29 900 men according to HIV status, sexuality, and age: a collaborative pooled analysis of 64 studies. Lancet HIV. 2021 Sep;8(9):e531-e543. **IF: 16,07 // Q1 //**

31: Fernández-Roldán C, Turiño-Luque JD. Antibiotic prophylaxis in inguinal hernia surgery. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2021 Aug-Sep;39(7):365-366. **IF: 1,994 // Q4**

32: Hidalgo-Tenorio C, García-Vallecillos C, Sequera-Arquelladas S, COVID-19 Virgen de las Nieves TEAM. Real-world outcomes of COVID-19 treatment with remdesivir in a Spanish hospital. Medicine (Baltimore). 2021 Sep 17;100(37):e27228. **IF: 1,817 // Q3**

33: Bukkems VE, Hidalgo-Tenorio C, Garcia C, van Hulzen AGW, Richel O, Burger DM, Colbers AP First pharmacokinetic data of bictegravir in pregnant women living with HIV; Pharmacokinetics of ANTiretroviral agents in HIV-infected pregnant women (PANNA) network.AIDS. 2021 Nov 15;35(14):2405-2406. **IF: 4,632 // Q2**

34: Hidalgo-Tenorio C, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Emerging presence of urethritis and balanitis by Pasteurella bettyae. Rosales-Castillo A. Infect Dis Now. 2021 Aug;51(5):492-494. **No Impact Factor**

Farmacia Hospitalaria

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	13
Sumatorio Factor de Impacto	54,815

1: Daudén Tello E, Alonso Suárez J, Beltrán Catalán E, Blasco Maldonado C, Herrero Manso MC, Jiménez Morales A, Marín-Jiménez I, Martín-Arranz MD, García-Merino A, Porta Etesam J, Rodríguez-Sagrado MA, Rosas Gómez de Salazar J, Trujillo Martín E, Salgado-Boquete L. Multidisciplinary Management of the Adverse Effects of Apremilast. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2021 Feb;112(2):134-141. **No Impact Factor**

2: Cancela Díez B, Pérez-Ramírez C, Maldonado-Montoro MDM, Carrasco-Campos MI, Sánchez Martín A, Pineda Lancheros LE, Martínez-Martínez F, Calleja-Hernández MÁ, Ramírez-Tortosa MC, Jiménez-Morales A. Association between polymorphisms in the vitamin D receptor and susceptibility to multiple sclerosis. Pharmacogenet Genomics. 2021 Feb 1;31(2):40-47. **IF: 2 // Q4**

- 3: García-Collado CG, Martínez-de-la-Plata JE, Montoro MDMM, Morales AJ, Hernández MÁC, Martínez FM. Impact of a risk-sharing agreement in rheumatoid arthritis in Spain. *Health Policy*. 2021 Mar;125(3):335-340. **IF: 3,255 // Q2**
- 4: Rubio-Salvador AR, Escudero-Vilaplana V, Marcos Rodríguez JA, Mangues-Bafalluy I, Bernárdez B, García Collado C, Collado-Borrell R, Alvarado Fernández MD, Chacón López-Muñiz JI, Yébenes Cortés M, Gómez Barrera M, Calleja-Hernández MÁ. Cost of Venous Thromboembolic Disease in Patients with Lung Cancer: Costecat Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jan 6;18(2):394. **IF: 4,614 // Q2**
- 5: Zarzuelo Romero MJ, Pérez Ramírez C, Carrasco Campos MI, Sánchez Martín A, Calleja Hernández MÁ, Ramírez Tortosa MC, Jiménez Morales A. Therapeutic Value of Single Nucleotide Polymorphisms on the Efficacy of New Therapies in Patients with Multiple Sclerosis. *J Pers Med*. 2021 Apr 23;11(5):335. **IF: 3,508 // Q2**
- 6: Membrive Jiménez C, Pérez Ramírez C, Sánchez Martín A, Vieira Maroun S, Arias Santiago SA, Ramírez Tortosa MDC, Jiménez Morales A. Influence of Genetic Polymorphisms on Response to Biologics in Moderate-to-Severe Psoriasis. *J Pers Med*. 2021 Apr 12;11(4):293. **IF: 3,508 // Q2**
- 7: Carrasco-Campos MI, Pérez-Ramírez C, Macías-Cortés E, Puerta-García E, Sánchez-Pozo A, Arnal-García C, Barrero-Hernández FJ, Calleja-Hernández MÁ, Jiménez-Morales A, Cañadas-Garre M. Pharmacogenetic Predictors of Response to Interferon Beta Therapy in Multiple Sclerosis. *Mol Neurobiol*. 2021 Sep;58(9):4716-4726. **IF: 5,682 // Q1**
- 8: Márquez Pete N, Maldonado Montoro MDM, Pérez Ramírez C, Martínez Martínez F, Martínez de la Plata JE, Daddaoua A, Jiménez Morales A. Influence of the *FCGR2A* rs1801274 and *FCGR3A* rs396991 Polymorphisms on Response to Abatacept in Patients with Rheumatoid Arthritis. *J Pers Med*. 2021 Jun 18;11(6):573. **IF: 3,508 // Q2**
- 9: Carrascal-Laso L, Franco-Martín MÁ, Marcos-Vadillo E, Ramos-Gallego I, García-Berrocal B, Mayor-Toranzo E, Sánchez-Iglesias S, Lorenzo C, Sevillano-Jiménez A, Sánchez-Martín A, García-Salgado MJ, Isidoro-García M. Economic Impact of the Application of a Precision Medicine Model (5SPM) on Psychotic Patients. *Pharmgenomics Pers Med*. 2021 Aug 16;14:1015-1025. **IF: 2,606 // Q3**
- 10: Castaño-Amores C, Díaz-Villamarín X, Pérez-Gutiérrez AM, Antúnez-Rodríguez A, Pozo-Agundo A, Moreno-Escobar E, Sánchez-Ramos JG, Martínez-González LJ, Dávila-Fajardo CL. Pharmacogenetic polymorphisms affecting bisoprolol response. *Biomed Pharmacother*. 2021 Oct;142:112069. **IF: 7,419 // Q1 // Primer Decil**
- 11: Cantudo-Cuenca MR, Jimenez-Morales A, Martínez-de la Plata JE. Pharmacist-driven antimicrobial stewardship program in a long-term care facility by assessment of appropriateness. *Sci Rep*. 2021 Sep 23;11(1):18884. **IF: 4,996 // Q2**
- 12: Membrive Jiménez C, Pérez Ramírez C, Sánchez Martín A, Vieira Maroun S, Arias Santiago S, Ramírez Tortosa MC, Jiménez Morales A. Clinical Application of Pharmacogenetic Markers in the Treatment of Dermatologic Pathologies. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2021 Sep 6;14(9):905. **IF: 5,215 // Q2**

13: Cantudo-Cuenca MR, Jimenez-Morales A, Martínez-de la Plata JE. Retraction Note: Pharmacist-driven antimicrobial stewardship program in a long-term care facility by assessment of appropriateness. Sci Rep. 2021 Oct 12;11(1):20580. **IF: 4,996 // Q2**

14: Zarzuelo-Romero MJ, Pérez-Ramírez C, Cura Y, Carrasco-Campos MI, Marangoni-Iglesiás LM, Ramírez-Tortosa MC, Jiménez-Morales A. Influence of Genetic Polymorphisms on Clinical Outcomes of Glatiramer Acetate in Multiple Sclerosis Patients. J Pers Med. 2021 Oct 15;11(10):1032. **IF: 3,508 // Q2**

Física y Protección Radiológica

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	3
Publicaciones con Factor de Impacto	3
Sumatorio Factor de Impacto	14,187

1: Ruiz-García I, Román-Raya J, Banqueri J, Palma AJ, Guirado D, A Carvajal M. Commercial photodiodes and phototransistors as dosimeters of photon beams for radiotherapy. Med Phys. 2021 Sep;48(9):5440-5447. **IF: 4,506 // Q2**

2: Rivera-López R, García-López C, Sánchez-Moreno JM, Rivera-López RA, Almansa-López J, Rivera-Fernández R, Molina-Navarro E, et al. High Incidence of Cataracts in the Follow-Up of Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Coronary Total Occlusion. J Clin Med. 2021 Oct 27;10(21):5002. **IF: 4,964 // Q2**

3: Almansa, J., Salvat-Pujol, F., Díaz-Londoño, G., Carnicer, A., Lallena, A. M., & Salvat, F. (2021). PENGEOM—A general-purpose geometry package for Monte Carlo simulation of radiation transport in complex material structures (New Version Announcement). Computer Physics Communications, 264, 107962. **IF: 4,717 // Q2**

Hematología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	18
Publicaciones con Factor de Impacto	18
Sumatorio Factor de Impacto	190,933

1: Gámez Jiménez EM, Muñoz Ballester J, Badiola J. Pancytopenia after administration of intralesional methotrexate in a patient in hemodialysis program. Med Clin (Barc). 2021 May 21;156(10):527. **IF: 3,2 // Q2**

- 2: Badiola J, Muñoz-Medina L, Callejas JL, Delgado-García A, Jurado M, Hernández-Quero J. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with Leishmania: A hidden passenger in endemic areas. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Apr;39(4):188-191. **IF: 1,994 // Q4**
- 3: Gavín O, Grandes J, García MA, Marzo C, Curcio A, Arístegui R, González M, Cerezo-Manchado JJ. Treatment preferences as basis for decision making in patients using direct oral anticoagulants in Spain. *J Thromb Thrombolysis*. 2021 Feb;51(2):475-484. **IF: 5,221 // Q2**
- 4: Goicoechea I, Puig N, Cedena MT, Burgos L, Cordón L, Vidriales MB, et al. Deep MRD profiling defines outcome and unveils different modes of treatment resistance in standard- and high-risk myeloma. *Blood*. 2021 Jan 7;137(1):49-60. **IF: 25,476 // Q1 // Primer Decil**
- 5: Macaуда A, Giaccherini M, Sainz J, Gemignani F, Sgherza N, Sánchez-Maldonado JM, et al. Do myeloproliferative neoplasms and multiple myeloma share the same genetic susceptibility loci? *Int J Cancer*. 2021 Apr 1;148(7):1616-1624. **IF: 7,316 // Q1**
- 6: Chang-Chan DY, Ríos-Tamayo R, Rodríguez Barranco M, Redondo-Sánchez D, González Y, Marcos-Gragera R, Sánchez MJ. Trends of incidence, mortality and survival of multiple myeloma in Spain. A twenty-three-year population-based study. *Clin Transl Oncol*. 2021 Jul;23(7):1429-1439. **IF: 3,34 // Q3**
- 7: Muñoz-González JI, Álvarez-Twose I, Jara-Acevedo M, Zanotti R, Perkins C, Jawhar M, et al. Proposed global prognostic score for systemic mastocytosis: a retrospective prognostic modelling study. *Lancet Haematol*. 2021 Mar;8(3):e194-e204. **IF: 30,153 // Q1 // Primer Decil**
- 8: Macaуда A, et al. Expression quantitative trait loci of genes predicting outcome are associated with survival of multiple myeloma patients. *Int J Cancer*. 2021 Jul 15;149(2):327-336. **IF: 7,316 // Q1**
- 9: Garcia de Veas Silva JL, Gonzalez Cejudo MT, Garcia Perojil Jimenez A, Garcia Lopez Velez MDS, Garcia Rios Tamayo R, Garcia Bermudo Guitarte C, Garcia De Haro Muñoz T. HLC Pair Suppression as a Risk Factor for Bacterial Bloodstream Infections and Early Mortality in Newly Diagnosed Intact Immunoglobulin Multiple Myeloma Patients. *Front Oncol*. 2021 Mar 9;11:599532. **IF: 5,738 // Q2**
- 10: González Vicent M, Díaz de Heredia C, González de Pablo J, Molina B, Regueiro A, Pérez Martínez A, et al. Defibrotide in hematopoietic stem cell transplantation: A multicenter survey study of the Spanish Hematopoietic Stem Cell Transplantation Group (GETH). *Eur J Haematol*. 2021 Jun;106(6):842-850. **IF: 3,674 // Q3**
- 11: Castro I, Sampaio-Marques B, C Areias A, Sousa H, Fernandes Â, Sanchez-Maldonado JM, Cunha C, Carvalho A, Sainz J, Ludovico P. Functional Genetic Variants in *ATG10* Are Associated with Acute Myeloid Leukemia. *Cancers (Basel)*. 2021 Mar 16;13(6):1344. **IF: 6,575 // Q1**
- 12: Sainz J, García-Verdejo FJ, Martínez-Bueno M, Kumar A, Sánchez-Maldonado JM, Díez-Villanueva A, et al. Polymorphisms within Autophagy-Related Genes Influence the Risk of

Developing Colorectal Cancer: A Meta-Analysis of Four Large Cohorts. *Cancers (Basel)*. 2021 Mar 12;13(6):1258. **IF: 6,575 // Q1**

13: Giaccherini M, et al. Genetically determined telomere length and multiple myeloma risk and outcome. *Blood Cancer J*. 2021 Apr 14;11(4):74. **IF: 9,812 // Q1**

14: Puig N, Hernández MT, Rosiñol L, González E, de Arriba F, Oriol A, et al. Lenalidomide and dexamethasone with or without clarithromycin in patients with multiple myeloma ineligible for autologous transplant: a randomized trial. *Blood Cancer J*. 2021 May 21;11(5):101. **IF: 9,812 // Q1**

15: de la Morena-Barrio ME, Gindele R, Bravo-Pérez C, Ilonczai P, Zuazu I, Speker M, et al. High penetrance of inferior vena cava system atresia in severe thrombophilia caused by homozygous antithrombin Budapest 3 variant: Description of a new syndrome. *Am J Hematol*. 2021 Nov 1;96(11):1363-1373. **IF: 13,265 // Q1 // Primer Decil**

16: Jiménez-Ubieto A, Paiva B, Puig N, Cedena MT, Martínez-López J, Oriol A, et al. Validation of the International Myeloma Working Group standard response criteria in the PETHEMA/GEM2012MENOS65 study: are these times of change? *Blood*. 2021 Nov 11;138(19):1901-1905. **IF: 25,476 // Q1 // Primer Decil**

17: Martínez-López J, Alonso R, Wong SW, Rios R, Shah N, Ruiz-Heredia Y, et al. Making clinical decisions based on measurable residual disease improves the outcome in multiple myeloma. *J Hematol Oncol*. 2021 Aug 17;14(1):126. **IF: 23,168 // Q1 // Primer Decil**

18: Abrisqueta P, et al. Real-World Characteristics and Outcome of Patients Treated With Single-Agent Ibrutinib for Chronic Lymphocytic Leukemia in Spain (IBRORS-LLC Study). *Clin Lymphoma Myeloma Leuk*. 2021 Dec;21(12):e985-e999. **IF: 2,822 // Q3**

Laboratorio Clínico

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	20
Publicaciones con Factor de Impacto	18
Sumatorio Factor de Impacto	111,011

1: Caballano-Infantes E, García-García A, Lopez-Gomez C, Cueto A, Robles-Diaz M, Ortega-Alonso A, et al. Differential iNKT and T Cells Activation in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Drug-Induced Liver Injury. *Biomedicines*. 2021 Dec 28;10(1):55. **IF: 4,757 // Q2**

2: Gil-Julio H, Perea F, Rodríguez-Nicolas A, Cozar JM, González-Ramírez AR, Concha A, Garrido F, Aptsiauri N, Ruiz-Cabello F. Tumor Escape Phenotype in Bladder Cancer Is Associated with Loss of HLA Class I Expression, T-Cell Exclusion and Stromal Changes. *Int J Mol Sci*. 2021 Jul 6;22(14):7248. **IF: 6,208 // Q1**

- 3: Sánchez-Maldonado JM, Cáliz R, López-Nevot MÁ, Cabrera-Serrano AJ, Moñiz-Díez A, Canhão H, et al. Validation of GWAS-Identified Variants for Anti-TNF Drug Response in Rheumatoid Arthritis: A Meta-Analysis of Two Large Cohorts. *Front Immunol.* 2021 Oct 27;12:672255. **IF: 8,786 // Q1**
- 4: Cerván-Martín M, Bossini-Castillo L, Rivera-Egea R, Garrido N, Luján S, Romeu G, et al. Effect and in silico characterization of genetic variants associated with severe spermatogenic disorders in a large Iberian cohort. *Andrology.* 2021 Jul;9(4):1151-1165. **IF: 4,456 // Q1**
- 5: Molina NM, Sola-Leyva A, Haahr T, Aghajanova L, Laudanski P, Castilla JA, Altmäe S. Analysing endometrial microbiome: methodological considerations and recommendations for good practice. *Hum Reprod.* 2021 Mar 18;36(4):859-879. **IF: 6,353 // Q1**
- 6: Cerván-Martín M, Bossini-Castillo L, Rivera-Egea R, Garrido N, Luján S, Romeu G, et al. Evaluation of Male Fertility-Associated Loci in a European Population of Patients with Severe Spermatogenic Impairment. *J Pers Med.* 2020 Dec 29;11(1):22. **IF: 3,508 // Q2**
- 7: Ríos-Tamayo R, Puig N, Algarín M, García de Veas Silva JL, Barbosa N, Encinas C, Hernández JÁ, Alonso R, Campos ML, Rodríguez T, Leivas A, Olivares MJ, Sánchez MJ, Paiva B, Lahuerta JJ, Martínez-López J. The Current Role of the Heavy/Light Chain Assay in the Diagnosis, Prognosis and Monitoring of Multiple Myeloma: An Evidence-Based Approach. *Diagnostics (Basel).* 2021 Oct 30;11(11):2020. **IF: 3,992 // Q2**
- 8: Esteban de la Rosa RJ, Poyatos Andújar AM, Morales García AI, Martínez Navarro L, García Valverde M, Bravo Soto JA. Preventive project of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD). *Nefrologia (Engl Ed).* 2021 Nov-Dec;41(6):704-706. **IF: 3,084 // Q2**
- 9: Morales-García AI, García-Rabaneda C, García-Linares S, Prados-Garrido MD, Esteban-de la Rosa RJ. Variation genetics and disease: the answer is in the clinical and in the family. *Nefrologia (Engl Ed).* 2021 Feb 15:S0211-6995(21)00004-7. **IF: 3,084 // Q2**
- 10: Montoyo-Pujol YG, Wang X, Bermúdez-Sánchez S, Martín A, Almazan F, López-Nevot MÁ. Measurement of 45 cytokine, chemokine and growth factors in established cell culture supernatants and autologous serum from advanced melanoma patients. *Carcinogenesis.* 2021 May 28;42(5):714-723. **IF: 4,741 // Q2**
- 11: Anderson P, Aptsiauri N, Ruiz-Cabello F, Garrido F. HLA class I loss in colorectal cancer: implications for immune escape and immunotherapy. *Cell Mol Immunol.* 2021 Mar;18(3):556-565. **IF: 22,096 // Q1 // Primer Decil**
- 12: Wang X, Montoyo-Pujol YG, Bermudez S, Corpas G, Martín A, Almazan F, Cabrera T, López-Nevot MA. Serum Cytokine Profiles of Melanoma Patients and Their Association with Tumor Progression and Metastasis. *J Oncol.* 2021 Jan 28;2021:6610769. **IF: 4,501 // Q2**
- 13: García Rabaneda C, Perea F, Bellido Díaz ML, Morales García AI, Martínez Atienza M, Sousa Silva L, González MÁG, Ruiz-Cabello F, Esteban de la Rosa RJ. Founding mutations explains hotspots of polycystic kidney disease in Southern Spain. *Clin Kidney J.* 2020 Dec 10;14(7):1845-1847. **IF: 5,86 // Q1**

14: Gutiérrez-Bautista JF, Rodríguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, López-Ruz MÁ, Martín-Casares AM, Fernández-Rubiales A, Anderson P, Garrido F, Ruiz-Cabello F, López-Nevot MÁ. Study of HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 polymorphisms in COVID-19 patients. *J Microbiol Immunol Infect.* 2022 Jun;55(3):421-427. **IF: 10,273 // Q1**

15: Cueto-Sanchez A, Niu H, Del Campo-Herrera E, Robles-Díaz M, Sanabria-Cabrera J, Ortega-Alonso A, García-Cortes M, Gonzalez-Grande R, Jimenez-Perez M, Ruiz-Cabello F, Andrade RJ, Lucena MI, Stephens C. Lymphocyte Profile and Immune Checkpoint Expression in Drug-Induced Liver Injury: An Immunophenotyping Study. *Clin Pharmacol Ther.* 2021 Dec;110(6):1604-1612. **IF: 6,903 // Q1**

16: Wang X, Almazan F, Montoyo-Pujol YG, Martín-Casares A, Martín A, Cabrera T, López-Nevot MA. HLA-DRB1<i>*</i> </i>16:01 and HLA-DQB1<i>*</i> </i>05:02 Alleles Influence the Susceptibility and Progression of Cutaneous Malignant Melanoma. *J Oncol.* 2021 Sep 30;2021:3801143. **IF: 4,501 // Q2**

17: Garrido MA, Perea F, Vilchez JR, Rodríguez T, Anderson P, Garrido F, Ruiz-Cabello F, Aptsiauri N. Copy Neutral LOH Affecting the Entire Chromosome 6 Is a Frequent Mechanism of <i>HLA</i> Class I Alterations in Cancer. *Cancers (Basel).* 2021 Oct 9;13(20):5046. **IF: 6,575 // Q1**

18: García-Ruano AB, García-Chileme S, Martínez-Chamorro A, Martínez-Lara E, Coca-Zúñiga R. [Usefulness of COVID-19 patients first analysis made at the Emergency Department as a prediction tool for mortality (PMCovid Score)]. *Rev Esp Salud Publica.* 2021 Oct 28;95:e202110144. **IF: 1,333 // Q4**

19: Algarra I, Garrido F, Garcia-Lora AM. MHC heterogeneity and response of metastases to immunotherapy. *Cancer Metastasis Rev.* 2021 Jun;40(2):501-517. **No Impact Factor**

20: Muñoz-Herrera CM, Gutiérrez-Bautista JF, López-Nevot MÁ. Clinical Case: Patient with Mixed Graft Rejection Four Days after Kidney Transplantation Developed Specific Antibodies against Donor Bw4 Specificities. *Antibodies (Basel).* 2021 Jul 21;10(3):28. **No Impact Factor**

Medicina Intensiva

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	10
Publicaciones con Factor de Impacto	10
Sumatorio Factor de Impacto	44,361

1: Castro Jiménez A, Olivencia Peña L, García García R, Florido López F, Torres Sánchez E, Molina Navarro E. Therapeutic management in Kounis syndrome: allergen immunotherapy adjuvant to antithrombotic therapy. *Emergencias.* 2021 Jun;33(3):247-248. **IF: 5,345 // Q1**

- 2: Sevilla Martínez M, Chica Sáez V, García Delgado MJ. Endobronchial fibrinolysis in a patient with extracorporeal membrane oxygenation. *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2022 Jan;46(1):63. **IF: 2,799 // Q3**
- 3: Garrido JM, Martínez-Rodríguez D, Rodríguez-Serrano F, Pérez-Villares JM, Ferreiro-Marzal A, Jiménez-Quintana MM; Grupo de Estudio COVID 19 Granada, Villanueva RJ. Mathematical model optimized for prediction and health care planning for COVID-19. *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2021 Mar 6:S0210-5691(21)00034-6. **IF: 2,799 // Q3**
- 4: García-Huertas D, López-Fernández A, De Dios-Chacón I. Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia. *Med Clin (Barc)*. 2022 Feb 11;158(3):144-145. **IF: 3,2 // Q2**
- 5: Herrera-Quintana L, Gamarra-Morales Y, Vázquez-Lorente H, Molina-López J, Castaño-Pérez J, Machado-Casas JF, Coca-Zúñiga R, Pérez-Villares JM, Planells E. Bad Prognosis in Critical Ill Patients with COVID-19 during Short-Term ICU Stay regarding Vitamin D Levels. *Nutrients*. 2021 Jun 9;13(6):1988. **IF: 6,706 // Q1**
- 6: Chico-Fernández M, Abelardo Barea-Mendoza J, Servià-Goixart L, Ormazabal-Zabala T, Quintana-Díaz M, González-Robledo J, Iglesias-Santiago A, Sánchez-Arguiano MJ, Pérez-Bárcena J, Llopart-Pou JA. Factors associated with death due to trauma in patients with a Glasgow Coma Scale score of 3 and bilateral fixed dilated pupils. *Emergencias*. 2021 Abr;33(2):121-127. **IF: 5,345 // Q1**
- 7: Padilla M, et al. Improved short-term outcomes of kidney transplants in controlled donation after the circulatory determination of death with the use of normothermic regional perfusion. *Am J Transplant*. 2021 Nov;21(11):3618-3628. **IF: 9,369 // Q1 // Primer Decil**
- 8: Escudero Augusto D, Martínez Soba F, de la Calle B, Pérez Blanco A, Estébanez B, Velasco J, Sánchez-Carretero MJ, Pont T, Pérez Villares JM, Masnou N, Martín Delgado MC, Coll E, Perojo D, Uruñuela D, Domínguez-Gil B. Intensive care to facilitate organ donation. ONT-SEMICYUC recommendations. *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2021 May;45(4):234-242. **IF: 2,799 // Q3**
- 9: Estella Á, et al. Predictive factors of six-week mortality in critically ill patients with SARS-CoV-2: A multicenter prospective study. *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2021 Mar 8:S0210-5691(21)00033-4. **IF: 2,799 // Q3**
- 10: de Dios I, Fernández P, Rodríguez T. Resynchronization in the cardiogenic shock of peripartum cardiomyopathy. *Med Clin (Barc)*. 2022 Feb 25;158(4):195. **IF: 3,2 // Q2**

Medicina Interna

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	44
Publicaciones con Factor de Impacto	35
Sumatorio Factor de Impacto	168,538

- 1: Roa-Chamorro R, Jaén-Águila F, Puerta-Puerta JM, Torres-Quintero L, González-Bustos P, Mediavilla-García JD. Arterial hypertension assessment in a population with chronic myeloid leukemia. *Sci Rep*. 2021 Jul 19;11(1):14637. **IF: 4,996 // Q2**
- 2: Jiménez-Jáimez J, Macías-Ruiz R, Bermúdez-Jiménez F, Rubini-Costa R, Ramírez-Taboada J, Flores PIG, Gallo-Padilla L, García JDM, García CM, Suárez SM, Molina CF, López MÁ, Tercedor L. Absence of relevant QT interval prolongation in not critically ill COVID-19 patients. *Sci Rep*. 2020 Dec 8;10(1):21417. **IF: 4,996 // Q2**
- 3: Castro Jiménez A, Navarrete Navarrete N, Gratacós Gómez AR, Florido López F, García Rodríguez R, Gómez Torrijos E. First case of DRESS syndrome caused by hydroxychloroquine with a positive patch test. *Contact Dermatitis*. 2021 Jan;84(1):50-51. **IF: 6,419 // Q2**
- 4: Gallo A, Pérez de Isla L, Charrière S, Vimont A, Alonso R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Zambón D, Moulin P, Bruckert E, Mata P, Béliard S; REFERCHOL and SAFEHEART investigators. The Added Value of Coronary Calcium Score in Predicting Cardiovascular Events in Familial Hypercholesterolemia. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2021 Jul 8:S1936-878X(21)00501-5. **IF: 16,051 // Q1 // Primer Decil**
- 5: Fernández-Martínez J, Romero-Correa M, Salamanca-Bautista P, Aramburu-Bodas Ó, Formiga F, Vázquez-Rodríguez P, et al. Prevalence of advanced heart failure and use of palliative care in admitted patients: Findings from the EPICTER study. *Int J Cardiol*. 2021 Mar 15;327:125-131. **IF: 4,039 // Q2**
- 6: Gutiérrez-Bautista JF, Rodríguez-Nicolas A, Rosales-Castillo A, López-Ruz MÁ, Martín-Casares AM, Fernández-Rubiales A, Anderson P, Garrido F, Ruiz-Cabello F, López-Nevot MÁ. Study of HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 polymorphisms in COVID-19 patients. *J Microbiol Immunol Infect*. 2021 Aug 25:S1684-1182(21)00183-3. **IF: 10,273 // Q1**
- 7: Sánchez Berná I, Santiago Díaz C. Sensory neuronopathy: A rare manifestation of Sjögren's syndrome. *Med Clin (Barc)*. 2021 Nov 3:S0025-7753(21)00518-2. **IF: 3,2 // Q2**
- 8: Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Luna-Del Castillo JD. Adverse drug reactions among the most used hypnotic drugs in Spain. *Rev Clin Esp (Barc)*. 2021 Feb;221(2):128-130. **IF: 3,064 // Q2**
- 9: Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Belda-Rustarazo S, Giner-Escobar P. Adverse drug reactions in SARS-COV-2 hospitalised patients: a case series with a focus on drug-drug interactions-comment. *Intern Emerg Med*. 2021 Apr;16(3):797-798. **IF: 5,472 // Q2**
- 10: Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Esteva Fernández D. Cardiac tamponade secondary to acute Q fever. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Nov 9:S2529-993X(21)00212-4. **IF: 1,994 // Q4**
- 11: Martín Enguix D, Alarcón Blanco PA, Lacorzana J. Non-obstructive jaundice as a paraneoplastic syndrome of prostate carcinoma. *Med Clin (Barc)*. 2021 Aug 3:S0025-7753(21)00359-6. **IF: 3,2 // Q2**

- 12: Rosales-Castillo A, Javier-Martínez MR, López-Ruz MÁ. Chest wall tuberculosis: a rare extrapulmonary localization. *Med Clin (Barc)*. 2021 Jul 9;157(1):42. English, Spanish. **IF: 3,2 // Q2**
- 13: Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Luna JD. Comparative study of adverse drug reactions among direct-acting oral anticoagulants and vitamin K antagonists using the EudraVigilance database. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol*. 2021 Jul;394(7):1477-1485. **IF: 3,195 // Q3**
- 14: Rubio-Rivas M, et al. Corrigendum to 'Spanish scleroderma risk score (RESCLESCORE) to predict 15-year all-cause mortality in scleroderma patients at the time of diagnosis based on the RESCLE cohort: Derivation and internal validation' [AUTREV 19-5 (2020) 102507]. *Autoimmun Rev*. 2021 May;20(5):102793. **IF: 17,39 // Q1 // Primer Decil**
- 15: Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P, Puerta-Puerta JM, Jaén-Águila F, Mediavilla-García JD. Dyslipemia in patients with onco-hematological diseases. *Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed)*. 2021 Jul 6:S2530-0164(21)00155-5. **IF: 1,833 // Q4**
- 16: Alonso R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Zambón D, de Andrés R, Arroyo-Olivares R, et al. Efficacy of PCSK9 inhibitors in the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia: A clinical practice experience. *J Clin Lipidol*. 2021 Jul-Aug;15(4):584-592. **IF: 5,365 // Q1**
- 17: Díez-Manglano J, Solís-Marquínez MN, Álvarez García A, Alcalá-Rivera N, Maderuelo Riesco I, Gericó Aseguinolaza M, et al. Healthcare workers hospitalized due to COVID-19 have no higher risk of death than general population. Data from the Spanish SEMI-COVID-19 Registry. *PLoS One*. 2021 Feb 19;16(2):e0247422. **IF: 3,752 // Q2**
- 18: Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Padilla LG. Hereditary multiple paraganglioma. *Med Clin (Barc)*. 2021 Nov 12;157(9):455-456. **IF: 3,2 // Q2**
- 19: Hernández-Martínez A, Gavilán-Carrera B, Vargas-Hitos JA, Morillas-de-Laguno P, Sola-Rodríguez S, Rosales-Castillo A, Artero EG, Sabio JM, Soriano-Maldonado A. Ideal cardiovascular health in women with systemic lupus erythematosus: Association with arterial stiffness, inflammation, and fitness. *Int J Cardiol*. 2021 May 1;330:207-213. **IF: 4,039 // Q2**
- 20: Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A. Jejunal extramedullary plasmacytoma. *Med Clin (Barc)*. 2021 Sep 24;157(6):305-306. **IF: 3,2 // Q2**
- 21: Rosales-Castillo A, López-Ruz MÁ. Miliary tuberculosis complicated with acute respiratory distress syndrome and hemophagocytic lymphohistiocytosis syndrome in an immunocompetent patient. *Med Clin (Barc)*. 2021 Nov 12;157(9):454-455. **IF: 3,2 // Q2**
- 22: Jiménez-Alonso J, Navarrete-Navarrete N, Jiménez-Jáimez E, Jáimez L. Myasthenia gravis and systemic lupus erythematosus: presentation of 5 cases and PubMed review. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 Sep;36(7):556-557. **IF: 5,486 // Q1**

- 23: Roa-Chamorro R, Godoy-Montijano A, Moral-Ruiz A. Ostesyntesis-associated infection by *S. aureus* and the role of PET/CT in the diagnosis of septic complications. *Rev Clin Esp (Barc)*. 2021 Jul 20:S2254-8874(21)00120-X. **IF: 3,064 // Q2**
- 24: Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Mediavilla García JD. Persistent clinical manifestations at 3 and 6 months after severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. *Med Clin (Barc)*. 2021 Sep 25:S0025-7753(21)00523-6. **IF: 3,2 // Q2**
- 25: Rosales-Castillo A, García de Los Ríos C, Mediavilla García JD. Persistent symptoms after acute COVID-19 infection: importance of follow-up. *Med Clin (Barc)*. 2021 Jan 8;156(1):35-36. **IF: 3,2 // Q2**
- 26: Sola-Rodríguez S, Vargas-Hitos JA, Gavilán-Carrera B, Rosales-Castillo A, Ríos-Fernández R, Sabio JM, Soriano-Maldonado A. Physical Fitness Attenuates the Impact of Higher Body Mass and Adiposity on Inflammation in Women With Systemic Lupus Erythematosus. *Front Immunol*. 2021 Oct 14;12:729672. **IF: 8,786 // Q1**
- 27: Loureiro-Amigo J, Suárez-Carantoña C, Oriol-Bermúdez I, Sánchez-Díaz C, Coloma-Conde A, Manzano-Espinosa L, et al. Prone Position in COVID-19 Patients With Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Receiving Conventional Oxygen Therapy: A Retrospective Study. *Arch Bronconeumol (Engl Ed)*. 2021 Jun 6. **IF: 6,333 // Q1**
- 28: Rosales-Castillo A, Cantero-Nieto LM, Fernández-Roldán C. Pulmonary alveolar proteinosis and myelodysplastic syndrome: A case report. *Med Clin (Barc)*. 2021 Aug 27;157(4):212-213. **IF: 3,2 // Q2**
- 29: Sola-Rodríguez S, Vargas-Hitos JA, Gavilán-Carrera B, Rosales-Castillo A, Sabio JM, Hernández-Martínez A, Martínez-Rosales E, Ortego-Centeno N, Soriano-Maldonado A. Relative Handgrip Strength as Marker of Cardiometabolic Risk in Women with Systemic Lupus Erythematosus. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Apr 27;18(9):4630. **IF: 4,614 // Q2**
- 30: Artero A, Madrazo M, Fernández-Garcés M, Muiño Miguez A, González García A, Crestelo Vieitez A, et al. Severity Scores in COVID-19 Pneumonia: a Multicenter, Retrospective, Cohort Study. *J Gen Intern Med*. 2021 May;36(5):1338-1345. **IF: 6,473 // Q1**
- 31: Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Luna JD. The impact of PIPs on mortality and readmissions in older adults: a retrospective cohort study. *Eur J Clin Pharmacol*. 2021 Sep 16. **IF: 3,064 // Q3**
- 32: Pestaña-Fernández M, Rubio-Rivas M, Tolosa-Vilella C, Guillén-Del-Castillo A, Colunga-Argüelles D, Argibay A, et al. The incidence rate of pulmonary arterial hypertension and scleroderma renal crisis in systemic sclerosis patients with digital ulcers on endothelin antagonist receptors (ERAs) and phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5i). *Rheumatology (Oxford)*. 2021 Feb 1;60(2):872-880. **IF: 7,046 // Q1**
- 33: Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Sotorrió Simo V. Unexpected cause of ischemic lesions in an immunocompetent patient. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Aug 9:S0213-005X(21)00221-4. **IF: 1,994 // Q4**

34: Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P. Hipertensión arterial en el paciente oncológico con tratamiento con anti-angiogénicos [Arterial hypertension in cancer patients treated with antiangiogenic agents]. *Hipertens Riesgo Vasc.* 2021 Jul-Sep;38(3):151-155. **No Impact Factor**

35: Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A. Hipertensión arterial secundaria de etiología infrecuente [Arterial hypertension of infrequent cause]. *Hipertens Riesgo Vasc.* 2021 Oct 13:S1889-1837(21)00064-7. **No Impact Factor**

36: García-de Los Ríos C, Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L, González-Bustos P. Hipertensión arterial secundaria a masa abdominal [Hypertension secondary to abdominal mass]. *Hipertens Riesgo Vasc.* 2021 Aug 13:S1889-1837(21)00053-2. **No Impact Factor**

37: Rosales-Castillo A, Hidalgo-Tenorio C, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Emerging presence of urethritis and balanitis by *Pasteurella bettyae*. *Infect Dis Now.* 2021 Aug;51(5):492-494. **No Impact Factor**

38: González-Bustos P, Roa-Chamorro R, Jaén-Águila F. Who shot first? Three possible causes of a kidney infarction. *Clin Investig Arterioscler.* 2021 Jul-Aug;33(4):203-205. **No Impact Factor**

39: Laurine Prinet, Joaquín Escobar-Sevilla, Sara Domingo-Roa, Rubén Lobato-Cano, Juan Diego Mediavilla-García. Síndrome RS3P3 revelador de un linfoma MALT gástrico. *Rev Esp Casos Clin Med Intern.* 2021 Ago; 6 (2): 12-14. **No Impact Factor**

40: Marina Blanco-Ruiz, Laura Amaya-Pascasio, Reyes de Torres Chacón, María Josefa Álvarez Soria, Antonio Arjona-Padillo, María Magdalena Carrillo Bailén, et al. Effectiveness and safety of PCSK9 inhibitors in real-world clinical practice. An observational multicentre study. The IRIS-PCSK9I study. *Atherosclerosis Plus.* 45, 2021, 32-38. **No Impact Factor**

41: Oriol Rodríguez-Leor, Fernando Jaén-Águila, Julián Segura, Iván J. Núñez-Gil, Arturo García-Touchard, et al. Renal denervation for the management of hypertension. Joint position statement from the SEH-LELHA and the ACI-SEC. *REC Interv Cardiol.* 2022;4(1):39-46. **No Impact Factor**

42: Steegmann JL, Zamorano JL, Páramo JA, Hernández-Boluda JC, Pérez R, García-Gutierrez V, et al. Cardiovascular Risk Management Recommendations for Patients with Chronic Myeloid Leukaemia who are Candidates for Ponatinib: Multidisciplinary Delphi Analysis. *Ann Hematol Oncol.* 2021; 8(7): 1354. **No Impact Factor**

43: Rosales-Castillo A, Hidalgo-Tenorio C, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Emerging presence of urethritis and balanitis by *Pasteurella bettyae*. *Infect Dis Now.* 2021 Aug;51(5):492-494. **No Impact Factor**

44: Laurine Prinet, Joaquín Escobar-Sevilla, Sara Domingo-Roa, Rubén Lobato-Cano, Juan Diego Mediavilla-García. Síndrome RS3PE revelador de un linfoma MALT gástrico. *Rev Esp Casos Clin Med Intern (RECCMI).* 2021 (Ago); 6(2): 12-14. **No Impact Factor**

Medicina Nuclear

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	14
Sumatorio Factor de Impacto	94,075

1: Górriz, J. M., Jimenez-Mesa, C., Romero-Garcia, R., Segovia, F., Ramirez, J., Castillo-Barnes, D., ... & Suckling, J. (2021). Statistical Agnostic Mapping: A framework in neuroimaging based on concentration inequalities. *Information Fusion*, 66, 198-212. **IF: 17,564 // Q1 // Primer Decil**

2: Rudolphi-Solero T, Jimenez-Zayas A, Lorenzo-Alvarez R, Domínguez-Pinos D, Ruiz-Gomez MJ, Sendra-Portero F. A team-based competition for undergraduate medical students to learn radiology within the virtual world Second Life. *Insights Imaging*. 2021 Jun 29;12(1):89. **IF: 5,036 // Q1**

3: Jurado-Fasoli L, Merchan-Ramirez E, Martinez-Tellez B, Acosta FM, Sanchez-Delgado G, Amaro-Gahete FJ, et al. Association between dietary factors and brown adipose tissue volume/¹⁸F-FDG uptake in young adults. *Clin Nutr*. 2021 Apr;40(4):1997-2008. **IF: 7,643 // Q1**

4: Triviño-Ibáñez EM, Pardo Moreno P, Ciampi Dopazo JJ, Ramos-Font C, Ruiz Villaverde G, González-Flores E, et al. Biomarkers associated with survival and favourable outcome of radioembolization with yttrium-90 glass microspheres for colon cancer liver metastases: Single centre experience. *Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed)*. 2022 Jul-Aug;41(4):231-238. **IF: 1,247 // Q4**

5: Sanchez-Delgado G, Martinez-Tellez B, Acosta FM, Virtue S, Vidal-Puig A, Gil A, Llamas-Elvira JM, Ruiz JR. Brown Adipose Tissue Volume and Fat Content Are Positively Associated With Whole-Body Adiposity in Young Men-Not in Women. *Diabetes*. 2021 Jul;70(7):1473-1485. **IF: 9,337 // Q1 // Primer Decil**

6: Acosta FM, Sanchez-Delgado G, Martinez-Tellez B, Alcantara JMA, Llamas-Elvira JM, Ruiz JR. Diurnal variations of cold-induced thermogenesis in young, healthy adults: A randomized crossover trial. *Clin Nutr*. 2021 Oct;40(10):5311-5321. **IF: 7,643 // Q1**

7: Rudolphi-Solero T, Triviño Ibáñez EM, Aroui T, Navidad RH, Gómez-Río M. Dual-Phase 18F-Florbetaben PET/CT: Unsuspected Thalamic Infarction Mimicking Alzheimer Disease. *Clin Nucl Med*. 2022 Apr 1;47(4):333-335. **IF: 10,782 // Q1 // Primer Decil**

8: Osuna-Prieto FJ, Martinez-Tellez B, Ortiz-Alvarez L, Di X, Jurado-Fasoli L, Xu H, Ceperuelo-Mallafré V, Núñez-Roa C, et al. Elevated plasma succinate levels are linked to higher cardiovascular disease risk factors in young adults. *Cardiovasc Diabetol*. 2021 Jul 27;20(1):151. **IF: 8,949 // Q1**

9: Arias-Tellez MJ, Acosta FM, Migueles JH, Pascual-Gamarra JM, Merchan-Ramirez E, de Lucena Martins CM, Llamas-Elvira JM, Martinez-Tellez B, Ruiz JR. Higher Physical Activity Is Related to Lower Neck Adiposity in Young Men, but to Higher Neck Adiposity in Young Women: An Exploratory Study. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2021 May 1;31(3):250-258. **IF: 4,619 // Q2**

10: Rudolphi-Solero T, Lorenzo-Alvarez R, Ruiz-Gomez MJ, Sendra-Portero F. Impact of compulsory participation of medical students in a multiuser online game to learn radiological anatomy and radiological signs within the virtual world Second Life. *Anat Sci Educ.* 2022 Aug;15(5):863-876. **IF: 6,652 // Q1 // Primer Decil**

11: Arias-Tellez MJ, Acosta FM, Garcia-Rivero Y, Pascual-Gamarra JM, Merchan-Ramirez E, Martinez-Tellez B, Silva AM, Lopez JA, Llamas-Elvira JM, Ruiz JR. Neck adipose tissue accumulation is associated with higher overall and central adiposity, a higher cardiometabolic risk, and a pro-inflammatory profile in young adults. *Int J Obes (Lond).* 2021 Apr;45(4):733-745. **IF: 5,551 // Q2**

12: Rebollo Aguirre AC, Fernández Fernández J, Sánchez Sánchez R, Mendoza Arnau I, Rivas Navas DJ, Martínez Meca S. Radioguided surgery with iodine-125 seeds in breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy. *Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed).* 2022 Mar-Apr;41(2):71-77. **IF: 1,247 // Q4**

13: Rudolphi-Solero T, Rashki M, Fernández-Fernández J, Rivas-Navas D, Ramos-Font C, Rodríguez-Fernández A. SARS-COV-2 virus triggers immune antitumor response in a lymphoma patient. *Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed).* 2022 May 23:S2253-8089(22)00047-7. **IF: 1,247 // Q4**

14: Merchan-Ramirez E, Sanchez-Delgado G, Arrizabalaga-Arriazu C, Martinez-Tellez B, Mendez-Gutierrez A, Muñoz-Torres M, Llamas-Elvira JM, Ruiz JR. Thyroid function is not associated with brown adipose tissue volume and 18F-fluorodeoxyglucose uptake in young euthyroid adults. *Eur J Endocrinol.* 2021 Jul 1;185(2):209-218. **IF: 6,558 // Q1**

Medicina Preventiva y Salud Pública

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	16
Publicaciones con Factor de Impacto	13
Sumatorio Factor de Impacto	67,705

1: Martín-delosReyes LM, Martínez-Ruiz V, Rivera-Izquierdo M, Jiménez-Mejías E, Lardelli-Claret P. Is driving without a valid license associated with an increased risk of causing a road crash? *Accid Anal Prev.* 2021 Jan;149:105872. **IF: 6,376 // Q1 // Primer Decil**

2: Romero-Duarte Á, Rivera-Izquierdo M, Guerrero-Fernández de Alba I, Pérez-Contreras M, Fernández-Martínez NF, Ruiz-Montero R, Serrano-Ortiz Á, González- Serna RO, Salcedo-Leal I, Jiménez-Mejías E, Cárdenas-Cruz A. Sequelae, persistent symptomatology and outcomes after

COVID-19 hospitalization: the ANCOHVID multicentre 6-month follow-up study. *BMC Med.* 2021 May 20;19(1):129. **IF: 11,15 // Q1**

3: Cano-Martín E, Portillo-Calderón I, Pérez-Palacios P, Navarro-Marí JM, Fernández-Sierra MA, Gutiérrez-Fernández J. A Study in a Regional Hospital of a Mid-Sized Spanish City Indicates a Major Increase in Infection/Colonization by Carbapenem-Resistant Bacteria, Coinciding with the COVID-19 Pandemic. *Antibiotics (Basel)*. 2021 Sep 18;10(9):1127. **IF: 5,222 // Q2**

4: Rivera-Izquierdo M, Láinez-Ramos-Bossini AJ, Rivera-Izquierdo C, López-Gómez J, Fernández-Martínez NF, Redruello-Guerrero P, Martín-delosReyes LM, Martínez-Ruiz V, Moreno-Roldán E, Jiménez-Mejías E. OXA-48 Carbapenemase-Producing Enterobacterales in Spanish Hospitals: An Updated Comprehensive Review on a Rising Antimicrobial Resistance. *Antibiotics (Basel)*. 2021 Jan 18;10(1):89. **IF: 5,222 // Q2**

5: Martín-delosReyes LM, Lardelli-Claret P, García-Cuerva L, Rivera-Izquierdo M, Jiménez-Mejías E, Martínez-Ruiz V. Effect of Periodic Vehicle Inspection on Road Crashes and Injuries: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jun 15;18(12):6476. **IF: 4,614 // Q2**

6: Fernández-Martínez NF, Ortiz-González-Serna R, Serrano-Ortiz Á, Rivera-Izquierdo M, Ruiz-Montero R, Pérez-Contreras M, Guerrero-Fernández de Alba I, Romero-Duarte Á, Salcedo-Leal I. Sex Differences and Predictors of In-Hospital Mortality among Patients with COVID-19: Results from the ANCOHVID Multicentre Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Aug 26;18(17):9018. **IF: 4,614 // Q2**

7: Rivera-Izquierdo M, Pérez de Rojas J, Martínez-Ruiz V, Pérez-Gómez B, Sánchez MJ, Khan KS, Jiménez-Moleón JJ. Obesity as a Risk Factor for Prostate Cancer Mortality: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of 280,199 Patients. *Cancers (Basel)*. 2021 Aug 19;13(16):4169. **IF: 6,575 // Q1**

8: Mateo-Rodríguez I, Knox ECL, Oliver-Hernández C, Daponte-Codina A, On Behalf Of The esTAR Group. Mediatonal Occupational Risk Factors Pertaining to Work Ability According to Age, Gender and Professional Job Type. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jan 20;18(3):877. **IF: 4,614 // Q2**

9: Ruiz-Dominguez F, Stegeman I, Dolz-López J, Papartyte L, Fernández-Pérez D. Transfer and Implementation Process of a Good Practice in Workplace Health Promotion. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 May 14;18(10):5254. **IF: 4,614 // Q2**

10: Mateo Rodríguez I, Knox ECL, Oliver Hernández C, Daponte Codina A, The esTAR Group. Psychometric Properties of the Work Ability Index in Health Centre Workers in Spain. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Dec 9;18(24):12988. **IF: 4,614 // Q2**

11: Fernández Sierra M. Amelia, Liébana Rodríguez María, Cano Martín Estefanía, López-Cerero Lorena, Gutiérrez Fernández José. Análisis casos de infección/colonización por *Enterobacter cloacae* ST114 OXA 48 CTX-M-15 TEM-1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 2021; 26 (32): 1-3. **No Impact Factor**

12: Fernández Sierra MA, Rodríguez del Águila MM, García Cuerva E, Pedrosa Corral IE, Pérez Ruiz M, Gallardo García V. Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 2021; 26 (18): 1-3. **No Impact Factor**

13: Cano-Martín E, Carmona-Ubago A, Orts Laza A, del Moral Campaña C, Almagro Nievas D. Investigación de norovirus en brotes de gastroenteritis inespecífica y toxiinfección alimentaria. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 2021; 26(42): 1-4. **No Impact Factor**

14: Causa R, Almagro Nievas D, Bermúdez Tamayo C. COVID-19 y dependencia funcional: análisis de un brote en un centro sociosanitario de personas mayores [COVID-19 and functional dependence: cohort study of an outbreak in a nursing home for elderly.]. Rev Esp Salud Publica. 2021 Mar 26;95:e202103045. **IF: 1,333 // Q4**

15: Causa R, Almagro-Nievas D, Rivera-Izquierdo M, Benítez-Muñoz N, López-Hernández B, García-García F, Alvarez-Estévez M, Soto-Pérez MO, Bermúdez Tamayo C. Antibody Response 3 Months after 2 Doses of BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Residents of Long-Term Care Facilities. Gerontology. 2022;68(8):910-916. **IF: 5,597 // Q2**

16: Cano-González Y, Portillo-Sotelo C, Rodríguez-Del-Águila MDM, García-Caro MP, Núñez-Negrillo AM, Herrera-Espiñeira C. On What Do the Homeless Base Their Happiness? Healthcare (Basel). 2021 Nov 5;9(11):1512. **IF: 3,16 // Q2**

Microbiología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	38
Publicaciones con Factor de Impacto	37
Sumatorio Factor de Impacto	262,21

1: Hodcroft EB, Zuber M, Nadeau S, Vaughan TG, Crawford KHD, Althaus CL, Reichmuth ML, Bowen JE, Walls AC, Corti D, Bloom JD, Veessler D, Mateo D, Hernando A, Comas I, González-Candelas F; SeqCOVID-SPAIN consortium, Stadler T, Neher RA. Spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020. Nature. 2021 Jul;595(7869):707-712. **IF: 69,504 // Q1 // Primer Decil**

2: Escribano P, Rodríguez-Sánchez B, Díaz-García J, Martín-Gómez MT, Ibáñez-Martínez E, Rodríguez-Mayo M, et al. Azole resistance survey on clinical Aspergillus fumigatus isolates in Spain. Clin Microbiol Infect. 2021 Aug;27(8):1170.e1-1170.e7. **IF: 13,31 // Q1 // Primer Decil**

3: Sorlozano-Puerto A, Albertuz-Crespo M, Lopez-Machado I, Gil-Martínez L, Ariza-Romero JJ, Maroto-Tello A, Baños-Arjona A, Gutierrez-Fernandez J. Antibacterial and Antifungal Activity of Propyl-Propane-Thiosulfinate and Propyl-Propane-Thiosulfonate, Two Organosulfur Compounds from *Allium cepa*: In Vitro Antimicrobial Effect via the Gas Phase. Pharmaceuticals (Basel). 2020 Dec 29;14(1):21. **IF: 5,215 // Q2**

4: Cano-Martín E, Portillo-Calderón I, Pérez-Palacios P, Navarro-Marí JM, Fernández-Sierra MA, Gutiérrez-Fernández J. A Study in a Regional Hospital of a Mid-Sized Spanish City Indicates a Major Increase in Infection/Colonization by Carbapenem-Resistant Bacteria, Coinciding with the COVID-19 Pandemic. *Antibiotics (Basel)*. 2021 Sep 18;10(9):1127. **IF: 5,222 // Q2**

5: Hidalgo-Tenorio C, Pasquau J, Omar-Mohamed M, Sampedro A, López-Ruz MA, López Hidalgo J, Ramírez-Taboada. Effectiveness of the Quadrivalent HPV Vaccine in Preventing Anal \geq HSILs in a Spanish Population of HIV+ MSM Aged > 26 Years. *J. Viruses*. 2021 Jan 20;13(2):144. **IF: 5,818 // Q2**

6: Villar-Ortega P, Expósito-Ruiz M, Gutiérrez-Soto M, Ruiz-Cabello Jiménez M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. The association between *Fusobacterium nucleatum* and cancer colorectal: a systematic review and meta-analysis. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Feb 22:S0213-005X(21)00026-4. **IF: 1,994 // Q4**

7: Vázquez-Pérez Á, Santos-Pérez JL, Herrera-Goicoechea A, Gutiérrez-Fernández J. *Actinotignum schaalii* and genital ulcers in a pediatric patient. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Nov;39(9):480-481. **IF: 1,994 // Q4**

8: Lacorzana J, Ortiz-Perez S, Prieto-Moreno CG, Gutierrez-Fernandez J. Hyperacute conjunctivitis in young patient. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Feb;39(2):98-99. **IF: 1,994 // Q4**

9: Artero-López J, Gutiérrez-Soto B, Expósito-Ruiz M, Sorlózano-Puerto A, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Etiología de las infecciones urinarias en nuestra área sanitaria y perfil de sensibilidad de los uropatógenos más frecuentes. *Arch Esp Urol*. 2021 Mar;74(2):197-207. **IF: 0,43 // Q4**

10: Pérez-Torralba C, Ruiz-Olivares M, Sanbonmatsu-Gámez S, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Aumento de las infecciones por virus del herpes simple tipo 1 y polimicrobianas del aparato genital, en la población general de una ciudad media española [Increased infections by herpes simplex virus type 1 and polymicrobials of the genital tract, in the general population of a Spanish middle city]. *Rev Esp Quimioter*. 2021 Aug;34(4):320-329. Spanish. **IF: 2,515 // Q4**

11: Soria-Segarra C, Delgado-Valverde M, Serrano-García ML, López-Hernández I, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Infecciones en pacientes colonizados con bacterias gramnegativas resistentes a carbapenémicos en una ciudad media española [Infections in patients colonized with carbapenem-resistant Gram-negative bacteria in a medium Spanish city]. *Rev Esp Quimioter*. 2021 Oct;34(5):450-458. **IF: 2,515 // Q4**

12: Cobo F, Pérez-Carrasco V, Sánchez-Martin V, García-Salcedo JA, Martín EB, Navarro-Marí JM. A rare cause of bacteremia due to *Porphyromonas asaccharolytica* in a patient with necrotizing fasciitis. *Anaerobe*. 2021 Oct;71:102442. **IF: 2,837 // Q3**

13: Fuentes A, Serrano-Conde E, Roldán C, Benito-Ruesca R, Mejías G, Sampedro A, et al. Antibody response in patients admitted to the hospital with suspected SARS-CoV-2 infection:

results from a multicenter study across Spain. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2021 Jun;40(6):1343-1349. **IF: 5,103 // Q2**

14: Velázquez-Suárez C, Cebrián R, Gasca-Capote C, Sorlózano-Puerto A, Gutiérrez-Fernández J, Martínez-Bueno M, Maqueda M, Valdivia E. Antimicrobial Activity of the Circular Bacteriocin AS-48 against Clinical Multidrug-Resistant *Staphylococcus aureus*. Antibiotics (Basel). 2021 Jul 30;10(8):925. **IF: 5,222 // Q2**

15: Cobo F, Pérez-Carrasco V, González A, Sánchez-Martin V, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. Bacteremia caused by Anaerococcus SPP: Is this an underdiagnosed infection? Anaerobe. 2021 Aug;70:102405. **IF: 2,837 // Q3**

16: Cobo F, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. Bacteremia caused by Propionibacterium (Propionimicrobium) lymphophilum. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2021 Jan;39(1):48-49. English, Spanish. **IF: 1,994 // Q4**

17: Román F, Mendez-Echevarria A, Del Rosal T, Garcia-Vera C, Escosa-Garcia L, Agud M, Chaves F, Gutiérrez-Fernández J, Ruiz de Gopegui E, Ruiz-Carrascoso G, Ruiz-Gallego MDC, Bernet A, Quevedo SM, Fernández-Verdugo AM, Sainz T, Calvo C. Characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains colonizing the nostrils of Spanish children. Microbiologyopen. 2021 Oct;10(5):e1235. **IF: 3,904 // Q3**

18: Zvezdanova ME, Arroyo MJ, Méndez G, Candela A, Mancera L, Rodríguez JG, Serra JL, Jiménez R, Lozano I, Castro C, López C, Muñoz P, Guinea J, Escribano P, Rodríguez-Sánchez B; ASPEIN group. Detection of azole resistance in Aspergillus fumigatus complex isolates using MALDI-TOF mass spectrometry. Clin Microbiol Infect. 2022 Feb;28(2):260-266. **IF: 13,31 // Q1 // Primer Decil**

19: Cobo F, Sadyrbaeva-Dolgova S, Navarro-Marí JM. Different breakpoints interpretation yielded distinct resistance rates to moxifloxacin of clinically significant anaerobic bacteria. Anaerobe. 2021 Dec;72:102471. **IF: 2,837 // Q3**

20: Thirion L, Pezzi L, Pedrosa-Corral I, Sanbonmatsu-Gamez S, de Lamballerie X, Falchi A, Perez-Ruiz M, Charrel RN. Evaluation of a Trio Toscana Virus Real-Time RT-PCR Assay Targeting Three Genomic Regions within Nucleoprotein Gene. Pathogens. 2021 Feb 24;10(3):254. **IF: 4,531 // Q2**

21: Cobo F, Pérez-Carrasco V, Gómez-Vicente E, Martín-Hita L, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. First case of abdominal infection caused by bacteroides fluxus. Anaerobe. 2021 Jun;69:102363. **IF: 2,837 // Q3**

22: Cobo F, Medina MJ, Navarro-Marí JM, Valdezate S. First isolation in Spain of Paracoccus sanguinis in blood cultures. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2021 Aug-Sep;39(7):359-360. **IF: 1,994 // Q4**

23: Gutiérrez-Fernández J, Gámiz-Gámiz A, Navarro-Marí JM, Santos-Pérez JL. Genitourinary tract infection in children due to Aerococcus other than Aerococcus viridans. Literature review

and 3 case reports. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Mar;39(3):156-158. English, Spanish. **IF: 1,994 // Q4**

24: Valdezate S, Cobo F, Monzón S, Medina-Pascual MJ, Zaballos Á, Cuesta I, Pino-Rosa S, Villalón P. Genomic Background and Phylogeny of *A*-Positive *Bacteroides fragilis* Strains Resistant to Meropenem-EDTA. *Antibiotics (Basel)*. 2021 Mar 16;10(3):304. **IF: 5,222 // Q2**

25: Soria-Segarra C, Soria-Segarra C, Catagua-González A, Apolo-Matamoros M, Vega-Franco F, Chung-Sang M, Narváz-Peñaloza C, Quijano-Grunauer R, Gutiérrez-Fernández J. Macrolides: a novel risk factor for carbapenemase-producing Enterobacterales in intensive care units. *J Infect Dev Ctries*. 2021 Apr 30;15(4):584-589. **IF: 2,552 // Q4**

26: Cobo F, González A, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA. *Pantoea stewartii*: A new pathogen as a cause of bacteremia? *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Apr 12;S0213-005X(21)00079-3. **IF: 1,994 // Q4**

27: Casimiro-Soriguer CS, Perez-Florido J, Fernandez-Rueda JL, Pedrosa-Corral I, Guillot-Sulay V, Lorusso N, Martinez-Gonzalez LJ, Navarro-Marí JM, Dopazo J, Sanbonmatsu-Gámez S. Phylogenetic Analysis of the 2020 West Nile Virus (WNV) Outbreak in Andalusia (Spain). *Viruses*. 2021 May 5;13(5):836. **IF: 5,818 // Q2**

28: Sabio L, González A, Ramírez-Rodríguez GB, Gutiérrez-Fernández J, Bañuelo O, Olivares M, Gálvez N, Delgado-López JM, Dominguez-Vera JM. Probiotic cellulose: Antibiotic-free biomaterials with enhanced antibacterial activity. *Acta Biomater*. 2021 Apr 1;124:244-253. **IF: 10,633 // Q1**

29: Sanchez-Martin V, Soriano M, Garcia-Salcedo JA. Quadruplex Ligands in Cancer Therapy. *Cancers (Basel)*. 2021 Jun 24;13(13):3156. **IF: 6,575 // Q1**

30: Calatrava-Hernández E, Foronda-García-Hidalgo C, Gutiérrez-Fernández J. Resistance, molecular characterization and viability of *Neisseria gonorrhoeae* recent clinical isolates. *Med Clin (Barc)*. 2021 Mar 12;156(5):249-250. **IF: 3,2 // Q2**

31: Díaz-Faes L, Soriano-Lerma A, Magan-Fernandez A, López M, Gijon J, García-Salcedo JA, Soriano M, Mesa F. Structural and functional microbial patterns in cohabitating family members with history of periodontitis. *Oral Dis*. 2022 Apr;28(3):824-828. **IF: 4,068 // Q1**

32: Sanchez-Martin V, Schneider DA, Ortiz-Gonzalez M, Soriano-Lerma A, Linde-Rodriguez A, Perez-Carrasco V, Gutierrez-Fernandez J, Cuadros M, González C, Soriano M, Garcia-Salcedo JA. Targeting ribosomal G-quadruplexes with naphthalene-diimides as RNA polymerase I inhibitors for colorectal cancer treatment. *Cell Chem Biol*. 2021 Nov 18;28(11):1590-1601.e4. **IF: 9,039 // Q1**

33: López MG, et al. The first wave of the COVID-19 epidemic in Spain was associated with early introductions and fast spread of a dominating genetic variant. *Nat Genet*. 2021 Oct;53(10):1405-1414. **IF: 41,307 // Q1 // Primer Decil**

34: Sanbonmatsu-Gámez S, Pedrosa-Corral I, Navarro-Marí JM, Pérez-Ruiz M. Update in Diagnostics of Toscana Virus Infection in a Hyperendemic Region (Southern Spain). *Viruses*. 2021 Jul 23;13(8):1438. **IF: 5,818 // Q2**

35: Perez-Carrasco V, Soriano-Lerma A, Soriano M, Gutiérrez-Fernández J, Garcia-Salcedo JA. Urinary Microbiome: Yin and Yang of the Urinary Tract. *Front Cell Infect Microbiol*. 2021 May 18;11:617002. **IF: 6,073 // Q1**

36: Cobo F, Pérez-Carrasco V, Gómez-Vicente E, Martín-Hita L, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. Parabacteroides goldsteinii abdominal infection in a patient with lymphoma. *Infect Dis Now*. 2022 Mar;52(2):117-119. **No Impact Factor**

37: Hidalgo-Tenorio C, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Emerging presence of urethritis and balanitis by Pasteurella bettyae. Rosales-Castillo A. *Infect Dis Now*. 2021 Aug;51(5):492-494. **No Impact Factor**

38: Fernández Sierra MA, Rodríguez del Águila MM, García Cuerva E, Pedrosa Corral IE, Pérez Ruiz M, Gallardo García V. Vigilancia de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en Andalucía. *SVEA Vol.26*, nº 18, 7 mayo 2021. **No Impact Factor**

Nefrología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	14
Sumatorio Factor de Impacto	58,813

1: Fernandez Rivera C, Calvo Rodríguez M, Poveda JL, Pascual J, Crespo M, Gomez G, et al. Bioavailability of once-daily tacrolimus formulations used in clinical practice in the management of De Novo kidney transplant recipients: the better study. *Clin Transplant*. 2021 Dec 1:e14550. **IF: 3,456 // Q2**

2: Hernández García E, Torres Sánchez MJ. Renal involvement in Sneddon syndrome. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021 Jan-Feb;41(1):81-82. **IF: 3,084 // Q2**

3: Hernández García E, Torres Sánchez MJ. Usefulness of the HUGE formula (hematocrit, urea, gender) to discriminate chronic kidney disease from physiological renal disorders in the elderly. *Med Clin (Barc)*. 2021 Feb 26;156(4):192-193. **IF: 3,2 // Q2**

4: de la Espada Piña V, Ganga PLQ, Junquero JMG, Fosalba NA, Girón FF, Huete MJE, et al. Two decades of analysis of peritonitis in peritoneal dialysis in Andalusia: Epidemiological, clinical, microbiological and progression aspects. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021 Jul-Aug;41(4):417-425. **IF: 3,084 // Q2**

- 5: Morales-García AI, García-Rabaneda C, García-Linares S, Prados-Garrido MD, Esteban-de la Rosa RJ. Variation genetics and disease: the answer is in the clinical and in the family. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021 Feb 15:S0211-6995(21)00004-7. **IF: 3,084 // Q2**
- 6: Villanego F, Mazuecos A, Pérez-Flores IM, Moreso F, Andrés A, Jiménez-Martín C, et al. Predictors of severe COVID-19 in kidney transplant recipients in the different epidemic waves: Analysis of the Spanish Registry. *Am J Transplant*. 2021 Jul;21(7):2573-2582. **IF: 9,369 // Q1 // Primer Decil**
- 7: Esteban de la Rosa RJ, Poyatos Andújar AM, Morales García AI, Martínez Navarro L, García Valverde M, Bravo Soto JA. Preventive project of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD). *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021 Apr 12:S0211-6995(21)00062-X. **IF: 3,084 // Q2**
- 8: Montoro-Molina S, Quesada A, O'Valle F, Morales NM, de Gracia MDC, Rodríguez-Gómez I, Osuna A, Wangenstein R, Vargas F. The Long-Term Study of Urinary Biomarkers of Renal Injury in Spontaneously Hypertensive Rats. *Kidney Blood Press Res*. 2021;46(4):502-513. **IF: 3,096 // Q2**
- 9: Coll E, Fernández-Ruiz M, Padilla M, Moreso F, Hernández-Vicente A, Yañez I, et al. COVID-19 in Solid Organ Transplant Recipients in Spain Throughout 2020: Catching the Wave? *Transplantation*. 2021 Oct 1;105(10):2146-2155. **IF: 5,385 // Q1**
- 10: Buxeda A, Arias-Cabrales C, Pérez-Sáez MJ, Cacho J, Cabello Pelegrin S, Melilli E, et al. Use and Safety of Remdesivir in Kidney Transplant Recipients With COVID-19. *Kidney Int Rep*. 2021 Sep;6(9):2305-2315. **IF: 6,234 // Q1**
- 11: Vergara A, Molina-Van den Bosch M, Toapanta N, Villegas A, Sánchez-Cámara L, Sequera P, Manrique J, Shabaka A, Aragoncillo I, Ruiz MC, Benito S, Sánchez E, Soler MJ. The Impact of Age on Mortality in Chronic Haemodialysis Popu-Lation with COVID-19. *J Clin Med*. 2021 Jul 7;10(14):3022. **IF: 4,964 // Q2**
- 12: Valentín MO, Hernández D, Crespo M, Mahillo B, Beneyto I, Martínez I, et al. Live donor kidney transplantation. Situation analysis and roadmap. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021 Jul 19:S0211-6995(21)00113-2. **IF: 3,084 // Q2**
- 13: Slon Roblero MF, Bajo Rubio MA, González-Moya M, Calviño Varela J, Pérez Alba A, Villaro Gumpert J, et al. Experience in Spain with the first patients in home hemodialysis treated with low-flow dialysate monitors. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021 Aug 12:S0211-6995(21)00144-2. **IF: 3,084 // Q2**
- 14: Borrego Utiel FJ, Esteban de la Rosa RJ, Merino García E, Medina Benítez A, Polo Moyano A, Moriana Domínguez C, Morales García AI, Bravo Soto JA. Predicting Future Renal Function Decline in Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Using Mayo Clinic Classification. *Am J Nephrol*. 2021;52(8):630-641. **IF: 4,605 // Q1**

Neumología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	12
Sumatorio Factor de Impacto	69,887

1: Fouz-Rosón N, Romero-Ortiz AD, Jiménez-Rodríguez BM, López-Bauzá Á, Rodríguez-Portal JA, Palacios-Hidalgo Z, Ferrer-Galván M, Guerrero-Zamora P, Morales MP, Expósito-Ruiz M. Infectious Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Arch Bronconeumol. 2022 Jul;58(7):566-568. **IF: 6,333 // Q1**

2: Cárdenas-Cruz A, Gómez-Moreno G, Romero-Linares A, Cárdenas-Cruz DP, Pérez-Bailón A, Parrilla-Ruiz FM. Adapting evaluation method of skills acquisition in basic cardiopulmonary resuscitation among year 5 and year 6 primary school pupils during the COVID-19 lockdown: a pilot study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Nov;25(21):6775-6781. **IF: 3,784 // Q2**

3: Lopez-Campos JL, Alcázar Navarrete B. COPD Diagnosis in EPI-SCAN II. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2021 Mar;57(3):234. English, Spanish. **IF: 6,333 // Q1**

4 : Alcázar-Navarrete B, Echave-Sustaeta JM. Microspirometers in the Follow-Up of COPD: Advantages and Disadvantages. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2021 Mar;57(3):160-161. **IF: 6,333 // Q1**

5: López-Campos JL, Calle Rubio M, Izquierdo Alonso JL, Fernández-Villar A, Abascal-Bolado B, Alcázar B, et al. Forum COPD working group consensus on the diagnosis, treatment and follow-up of COPD. Arch Bronconeumol. 2021 Sep;57(9):596-599. **IF: 6,333 // Q1**

6 : Miravittles M, Sliwinski P, Rhee CK, Costello RW, Carter V, Tan JHY, Lapperre TS, Alcazar B, Gouder C, Esquinas C, García-Rivero JL, Kemppinen A, Tee A, Roman-Rodríguez M, Soler-Cataluña JJ, Price DB; Respiratory Effectiveness Group (REG); following investigators participated in the study. Changes in Control Status of COPD Over Time and Their Consequences: A Prospective International Study. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2021 Feb;57(2):122-129. **IF: 6,333 // Q1**

7 : Miravittles M, Monteagudo M, Solntseva I, Alcázar B. Blood Eosinophil Counts and Their Variability and Risk of Exacerbations in COPD: A Population-Based Study. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2021 Jan;57(1):13-20. **IF: 6,333 // Q1**

8: Caballero-Vázquez A, Romero-Béjar JL, Albendín-García L, Suleiman-Martos N, Gómez-Urquiza JL, Cañadas GR, Cañadas-De la Fuente GA. Risk Factors for Short-Term Lung Cancer Survival. J Clin Med. 2021 Feb 1;10(3):519. **IF: 4,964 // Q2**

- 9: Bermudo G, Suarez-Cuartin G, Rivera-Ortega P, Rodriguez-Portal JA, Sauleda J, Nuñez B, et al. Different Faces of Idiopathic Pulmonary Fibrosis With Preserved Forced Vital Capacity. Arch Bronconeumol. 2022 Feb;58(2):135-141. **IF: 6,333 // Q1**
- 10: Suleiman-Martos N, Caballero-Vázquez A, Gómez-Urquiza JL, Albendín-García L, Romero-Béjar JL, Cañadas-De la Fuente GA. Prevalence and Risk Factors of Respiratory Syncytial Virus in Children under 5 Years of Age in the WHO European Region: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pers Med. 2021 May 15;11(5):416. **IF: 3,508 // Q2**
- 11: Alcázar-Navarrete B, García-Rio F, Sánchez G, Mariscal E, García A, Cuesta M, Uría E, Miravittles M. Burden of Disease Among Exacerbating Patients with COPD Treated with Triple Therapy in Spain. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021 Jul 21;16:2149-2161. **IF: 2,893 // Q4**
- 12: Trujillo-Santos J, Beroiz P, Moustafa F, Alonso A, Morejon E, López-Reyes R, Casado I, Porras JA, Flores K, López-Núñez JJ, Monreal M. Corrigendum to "Rivaroxaban or apixaban in fragile patients with acute venous thromboembolism" [Thromb. Res. 193 (2020) 160-165]. Thromb Res. 2021 Dec;208:233. **IF: 10,407 // Q1**
- 13: Romero Ortiz AD, et al. (2021). Survey on the Indications and Use of Respiratory Rehabilitation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients by Spanish Pulmonologists. Open Respiratory Archives, 3, 100100. **No Impact Factor**
- 14: Fouz Roson N, et al. (2021). Papel de las infecciones en la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Rev Esp Patol Torac, 33(1), 54-58. **No Impact Factor**

Neurocirugía

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	5
Publicaciones con Factor de Impacto	5
Sumatorio Factor de Impacto	21,811

- 1: Menchón JM, et al. A prospective international multi-center study on safety and efficacy of deep brain stimulation for resistant obsessive-compulsive disorder. Mol Psychiatry. 2021 Apr;26(4):1234-1247. **IF: 13,437 // Q1 // Primer Decil**
- 2: Imperato A, Spennato P, Mazio F, Arcas E, Ozgural O, Quaglietta L, Errico ME, Cinalli G. Desmoplastic infantile astrocytoma and ganglioglioma: a series of 12 patients treated at a single institution. Childs Nerv Syst. 2021 Jul;37(7):2187-2195. **IF: 1,532 // Q4**
- 3: Horcajadas Almansa A, Jorques Infante AM, Chamorro Santos CE, Román Cutillas AM. Brain lymphoma development related to a long lasting epidermoid cyst. Neurocirugia (Astur : Engl Ed). 2022 Jul-Aug;33(4):204-208. **IF: 0,817 // Q4**

4: Cordero Tous N, Sánchez Corral C, Ortiz García IM, Jover Vidal A, Gálvez Mateos R, Olivares Granados G. High-frequency spinal cord stimulation as rescue therapy for chronic pain patients with failure of conventional spinal cord stimulation. *Eur J Pain*. 2021 Aug;25(7):1603-1611. **IF: 3,651 // Q2**

5: Gandía-González ML, Viñuela-Prieto JM, Barrios L, Alarcón C, Arikan F, Arráez C, et al. Neurosurgical emergency management during the lockdown period in health care regions in Spain with different COVID-19 impact: lessons learned to improve outcomes on the future waves. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2022 Jun;48(3):2189-2198. **IF: 2,374 // Q3**

Neurología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	27
Publicaciones con Factor de Impacto	25
Sumatorio Factor de Impacto	221,406

1: Valldeoriola F, Catalán MJ, Escamilla-Sevilla F, Freire E, Olivares J, Cubo E, García DS, Calopa M, Martínez-Martín P, Parra JC, Arroyo G, Arbelo JM. Patient and caregiver outcomes with levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson's disease. *NPJ Parkinsons Dis*. 2021 Nov 30;7(1):108. **IF: 9,304 // Q1 // Primer Decil**

2: Blauwendraat C, Iwaki H, Makarios MB et al; International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC; including Escamilla-Sevilla F, Mínguez A). Investigation of autosomal genetic sex differences in Parkinson's disease. *Ann Neurol* 2021; 90 (1): 35-42. **IF: 11,274 // Q1 // Primer Decil**

3: Chen Z, Zhang D, Reynolds RH et al; International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC; including Escamilla-Sevilla F, Mínguez A). Human-lineagespecific genomic elements are associated with neurodegenerative disease and APOE transcript usage. *Nat Commun* 2021 6; 12 (1): 2076. **IF: 17,694 // Q1 // Primer Decil**

4: Gialluisi A, Reccia MG, Modugno N et al; International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC-included Escamilla-Sevilla F, Mínguez A). Identification of sixteen novel candidate genes for late onset Parkinson's disease. *Mol Neurodegener* 2021; 16 (1): 35. **IF: 18,879 // Q1 // Primer Decil**

5: Kia DA, Zhang D, Guelfi S, Manzoni C, Hubbard L, Reynolds RH, Botía J, Ryten M, Ferrari R, Lewis PA, Williams N, Trabzuni D, Hardy J, Wood NW; United Kingdom Brain Expression Consortium (UKBEC) and International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC; including Escamilla-Sevilla F). Identification of candidate Parkinson Disease genes by integrating genome-wide association study, expression and epigenetic data sets. *JAMA Neurol* 2021; 78 (4):464-472. **IF: 29,907 // Q1 // Primer Decil**

- 6: Jensen MP, Jacobs BM, Dobson R et al; International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC; including Escamilla-Sevilla F, Mínguez A). Lower lymphocyte count is associated with increased risk of Parkinson's disease. *Ann Neurol* 2021; 89 (4): 803-812. **IF: 11,274 // Q1 // Primer Decil**
- 7: Andersen MS, Bandres-Ciga S, Reynolds RH et al; International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC; including Escamilla-Sevilla F, Mínguez A). Heritability enrichment implicates microglia in Parkinson's disease pathogenesis. *Ann Neurol* 2021; 89 (5): 942-951. **IF: 11,274 // Q1 // Primer Decil**
- 8: Storm CS, Kia DA, Almrhamhi MM, Bandres-Ciga S, Finan C; International Parkinson's Disease Genomics Consortium (IPDGC; including Escamilla-Sevilla F, Mínguez A), Hingorani AD, Wood NW. Finding genetically-supported drug targets for Parkinson's disease using Mendelian randomization of the druggable genome. *Nat Commun* 2021; 12 (1): 7342. **IF: 17,694 // Q1 // Primer Decil**
- 9: Moleon MD, Martinez-Gomez E, Flook M, Peralta-Leal A, Gallego JA, Sanchez-Gomez H, Montilla-Ibañez MA, Dominguez-Durán E, Soto-Varela A, Aran I, Frejo L, Lopez-Escamez JA. Clinical and Cytokine Profile in Patients with Early and Late Onset Meniere Disease. *J Clin Med*. 2021 Sep 7;10(18):4052. **IF: 1,59 // Q4**
- 10: Barrios-López JM, Rego-García I, Fernández Pérez MD. Réplica (Barrios-López JM, Rego-García I, Muñoz Martínez C, Romero-Fábrega JC, Rivero Rodríguez M, Ruiz Giménez JA, Escamilla-Sevilla F, Mínguez-Castellanos A, Fernández Pérez MD. Ischaemic stroke and SARS-CoV-2 infection: A causal or incidental association? *Neurologia (Engl Ed)*. 2020 Jun;35(5):295-302. **IF: 5,486 // Q1**
- 11: Carnero Pardo C, Carrera Muñoz I, Triguero Cueva L, López Alcalde S, Vílchez Carrillo R. Normative data for the Fototest from neurological patients with no cognitive impairment. *Neurologia (Engl Ed)*. 2022 Jan-Feb;37(1):45-52. **IF: 5,486 // Q1**
- 12: García-Azorín D, Abildúa MJA, Aguirre MEE, Fernández SF, Moncó JCG, Guijarro-Castro C, Platas MG, Delgado FR, Andrés JML, Ezpeleta D; Spanish neuroCOVID registry group. Neurological presentations of COVID-19: Findings from the Spanish Society of Neurology neuroCOVID-19 registry. *J Neurol Sci*. 2021 Apr 15;423:117283. **IF: 4,553 // Q2**
- 13: Carrasco-Campos MI, Pérez-Ramírez C, Macías-Cortés E, Puerta-García E, Sánchez-Pozo A, Arnal-García C, Barrero-Hernández FJ, Calleja-Hernández MÁ, Jiménez-Morales A, Cañadas-Garre M. Pharmacogenetic Predictors of Response to Interferon Beta Therapy in Multiple Sclerosis. *Mol Neurobiol*. 2021 Sep;58(9):4716-4726. **IF: 5,682 // Q1**
- 14: López-Ariztegui N, Mata-Alvarez Santullano M, Tegel I et al; en nombre del Grupo de Opicapona en Práctica Clínica Real en España (incluida Valderrama Martín C). Opicapona para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson: datos de vida real en España. *Rev Neurol* 2021; 73 (Supl 2): S1-S14. **IF: 1,235 // Q4**

- 15: Rego-García I, Medina Gámez JA, Valderrama-Martín C, Guillén Martínez V, Vílchez Carrillo R, Carnero-Pardo C. "Don't know" sign: description and evaluation of its diagnostic accuracy for cognitive impairment. *Neurol Sci*. 2022 Feb;43(2):993-997. **IF: 3,83 // Q2**
- 16: Pascual-Goñi E, et al. Antibodies to the Caspr1/contactin-1 complex in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. *Brain*. 2021 May 7;144(4):1183-1196. **IF: 15,255 // Q1 // Primer Decil**
- 17: Carnero-Pardo C, Rego-García I, Barrios-López JM, Blanco-Madera S, Calle-Calle R, López-Alcalde S, Vílchez-Carrillo RM. Assessment of the diagnostic accuracy and discriminative validity of the Clock Drawing and Mini-Cog tests in detecting cognitive impairment. *Neurologia (Engl Ed)*. 2022 Jan-Feb;37(1):13-20. **IF: 5,486 // Q1**
- 18: Lodhia J, Rego-Garcia I, Koipapi S, Sadiq A, Msuya D, Spaendonk RV, Hamel B, Dekker M. Carpenter syndrome in a patient from Tanzania. *Am J Med Genet A*. 2021 Mar;185(3):986-989. **IF: 2,578 // Q3**
- 19: Carnero-Pardo C, López-Alcalde S, Florido-Santiago M, Espinosa-García M, Rego-García I, Calle-Calle R, Carrera-Muñoz I, de la Vega-Cotarelo R. Diagnostic accuracy and predictive validity of associated use of Fototest and Mini-Cog in cognitive impairment. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 Apr 22:S0213-4853(21)00052-9. **IF: 5,486 // Q1**
- 20: Ortega Suero G, et el. Epidemiology of ataxia and hereditary spastic paraplegia in Spain: a cross-sectional study. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 Mar 25:S0213-4853(21)00021-9. **IF: 5,486 // Q1**
- 21: García-Ramos R, Santos-García D, Alonso-Cánovas A, Álvarez-Sauco M, Ares B, Ávila A, et al. Management of Parkinson's disease and other movement disorders in woman of childbearing age: Part 1. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 Mar;36(2):149-158. **IF: 5,486 // Q1**
- 22: García-Ramos R, Santos-García D, Alonso-Cánovas A, Álvarez-Sauco M, Ares B, Ávila A, et al. Management of Parkinson's disease and other movement disorders in women of childbearing age: Part 2. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 Mar;36(2):159-168. **IF: 5,486 // Q1**
- 23: Gómez-Garre P, et al. Mutational spectrum of GNAL, THAP1 and TOR1A genes in isolated dystonia: study in a population from Spain and systematic literature review. *Eur J Neurol*. 2021 Apr;28(4):1188-1197. **IF: 6,288 // Q1**
- 24: Santos García D, Blázquez-Estrada M, Calopa M, Escamilla-Sevilla F, Freire E, García Ruiz PJ, Grandas F, Kulisevsky J, López-Manzanares L, Martínez Castrillo JC, Mir P, Pagonabarraga J, Pérez-Errazquin F, Salom JM, Tijero B, Valldeoriola F, Yáñez R, Avilés A, Luquín MR. Present and Future of Parkinson's Disease in Spain: PARKINSON-2030 Delphi Project. *Brain Sci*. 2021 Jul 31;11(8):1027. **IF: 3,333 // Q3**
- 25: Arrambide G, et al. SARS-CoV-2 Infection in Multiple Sclerosis: Results of the Spanish Neurology Society Registry. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2021 Jun 24;8(5):e1024. **IF: 11,36 // Q1 // Primer Decil**

26: Cerdán Santacruz DM, Arias Rivas S, Eguia del Río P, Escamilla Sevilla F et al. Repercusión de la pandemia por Covid-19 en la formación de los residentes de Neurología españoles. *Neurology Perspectives* 2021; 1 (2): 124-130. **No Impact Factor**

27: Mínguez Castellanos A, Serrano Castro PJ. In Memoriam: María Teresa García Gómez (1940-2021). *Neurology Perspectives* 2021; 1 (2): 148-149. **No Impact Factor**

Obstetricia y Ginecología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	25
Publicaciones con Factor de Impacto	17
Sumatorio Factor de Impacto	72,043

1: Sola-Leyva A, Andrés-León E, Molina NM, Terron-Camero LC, Plaza-Díaz J, Sáez-Lara MJ, Gonzalvo MC, Sánchez R, Ruíz S, Martínez L, Altmäe S. Mapping the entire functionally active endometrial microbiota. *Hum Reprod.* 2021 Mar 18;36(4):1021-1031. **IF: 6,353 // Q1**

2: Salinas-Asensio MDM, et al. 'Physio-EndEA' Study: A Randomized, Parallel-Group Controlled Trial to Evaluate the Effect of a Supervised and Adapted Therapeutic Exercise Program to Improve Quality of Life in Symptomatic Women Diagnosed with Endometriosis. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Feb 2;19(3):1738. **IF: 4,614 // Q2**

3: Hurtado-Sánchez MF, Pérez-Melero D, Pinto-Ibáñez A, González-Mesa E, Mozas-Moreno J, Puertas-Prieto A. Characteristics of Heart Rate Tracings in Preterm Fetus. *Medicina (Kaunas).* 2021 May 25;57(6):528. **IF: 2,948 // Q3**

4: Rivera-Izquierdo M, et al. OXA-48 Carbapenemase-Producing Enterobacterales in Spanish Hospitals: An Updated Comprehensive Review on a Rising Antimicrobial Resistance. *Antibiotics (Basel).* 2021 Jan 18;10(1):89. **IF: 5,222 // Q2**

5: Cardona-Benavides I, Mora-González P, Pineda A, Puertas A, Manzanares Galán S. Maternal obesity and the risk of fetal acidosis at birth. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2022 Feb;35(4):765-769. **IF: 2,323 // Q3**

6: Jiménez-Fernández E, Calabuig Rodríguez JM, Sánchez-Pérez EA, Manzanares S. Modeling hospital resource management during the COVID-19 pandemic: an experimental validation. *Econometrics* 2021; 9(4): 38-54. **No Impact Factor**

7: Molina NM, Sola-Leyva A, Haahr T, Aghajanova L, Laudanski P, Castilla JA, Altmäe S. Analysing endometrial microbiome: methodological considerations and recommendations for good practice. *Hum Reprod.* 2021 Mar 18;36(4):859-879. **IF: 6,353 // Q1**

8: Cobo T, et al. Assessment of an intervention to optimise antenatal management of women admitted with preterm labour and intact membranes using amniocentesis-based predictive

risk models: study protocol for a randomised controlled trial (OPTIM-PTL Study). *BMJ Open*. 2021 Sep 28;11(9):e054711. **IF: 3,006 // Q2**

9: Cerván-Martín M, et al. Effect and in silico characterization of genetic variants associated with severe spermatogenic disorders in a large Iberian cohort. *Andrology*. 2021 Jul;9(4):1151-1165. **IF: 4,456 // Q1**

10: Espinós JJ, Fabregues F, Fontes J, García-Velasco JA, Llácer J, Requena A, Checa MÁ, Bellver J; Spanish Infertility SWOT Group (SISG). Impact of chronic endometritis in infertility: a SWOT analysis. *Reprod Biomed Online*. 2021 May;42(5):939-951. **IF: 4,567 // Q1**

11: Sola-Leyva A, Andrés-León E, Molina NM, Terron-Camero LC, Plaza-Díaz J, Sáez-Lara MJ, Gonzalvo MC, Sánchez R, Ruíz S, Martínez L, Altmäe S. Mapping the entire functionally active endometrial microbiota. *Hum Reprod*. 2021 Mar 18;36(4):1021-1031. **IF: 6,353 // Q1**

12: Sánchez-Fernández M, Corral ME, Aceituno L, Mazheika M, Mendoza N, Mozas-Moreno J. Observer Influence with Other Variables on the Accuracy of Ultrasound Estimation of Fetal Weight at Term. *Medicina (Kaunas)*. 2021 Feb 27;57(3):216. **IF: 2,948 // Q3**

13: González-Mesa E, et al. Obstetric and Perinatal Outcomes after Very Early Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM)-A Retrospective Analysis over the Period 2000-2020. *Medicina (Kaunas)*. 2021 May 11;57(5):469. **IF: 2,948 // Q3**

14: Cruz-Lemini M, et al. Obstetric Outcomes of SARS-CoV-2 Infection in Asymptomatic Pregnant Women. *Viruses*. 2021 Jan 15;13(1):112. **IF: 5,818 // Q2**

15: Pérez-Castillo ÍM, Fernández-Castillo R, Lasserrot-Cuadrado A, Gallo-Vallejo JL, Rojas-Carvajal AM, Aguilar-Cordero MJ. Reporting of Perinatal Outcomes in Probiotic Randomized Controlled Trials. A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*. 2021 Jan 17;13(1):256. **IF: 6,706 // Q1**

16: Martínez-Pérez O, et al. The association between SARS-CoV-2 infection and preterm delivery: a prospective study with a multivariable analysis. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2021 Apr 1;21(1):273. **IF: 3,105 // Q2**

17: Lara-Ramos A, Álvarez-Salvago F, Fernández-Lao C, Galiano-Castillo N, Ocón-Hernández O, Mazheika M, Salinas-Asensio MM, Mundo-López A, Arroyo-Morales M, Cantarero-Villanueva I, Artacho-Cordón F. Widespread Pain Hypersensitivity and Lumbopelvic Impairments in Women Diagnosed with Endometriosis. *Pain Med*. 2021 Sep 8;22(9):1970-1981. **IF: 3,637 // Q2**

18: Romero Guadix B, Revelles L, Sánchez R, Naveiro M, Martínez L, Fontes J, Mozas J, Castilla JA. The progesterone-oocyte index as a predictor of the final outcome of an IVF cycle. *Am J Biomed Sci & Res (ISSN: 2642-1747)* 11(4): 355-361. **No Impact Factor**

19: Iglesias M, López-Regalado ML, Molina I, Martínez-Granados L, Serrano M, Olmedo C, Ferrer E, Mauri A, Veiga E, Ortiz N, Castilla JA. Valoración de los indicadores de calidad de ASEBIR y Consenso de Viena para el laboratorio de embriología: opinión de los usuarios. *Medicina Reproductiva y Embriología Clínica* 2021;8:9-15. **No Impact Factor**

20: Felix C, Carrillo MP, Añón I, Malde FJ, Cáliz R, Puertas A. Resultados obstétricos en gestantes diagnosticadas de síndrome antifosfolípido. Revista Médica Clínica Las Condes 2021;32:128-135. **No Impact Factor**

21: Ruiz S, Revelles L, Molina M, Puertas A. La cesárea de repetición: ¿tiene justificación médica?. Rev Latin Perinat 2021;24:17-30. **No Impact Factor**

22: Gómez L, Barranco M, Ruiz S, Revelles, Puertas A. Criterios bioéticos de la decisión de cesárea por solicitud de la paciente. Rev Latin Perinat 2021;24:8-16. **No Impact Factor**

23: Fernández M, Peña M, Hurtado J, Garrido M, Benito R, Puertas A. Sepsis neonatal por transmisión vertical de infección obstétrica. Rev Latin Perinat 2021;24:186-192. **IF: 0,686 // Q4**

24: Valverde M, Molina M, Pérez D, Puertas A. Inducción del parto en gestantes con cesárea previa. Rev Latin Perinat 2021;24:222-228. **No Impact Factor**

25: Gallo JL, Alkourdi A, et al. Reporte de un caso: embarazo en paciente con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Rev Latin Perinat. 2021, 24 (2). **No Impact Factor**

Oftalmología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	47
Publicaciones con Factor de Impacto	35
Sumatorio Factor de Impacto	97,422

1: Torras-Sanvicens J, Blanco-Domínguez I, Sánchez-González JM, Rachwani-Anil R, Spencer JF, Sabater-Cruz N, Peraza-Nieves J, Rocha-de-Lossada C. Visual Quality and Subjective Satisfaction in Ultrathin Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (UT-DSAEK) versus Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK): A Fellow-Eye Comparison. J Clin Med. 2021 Jan 22;10(3):419. **IF: 4,964 // Q2**

2: Sánchez-González JM, Alonso-Aliste F, Borroni D, Amián-Cordero J, De-Hita-Cantalejo C, Capote-Puente R, Bautista-Llamas MJ, Sánchez-González MC, Rodríguez-Calvo-de-Mora M, Rocha-de-Lossada C. Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) in Transepithelial Photorefractive Keratectomy (TPRK). J Clin Med. 2021 Apr 30;10(9):1939. **IF: 4,964 // Q2**

3: Zamorano-Martin F, Rachwani-Anil R, Garcia-Lorente M, Rocha-de-Lossada C. Research in ophthalmology during traineeship: is it important? Eye (Lond). 2021 Nov;35(11):2915-2916. **IF: 4,456 // Q1**

4: Rodríguez Calvo-de-Mora M, et al. Autologous versus allogeneic versus umbilical cord sera for the treatment of severe dry eye disease: a double-blind randomized clinical trial. Acta Ophthalmol. 2022 Mar;100(2):e396-e408. **IF: 3,988 // Q2**

- 5: Borroni D, Bonzano C, Hristova R, Rachwani-Anil R, Sánchez-González JM, de Lossada CR. Epithelial Flap Corneal Cross-linking. *J Refract Surg.* 2021 Nov;37(11):741-745. **IF: 3,255 // Q2**
- 6: Rocha-de-Lossada C, Sánchez-González JM, Borroni D, Llorens-Bellés V, Rachwani-Anil R, Torras-Sanvicens J, Romano V, Peraza-Nieves J. Chord Mu (μ) and Chord Alpha (α) Length Changes in Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy before and after Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Surgery. *J Clin Med.* 2021 Oct 21;10(21):4844. **IF: 4,964 // Q2**
- 7: Pérez-Bartolomé F, Rocha-De-Lossada C, Sánchez-González JM, Feu-Basilio S, Torras-Sanvicens J, Peraza-Nieves J. Anterior-Segment Swept-Source Ocular Coherence Tomography and Scheimpflug Imaging Agreement for Keratometry and Pupil Measurements in Healthy Eyes. *J Clin Med.* 2021 Dec 10;10(24):5789. **IF: 4,964 // Q2**
- 8: Rocha-de-Lossada C, Zamorano-Martín F, Piñero DP, Rodríguez-Vallejo M, Fernández J. Systematic Review of the Use of Supplemental Multifocal Intraocular Lenses in the Ciliary Sulcus for Presbyopia Correction. *J Refract Surg.* 2021 Dec;37(12):830-835. **IF: 3.255 // Q2**
- 9: Alba-Linero C, Rocha-de-Lossada C, Rachwani-Anil R, Sainz-de-la-Maza M, Sena-Corrales G, Romano V, Rodríguez-Calvo-de-Mora M. Anterior segment involvement in Epstein-Barr virus: a review. *Acta Ophthalmol.* 2022 Aug;100(5):e1052-e1060. **IF: 3.988 // Q2**
- 10: Rivera-López R, García-López C, Sánchez-Moreno JM, Rivera-López RA, Almansa-López J, Rivera-Fernández R, Molina-Navarro E, Jiménez-Fernández M, Ortiz-Pérez S, Ramírez-Hernández JA. High Incidence of Cataracts in the Follow- Up of Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Coronary Total Occlusion. *J Clin Med.* 2021 Oct 27;10(21):5002. **IF: 4,964 // Q2**
- 11: Fernández J, Rodríguez-Vallejo M, Burguera N, Rocha-de-Lossada C, Piñero DP. Spherical Aberration for Expanding the Depth of Focus: A Review for the Anterior Segment Surgeon. *J Cataract Refract Surg.* 2021 Jun 12. **IF: 3,528 // Q2**
- 12: Zamorano-Martín F, Sánchez-González JM, García-Lorente M, Rachwani-Anil R, Peraza-Nieves J, Rodríguez-Calvo-de-Mora M, Borroni D, Rocha-de-Lossada C. Laser refractive surgery in pregnant or breastfeeding patients. *J Cataract Refract Surg.* 2021 Aug 1;47(8):1081-1087. **IF: 3,528 // Q2**
- 13: Borroni D, Bonzano C, Hristova R, Sánchez González JM, Pennisi F, Rocha-Bogas A, Rocha de Lossada C. A New Surgical Technique to Deliver Riboflavin Beneath Corneal Epithelium: The Corneal Cross-Linking Epi-Pocket. *Asia Pac J Ophthalmol (Phila).* 2021 Sep 14;10(5):495-498. **IF: 4,206 // Q2**
- 14: Peraza-Nieves J, Sánchez-González JM, Rocha-de-Lossada C, Rachwani-Anil R, Sánchez-Valera M, Borroni D, Torras-Sanvicens J. Corneal densitometry patterns in Descemet membrane endothelial keratoplasty and Descemet stripping automated keratoplasty. *Int Ophthalmol.* 2021 Mar 24. **IF: 2,029 // Q3**

15: Fernández J, Rodríguez-Vallejo M, Rocha-de-Lossada C, Hueso E, Piñero D. Toric Intraocular Lens Calculation Considering Anterior Surgically Induced Astigmatism and Posterior Corneal Astigmatism. *Curr Eye Res.* 2022 Jan;47(1):25-31. **F: 2,555 // Q3**

16: Rocha-de-Lossada C, Rachwani-Anil R, Borroni D, Sánchez-González JM, Esteves-Marques R, Soler-Ferrández FL, Gegúndez-Fernández JA, Romano V, Livny E, Rodríguez Calvo-de-Mora M. New Horizons in the Treatment of Corneal Endothelial Dysfunction. *J Ophthalmol.* 2021 Jul 9;2021:6644114. **IF: 1,974 // Q4**

17: Borroni D, Rocha de Lossada C, Parekh M, Gadhvi K, Bonzano C, Romano V, Levis HJ, Tzamalís A, Steger B, Rechichi M, Rodríguez-Calvo-de-Mora M. Tips, Tricks, and Guides in Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Learning Curve. *J Ophthalmol.* 2021 Aug 17;2021:1819454. **IF: 1,974 // Q4**

18: Sánchez-González JM, Flikier D, Nebro-Cobos S, Zamorano-Martín F, Rachwani-Anil R, García-Lorente M, Borroni D, Peraza-Nieves J, Rocha-de-Lossada C. The combined effect of tropicamide and phenylephrine on corneal astigmatism axis. *Curr Eye Res.* 2021 Aug 26. **IF: 2,555 // Q3**

19: Sánchez-González JM, Borroni D, Rachwani-Anil R, Rocha-de-Lossada C. Refractive corneal inlay implantation outcomes: a preliminary systematic review. *Int Ophthalmol.* 2021 Oct 2. **IF: 2,029 // Q3**

20: Zamorano-Martin F, Rachwani-Anil R, Garcia-Lorente M, Rocha-de-Lossada C. Translational research in ophthalmology: A traineeship model in research knowledge. *Eur J Ophthalmol.* 2021 Oct 16:11206721211054726. **IF: 1,922 // Q4**

21: Ortiz-Pérez S. Comment on «Ectropion in Dermatologic Surgery: Exploration and Reconstruction Techniques». *Actas Dermosifiliogr (Engl Ed).* 2021 Apr;112(4):385-388. English, Spanish. **No Impact Factor**

22: Rocha-de-Lossada C, Rachwani-Anil R, Alba-Linero C, Lacorzana J, Rodríguez Calvo-de-Mora M. Severe rejection of deep anterior lamellar keratoplasty in a patient with mucopolysaccharidosis type IV (Morquio syndrome). *J Fr Ophtalmol.* 2021 Jun;44(6):e327-e330. **IF: 1,194 // Q4**

23: Lu LW, Rocha-de-Lossada C, Rachwani-Anil R, Flikier S, Flikier D. The role of posterior corneal power in 21st century biometry: A review. *J Fr Ophtalmol.* 2021 Sep;44(7):1052-1058. **IF: 1,194 // Q4**

24: Urbinati F, Zamorano-Martin F, Garcia-Lorente M, Rachwani-Anil R, Martin-Gonzalez E, Rocha-de-Lossada C. Delayed care in carotid-cavernous fistula due to the Covid-19 pandemic. *Arq Bras Oftalmol.* 2021 Nov 29;85(4):399-401. **IF: 1,033 // Q4**

25: Lacorzana J, Ortiz-Perez S. A unique case of giant fornix and conjunctival cilia entrapment in conjunctival pockets after acute severe bilateral conjunctivitis. *J Fr Ophtalmol.* 2022 Mar;45(3):e153-e155. **IF: 1,194 // Q4**

- 26: Carrión-Donderis M, Parrado-Carrillo A, Matas J, Ortiz-Perez S. Atypical blepharochalasis syndrome: Case report. *J Fr Ophthalmol*. 2022 Feb;45(2):e63-e64. **IF: 1,194 // Q4**
- 27: Feu-Basilio S, Matas J, Dotti-Boada M, Toll A, Larque AB, Pigem R, Ortiz-Perez S. Orbital TFE3-Rearranged Perivascular Epithelioid Cell Tumor: A Case Report and Review of the Literature. *Am J Dermatopathol*. 2021 Dec 1;43(12):e263-e266. **IF: 1,319 // Q4**
- 28: Lacorzana J, Rocha-de-Lossada C, Fernández-Vega-Cueto L, Ortiz-Pérez S. Conjunctivitis and COVID-19: The importance of early recognition by the physician. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Feb;39(2):112. **IF: 1,994 // Q4**
- 29: Lacorzana J, Ortiz-Perez S, Prieto-Moreno CG, Gutierrez-Fernandez J. Hyperacute conjunctivitis in young patient. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Feb;39(2):98-99. **IF: 1,994 // Q4**
- 30: Lacorzana J, Protsyk O, Morales P, Lucena Martin JA. Corneal perforation triggered by the use of urine therapy drops: Management with scleral and amniotic membrane grafts. *J Fr Ophthalmol*. 2021 May;44(5):e299-e301. **IF: 1,994 // Q4**
- 31: López-Jiménez A, Pastor-Grau A, Gómez-Sánchez C, Lacorzana J. Retinitis pigmentosa and acute vision loss due to optic disc edema. *J Fr Ophthalmol*. 2021 Jun;44(6):e339-e341. **IF: 1,994 // Q4**
- 32: Janicijevic D, Redondo B, Jiménez R, Lacorzana J, García-Ramos A, Vera J. Intraocular pressure responses to walking with surgical and FFP2/N95 face masks in primary open-angle glaucoma patients. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2021 Aug;259(8):2373-2378. **IF: 3,535 // Q2**
- 33: Lacorzana J, Campos A, Brocal-Sánchez M, Marín-Nieto J, Durán-Carrasco O, Fernández-Núñez EC, López-Jiménez A, González-Gutiérrez JL, Petsoglou C, Serrano JLG. Visual Acuity and Number of Amniotic Membrane Layers as Indicators of Efficacy in Amniotic Membrane Transplantation for Corneal Ulcers: A Multicenter Study. *J Clin Med*. 2021 Jul 22;10(15):3234. **IF: 4,964 // Q2**
- 34: Lacorzana J, Gálvez Prieto-Moreno C. Cavernous hemangioma, a rare lacrimal gland tumor. *J Fr Ophthalmol*. 2021 Dec;44(10):1611-1612. **IF: 1,994 // Q4**
- 35: Lacorzana J, Lanzagorta-Aresti A. Evolution of cyclodialysis cleft after transscleral diode cyclophotocoagulation on multimodal imaging. *J Fr Ophthalmol*. 2021 Dec;44(10):1613-1615. **IF: 1,994 // Q4**
- 36: López-Vázquez Á, Lacorzana J. AJOE: nuestro futuro. ¿Estamos ante las generaciones perdidas? [AJOE: Our future. Are we facing the lost generations?]. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2021 Jun;96(6):342-344. **No Impact Factor**
- 37: Jaime L, Javier L, Nicolás RV, Diego B, Carlos AC. Nd:YAG membranotomy for sub-inner limiting membrane hemorrhage: a case report. *Rom J Ophthalmol*. 2021 Jan-Mar;65(1):76-79. **No Impact Factor**

38: Lacorzana J, Rocha-de-Lossada C, Ortiz-Perez S. A tricky case of unilateral orbital inflammation: carotid cavernous fistula in Graves-Basedow disease. Rom J Ophthalmol. 2021 Apr-Jun;65(2):201-203. **No Impact Factor**

39: Figuerola B, Mendoza A, Roca M, Lacorzana J. Severe visual loss by inhalation of methanol. Rom J Ophthalmol. 2021 Apr-Jun;65(2):176-179. **No Impact Factor**

40: Alonso-Aliste, F., Amián-Cordero, J., Rachwani-Anil, R., De-Hita-Cantalejo, C., Borroni, D., Rocha-de-Lossada, C., & Sánchez-González, J. M. Prophylactic Corneal Cross-Linking in Myopic Femtosecond Laser-Assisted In Situ Keratomileusis: Long-Term Visual and Refractive Outcomes. Optics. 2021, 2(1), 55-62. **No Impact Factor**

41: de Lossada, C. R., Anil, R. R., Rodríguez, J. L., Borroni, D., & Peraza-Nieves, J. Goblet cell anatomy visualization by scanning electron microscopy. Indian Journal of Ophthalmology-Case Reports. 2021, 1(2), 161. **IF: 2,969 // Q3**

42: Borroni D, Rachwani-Anil R, González JMS, Rodríguez-Calvo-de-Mora M, Rocha de Lossada C. Metagenome techniques to reduce diagnostic delay in Acanthamoeba keratitis. Rom J Ophthalmol. 2021 Jul-Sep;65(3):307-308. **No Impact Factor**

43: Borroni D, Bonzano C, Rachwani-Anil R, Rocha-de Lossada C, Martín FZ, Garcia-Lorente M, Bonzano E, Khaqan HA. Less is more: new one-step intracameral chemotherapy technique. Rom J Ophthalmol. 2021 Jul-Sep;65(3):218-221. **No Impact Factor**

44: Borroni D, Bonzano C, Anil RR, Lorente MG, de Lossada CR, Martín FZ, Khaqan HA. Plug the pit: a surgical technique for optic disc pit. Rom J Ophthalmol. 2021 Oct-Dec;65(4):379-382. **No Impact Factor**

45: Lacorzana, Javier; Rocha-da Silva, Ronald; Sánchez-García, Jose D; Rachwani-Anil, Rahul; Martínez, Jaime D. Rieger anomaly and Axenfeld- Rieger syndrome: a rare anterior segment dysgenesis. Actual Med. 2021; 106(813): 218-221. **No Impact Factor**

46: Lacorzana, J., & Rubio-Prats, M. Hemangioma orbitario, causa de proptosis y ptosis infantil Orbital haemangioma, cause of infantile proptosis and ptosis. Rev Mex Oftalmol 2021. **No Impact Factor**

47: Juárez, A. M. A., Roca, F. P., & Suárez, A. R. (2021). Subluxación bilateral de cristalino en niña con síndrome de marfan. Revista Atalaya Medica. 2021, 20, 63-64. **No Impact Factor**

Oncología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	31
Publicaciones con Factor de Impacto	30
Sumatorio Factor de Impacto	172,957

- 1: Doello K, Rueda MT, Amezcua V. Primary biliary cholangitis in a patient with metastatic breast cancer. *Med Clin (Barc)*. 2021 Feb 12;156(3):146. **IF: 3,2 // Q2**
- 2: Vera R, Salgado M, Safont MJ, Gallego J, González E, Élez E, Aranda E. Controversies in the treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer. *Clin Transl Oncol*. 2021 Apr;23(4):827-839. **IF: 3,34 // Q3**
- 3: Amezcua V, Doello K, González-Callejas D. Pseudo-addiction in cancer patients and rapid-release fentanyl for breakthrough pain: An increasingly common concern. *Med Clin (Barc)*. 2021 Sep 24;157(6):e287. **IF: 3,2 // Q2**
- 4: Doello K, Conde V, Perez MC, Mendoza I, Mesas C, Prados J. Unusual long survival in a case of heterotaxy and polysplenia. *Surg Radiol Anat*. 2021 Apr;43(4):607-611. **IF: 1,354 // Q3**
- 5: Palacios-Ferrer JL, García-Ortega MB, Gallardo-Gómez M, García MÁ, Díaz C, Boulaiz H, Valdivia J, Jurado JM, Almazan-Fernandez FM, Arias-Santiago S, Amezcua V, Peinado H, Vicente F, Pérez Del Palacio J, Marchal JA. Metabolomic profile of cancer stem cell-derived exosomes from patients with malignant melanoma. *Mol Oncol*. 2021 Feb;15(2):407-428. **IF: 7,449 // Q1**
- 6: Rivera F, et al. Perioperative trastuzumab, capecitabine and oxaliplatin in patients with HER2-positive resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: NEOHX phase II trial. *Eur J Cancer*. 2021 Mar;145:158-167. **IF: 10,002 // Q1**
- 7: Elez E, Ayala F, Felip E, García Campelo R, García Carbonero R, García Donás J, González Del Alba A, González Flores E, Hidalgo J, Isla D, Majem M, Rodríguez Lescure Á, Safont MJ, Santaballa A, Villacampa G, Vera R, Garrido P. Gender influence on work satisfaction and leadership for medical oncologists: a survey of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM). *ESMO Open*. 2021 Apr;6(2):100048. **IF: 6,883 // Q1**
- 8: Blancas I, Olier C, Conde V, Bayo JL, Herrero C, Zarcos-Pedrinaci I, Carabantes F, Baena-Cañada JM, Cruz J, Ruiz-Borrego M. Real-world data of fulvestrant as first-line treatment of postmenopausal women with estrogen receptor-positive metastatic breast cancer. *Sci Rep*. 2021 Feb 19;11(1):4274. **IF: 4,996 // Q2**
- 9: García-Alfonso P, Díaz-Rubio E, Abad A, Carrato A, Massutí B, Ortiz-Morales MJ, et al. First-Line Biological Agents Plus Chemotherapy in Older Patients with Metastatic Colorectal Cancer: A Retrospective Pooled Analysis. *Drugs Aging*. 2021 Mar;38(3):219-231. **IF: 4,271 // Q2**
- 10: González Astorga B, Salvà Ballabrera F, Aranda Aguilar E, Élez Fernández E, García-Alfonso P, González Flores E, Vera García R, Fernández Montes A, López Muñoz AM, Salud Salvia A. Patient profiles as an aim to optimize selection in the second line setting: the role of aflibercept. *Clin Transl Oncol*. 2021 Aug;23(8):1520-1528. **IF: 3,34 // Q3**
- 11: Escobar Álvarez Y, de Las Peñas Bataller R, Perez Altozano J, Ros Martínez S, Sabino Álvarez A, Blasco Cordellat A, Brozos Vázquez E, Corral Jaime J, García Escobar I, Beato Zambrano C. Correction to: SEOM clinical guidelines for anaemia treatment in cancer patients (2020). *Clin Transl Oncol*. 2021 Oct;23(10):2192-2193. **IF: 3,34 // Q3**

12: Escobar Álvarez Y, de Las Peñas Bataller R, Perez Altozano J, Ros Martínez S, Sabino Álvarez A, Blasco Cordellat A, Brozos Vázquez E, Corral Jaime J, García Escobar I, Beato Zambrano C. SEOM clinical guidelines for anaemia treatment in cancer patients (2020). Clin Transl Oncol. 2021 May;23(5):931-939. **IF: 3,34 // Q3**

13: Luque R, Benavides M, Del Barco S, Egaña L, García-Gómez J, Martínez-García M, Pérez-Segura P, Pineda E, Sepúlveda JM, Vieito M. SEOM clinical guideline for management of adult medulloblastoma (2020). Clin Transl Oncol. 2021 May;23(5):940-947. **IF: 3,34 // Q3**

14: González-Santos Á, et al. Neurotoxicity prevention with a multimodal program (ATENTO) prior to cancer treatment versus throughout cancer treatment in women newly diagnosed for breast cancer: Protocol for a randomized clinical trial. Res Nurs Health. 2021 Aug;44(4):598-607. **IF: 2,238 // Q2**

15: Salcedo-Bellido I, Gómez-Peña C, Pérez-Carrascosa FM, Vrhovnik P, Mustieles V, Echeverría R, Fiket Ž, Pérez-Díaz C, Barrios-Rodríguez R, Jiménez-Moleón JJ, Arrebola JP. Adipose tissue cadmium concentrations as a potential risk factor for insulin resistance and future type 2 diabetes mellitus in GraMo adult cohort. Sci Total Environ. 2021 Aug 1;780:146359. **IF: 10,753 // Q1 // Primer Decil**

16: Jimenez-Luna C, González-Flores E, Ortiz R, Martínez-González LJ, Antúnez-Rodríguez A, Expósito-Ruiz M, Melguizo C, Caba O, Prados J. Circulating *PTGS2*, *JAG1*, *GUCY2C* and *PGF* mRNA in Peripheral Blood and Serum as Potential Biomarkers for Patients with Metastatic Colon Cancer. J Clin Med. 2021 May 22;10(11):2248. **IF: 4,964 // Q2**

17: Barca-Hernando M, et al. Case-Control Analysis of the Impact of Anemia on Quality of Life in Patients with Cancer: A Qca Study Analysis. Cancers (Basel). 2021 May 21;13(11):2517. **IF: 6,575 // Q1**

18: Doello K, Amezcua V. Effect of adding bemiparin and cefepime to routine treatment in cancer patients with SARS-CoV-2 infection. Med Clin (Barc). 2021 Sep 24;157(6):299-300. **IF: 3,2 // Q2**

19: Samper Ots PM, et al. Impact of covid-19 on patients in radiotherapy oncology departaments in Spain. Radiother Oncol. 2021 Aug;161:148-151. **IF: 6,901 // Q1**

20: Mustieles V, et al. Adipose Tissue Redox Microenvironment as a Potential Link between Persistent Organic Pollutants and the 16-Year Incidence of Non-hormone-Dependent Cancer. Environ Sci Technol. 2021 Jul 20;55(14):9926-9937. **IF: 11,357 // Q1**

21: García-Fumero R, Fernández-López C, Calleja-Hernández MÁ, Expósito-Hernández J. Analyzing the clinical benefit of newer therapies for advanced or metastatic non-small-cell lung cancer: application of the ESMO-magnitude of clinical benefit scale v1.1. Acta Oncol. 2021 Sep;60(9):1225-1232. **IF: 4,311 // Q2**

- 22: Doello K, Mesas C, Quiñonero F, Perazzoli G, Cabeza L, Prados J, Melguizo C, Ortiz R. The Antitumor Activity of Sodium Selenite Alone and in Combination with Gemcitabine in Pancreatic Cancer: An In Vitro and In Vivo Study. *Cancers (Basel)*. 2021 Jun 25;13(13):3169. **IF: 6,575 // Q1**
- 23: Pérez-Carrascosa FM, Gómez-Peña C, Echeverría R, Jiménez Moleón JJ, Manuel Melchor J, García-Ruiz A, Navarro-Espigares JL, Cabeza-Barrera J, Martín-Olmedo P, Ortigosa-García JC, Arrebola JP. Historical exposure to persistent organic pollutants and cardiovascular disease: A 15-year longitudinal analysis focused on pharmaceutical consumption in primary care. *Environ Int*. 2021 Nov;156:106734. **IF: 13,352 // Q1 // Primer Decil**
- 24: Jiménez-Labaig P, et al. Identifying and preventing burnout in young oncologists, an overwhelming challenge in the COVID-19 era: a study of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM). *ESMO Open*. 2021 Aug;6(4):100215. **IF: 6,883 // Q1**
- 25: Donat-Vargas C, Perez-Carrascosa F, Gomez-Peña C, Mustieles V, Salcedo-Bellido I, Frederiksen H, Åkesson A, Arrebola JP. Associations of serum phthalate metabolites with thyroid hormones in GraMo cohort, Southern Spain. *Environ Pollut*. 2021 Oct 15;287:117606. **IF: 9,988 // Q1**
- 26: Rodríguez-Pérez C, Gómez-Peña C, Pérez-Carrascosa FM, Vrhovnik P, Echeverría R, Salcedo-Bellido I, Mustieles V, Željka F, Arrebola JP. Trace elements concentration in adipose tissue and the risk of incident type 2 diabetes in a prospective adult cohort. *Environ Pollut*. 2021 Oct 1;286:117496. **IF: 9,988 // Q1 // Primer Decil**
- 27: Doello K, Amezcua V. Effect of adding bemiparin and cefepime to routine treatment in cancer patients with SARS-CoV-2 infection. *Med Clin (Barc)*. 2021 Sep 24;157(6):299-300. **IF: 3,2 // Q2**
- 28: García-Alfonso P, et al. Early Clinical Experience with Trifluridine/Tipiracil for Refractory Metastatic Colorectal Cancer: The ROS Study. *Cancers (Basel)*. 2021 Sep 8;13(18):4514. **IF: 6,575 // Q1**
- 29: Niksic M, Redondo-Sanchez D, Chang YL, Rodriguez-Barranco M, Exposito-Hernandez J, Marcos-Gragera R, Oliva-Poch E, Bosch-Barrera J, Sanchez MJ, Luque-Fernandez MA. The role of multimorbidity in short-term mortality of lung cancer patients in Spain: a population-based cohort study. *BMC Cancer*. 2021 Sep 24;21(1):1048. **IF: 4,638 // Q2**
- 30: Perales S, Torres C, Jimenez-Luna C, Prados J, Martinez-Galan J, Sanchez-Manas JM, Caba O. Liquid biopsy approach to pancreatic cancer. *World J Gastrointest Oncol*. 2021 Oct 15;13(10):1263-1287. **IF: 3,404 // Q3**
- 31: Postigo-Martin P, et al. Attenuating Treatment-Related Cardiotoxicity in Women Recently Diagnosed With Breast Cancer via a Tailored Therapeutic Exercise Program: Protocol of the ATOPE Trial. *Phys Ther*. 2021 Mar 3;101(3):pzab014. **No Impact Factor**

Otorrinolaringología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	15
Publicaciones con Factor de Impacto	12
Sumatorio Factor de Impacto	65,772

1: Peña-Chilet M, et al. CSVS, a crowdsourcing database of the Spanish population genetic variability. *Nucleic Acids Res.* 2021 Jan 8;49(D1):D1130-D1137. **IF: 19,16 // Q1 // Primer Decil**

2: Gu S, Olszewski R, Nelson L, Gallego-Martinez A, Lopez-Escamez JA, Hoa M. Identification of Potential Meniere's Disease Targets in the Adult Stria Vascularis. *Front Neurol.* 2021 Feb 5;12:630561. **IF: 4,086 // Q2**

3: Cha YH, Golding JF, Keshavarz B, Furman J, Kim JS, Lopez-Escamez JA, Magnusson M, Yates BJ, Lawson BD; Advisors:. Motion sickness diagnostic criteria: Consensus Document of the Classification Committee of the Bárány Society. *J Vestib Res.* 2021;31(5):327-344. **IF: 2,354 // Q3**

4: Perez-Carpena P, Lopez-Escamez JA. Do we need to reconsider the classification of vestibular migraine? *Expert Rev Neurother.* 2021 May;21(5):503-516. **IF: 4,287 // Q2**

5: Amanat S, Gallego-Martinez A, Sollini J, Perez-Carpena P, Espinosa-Sanchez JM, Aran I, Soto-Varela A, Batuecas-Caletrio A, Canlon B, May P, Cederroth CR, Lopez-Escamez JA. Burden of rare variants in synaptic genes in patients with severe tinnitus: An exome based extreme phenotype study. *EBioMedicine.* 2021 Apr;66:103309. **IF: 11,205 // Q1**

6: Długaiczek J, Lempert T, Lopez-Escamez JA, Teggi R, von Brevern M, Bisdorff A. Recurrent Vestibular Symptoms Not Otherwise Specified: Clinical Characteristics Compared With Vestibular Migraine and Menière's Disease. *Front Neurol.* 2021 Jun 17;12:674092. **IF: 4,086 // Q2**

7: Roman-Naranjo P, Moleon MDC, Aran I, Escalera-Balsera A, Soto-Varela A, Bächinger D, Gomez-Fiñana M, Eckhard AH, Lopez-Escamez JA. Rare coding variants involving MYO7A and other genes encoding stereocilia link proteins in familial meniere disease. *Hear Res.* 2021 Sep 15;409:108329. **IF: 3,672 // Q1**

8: Franco-Gutiérrez V, Espinosa-Sánchez JM, Pérez-Vázquez P. Presbyvestibulopathy: A new challenge for Otoneurology. *Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed).* 2021 Aug 14:S0001-6519(21)00085-6. **No Impact factor**

9: Moleon MD, Martinez-Gomez E, Flook M, Peralta-Leal A, Gallego JA, Sanchez-Gomez H, Montilla-Ibañez MA, Dominguez-Durán E, Soto-Varela A, Aran I, Frejo L, Lopez-Escamez JA. Clinical and Cytokine Profile in Patients with Early and Late Onset Meniere Disease. *J Clin Med.* 2021 Sep 7;10(18):4052. **IF: 4,964 // Q2**

10: Lopez-Escamez JA, Cheng AG, Grill E, Liu TC. Editorial: Epidemiology and Genetics of Vestibular Disorders. *Front Neurol*. 2021 Sep 24;12:743379. **IF: 4,086 // Q2**

11: Amanat S, Gallego-Martinez A, Lopez-Escamez JA. Genetic Inheritance and Its Contribution to Tinnitus. *Curr Top Behav Neurosci*. 2021;51:29-47. **No Impact factor**

12: Schlee W, et al. Towards a unification of treatments and interventions for tinnitus patients: The EU research and innovation action UNITI. *Prog Brain Res*. 2021;260:441-451. **IF: 2,624 // Q4**

13: De Ridder D, et al. Tinnitus and tinnitus disorder: Theoretical and operational definitions (an international multidisciplinary proposal). *Prog Brain Res*. 2021;260:1-25. **IF: 2,624 // Q4**

14: Searchfield GD, et al. Emerging Topics in the Behavioral Neuroscience of Tinnitus. *Curr Top Behav Neurosci*. 2021;51:461-483. **No Impact factor**

15: Perez-Carpena P, Bibas A, Lopez-Escamez JA, Vardonikolaki K, Kikidis D. Systematic review of sound stimulation to elicit tinnitus residual inhibition. *Prog Brain Res*. 2021;262:1-21. **IF: 2,624 // Q4**

Pediatría

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	38
Publicaciones con Factor de Impacto	36
Sumatorio Factor de Impacto	192,307

1: Thalhammer J, Kindle G, Nieters A, Rusch S, Seppänen MRJ, Fischer A, Grimbacher B, Edgar D, Buckland M, Mahlaoui N, Ehl S; European Society for Immunodeficiencies Registry Working Party. Initial presenting manifestations in 16,486 patients with inborn errors of immunity include infections and noninfectious manifestations. *J Allergy Clin Immunol*. 2021 Nov; 148(5): 1332-1341.e5. **IF: 14,29 // Q1 // Primer Decil**

2: Moraleda C, Serna-Pascual M, Soriano-Arandes A, Simó S, Epalza C, Santos M, et al. Multi-inflammatory Syndrome in Children Related to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Spain. *Clin Infect Dis*. 2021 May 4;72(9):e397-e401. **IF: 20,999 // Q1 // Primer Decil**

3: Martínez-Sánchez MV, Fuster JL, Campillo JA, Galera AM, Bermúdez-Cortés M, Llinares ME, Ramos-Elbal E, Pascual-Gázquez JF, Fita AM, Martínez-Banaclocha H, Galián JA, Gimeno L, Muro M, Minguela A. Expression of NK Cell Receptor Ligands on Leukemic Cells Is Associated with the Outcome of Childhood Acute Leukemia. *Cancers (Basel)*. 2021 May 11;13(10):2294. **IF: 6,575 // Q1**

4: Gómez-Luque JM, Urrutia-Maldonado E, Muñoz de Rueda P, Abril-Molina A, Ocete-Hita E. Estudio de casos y controles de los receptores de tipo KIR (killer inmunoglobulin-like receptor) en oncología [Killer immunoglobulin-like receptor and cancer]. *An Pediatr (Engl Ed)*. 2021 Mar 1;S1695-4033(21)00128-4. **IF: 2,377 // Q3**

5: Martínez-Nadal S, García Reymundo M, Ginovart G, Anquela I, Hurtado JA. Cuidados perinatales del prematuro moderado y tardío en España. Impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 [Perinatal care of moderate and late preterm in Spain. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic]. *An Pediatr (Barc)*. 2021 Oct 17. **IF: 2,377 // Q3**

6: Vázquez-Pérez Á, Santos-Pérez JL, Herrera-Goicoechea A, Gutiérrez-Fernández J. Actinotignum schaalii and genital ulcers in a pediatric patient. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Nov; 39(9):480-481. **IF: 1,994 // Q4**

7: De la Fuente-Solana EI, Pradas-Hernández L, González-Fernández CT, Velando-Soriano A, Martos-Cabrera MB, Gómez-Urquiza JL, Cañadas-De la Fuente GA. Burnout Syndrome in Paediatric Nurses: A Multi-Centre Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Feb 1;18(3):1324. **IF: 4,614 // Q2**

8: Perin F, Molina-Lerma M, Jiménez-Jáimez J, Rodríguez-Vázquez Del Rey MDM, Ortega Á, Álvarez M. Combined use of subcutaneous implantable defibrillator with endovenous left bundle branch pacing in a child with hypertrophic cardiomyopathy. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2021 Mar;74(3):265-267. **IF: 6,975 // Q1**

9: Serrano L, Iribarne-Durán LM, Suárez B, Artacho-Cordón F, Vela-Soria F, Peña-Caballero M, Hurtado JA, Olea N, Fernández MF, Freire C. Concentrations of perfluoroalkyl substances in donor breast milk in Southern Spain and their potential determinants. *Int J Hyg Environ Health*. 2021 Jul;236:113796. **IF: 7,401 // Q1**

10: Natera-de Benito D, Aguilera-Albesa S, Costa-Comellas L, García-Romero M, Miranda-Herrero MC, Rúbies Olives J, García-Campos Ó, Martínez Del Val E, Martínez García MJ, Medina Martínez I, Cancho-Candela R, Fernandez-Garcia MA, Pascual-Pascual SI, Gómez-Andrés D, Nascimento A; Neuromuscular Working Group of Spanish Pediatric Neurology Society. COVID-19 in children with neuromuscular disorders. *J Neurol*. 2021 Sep;268(9):3081-3085. **IF: 6,682 // Q1**

11: López Marcos M, et al. Distinct Laboratory and Clinical Features of Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in Pediatric Visceral Leishmaniasis: A Retrospective Analysis of 127 Children in Andalusia, Spain (2004-2019). *Pediatr Infect Dis J*. 2021 Jun 1;40(6):525-530. **IF: 3,806 // Q3**

12: Abril-Molina A, Gómez-Luque JM, Perin F, Esteban-Molina M, Ferreiro-Marzal A, Fernandez-Guerrero C, Ocete-Hita E. Effect of Preoperative Infusion of Levosimendan on Biomarkers of Myocardial Injury and Haemodynamics After Paediatric Cardiac Surgery: A Randomised Controlled Trial. *Drugs R D*. 2021 Mar;21(1):79-89. **IF: 3,203 // Q3**

13: Maldonado-Lobón JA, Blanco-Rojo R, Maldonado J, Ali MA, Almazán MV, Suanes-Cabello A, Callejón E, Jaldo R, Benavides MR, Negrillo AM, Sañudo A, Rodríguez C, Bañuelos O, Fonollá J,

Olivares M; PROBI-COLIC group. Efficacy of Bifidobacterium breve CECT7263 for infantile colic treatment: an open-label, parallel, randomised, controlled trial. *Benef Microbes*. 2021 Feb 24;12(1):55-67. **IF: 5,05 // Q2**

14: Martínez A, Torres J, Molina AB, Muños C, Díaz M, Corzo JL, Echeverría L, Jaime S A, Ruiz M. Evaluation of a pre-co-seasonal and a perennial schedule of a single multiallergen depigmented-polymerized subcutaneous immunotherapy in paediatric patients. *Allergol Immunopathol (Madr)*. 2021 Jul 1;49(4):26-31. **IF: 2,094 // Q4**

15: Pastor-Villaescusa B, Plaza-Díaz J, Egea-Zorrilla A, Leis R, Bueno G, Hoyos R, Vázquez-Cobela R, Latorre M, Cañete MD, Caballero-Villarraso J, Gil Á, Cañete R, Aguilera CM. Evaluation of the gut microbiota after metformin intervention in children with obesity: A metagenomic study of a randomized controlled trial. *Biomed Pharmacother*. 2021 Feb;134:111117. **IF: 7,419 // Q1 // Primer Decil**

16: Nestares T, Martín-Masot R, de Teresa C, Bonillo R, Maldonado J, Flor-Alemany M, Aparicio VA. Influence of Mediterranean Diet Adherence and Physical Activity on Bone Health in Celiac Children on a Gluten-Free Diet. *Nutrients*. 2021 May 13;13(5):1636. **IF: 6,706 // Q1**

17: Nestares T, Martín-Masot R, Flor-Alemany M, Bonavita A, Maldonado J, Aparicio VA. Influence of Ultra-Processed Foods Consumption on Redox Status and Inflammatory Signaling in Young Celiac Patients. *Nutrients*. 2021 Jan 6;13(1):156. **IF: 6,706 // Q1**

18: Chaves-Samaniego MJ, Chaves-Samaniego MC, Muñoz Hoyos A, García Serrano JL. New evidence on the protector effect of weight gain in retinopathy of prematurity. *An Pediatr (Engl Ed)*. 2021 Aug;95(2):78-85. **IF: 2,377 // Q3**

19: Nieto García A, et al. Omalizumab outcomes for up to 6 years in pediatric patients with severe persistent allergic asthma. *Pediatr Allergy Immunol*. 2021 Jul;32(5):980-991. **IF: 5,464 // Q2**

20: Ponce de León C, Lorite P, López-Casado MÁ, Barro F, Palomeque T, Torres MI. Significance of PD1 Alternative Splicing in Celiac Disease as a Novel Source for Diagnostic and Therapeutic Target. *Front Immunol*. 2021 Jun 16;12:678400. **IF: 8,786 // Q1**

21: Zielen S, et al. Simple Measurement of IgA Predicts Immunity and Mortality in Ataxia-Telangiectasia. *J Clin Immunol*. 2021 Nov;41(8):1878-1892. **IF: 8,542 // Q1**

22: Oliva Rodríguez-Pastor S, Martín Pedraz L, Carazo Gallego B, Galindo Zavala R, Lozano Sánchez G, de Toro Peinado I, Rodríguez Benjumea M, Mejías A, Núñez Cuadros E. Skin manifestations during the COVID-19 pandemic in the pediatric emergency department. *Pediatr Int*. 2021 Sep;63(9):1033-1037. **IF: 1,617 // Q4**

23: Solana-Gracia R, et al. Spanish registry of percutaneous VSD closure with NitOcclud Lê VSD Coil device: lessons learned after more than a hundred implants. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2021 Jul;74(7):591-601. **IF: 6,975 // Q1**

- 24: Santos-Pérez JL, Delgado-Mainar P, Toro-Rueda C, Baquero-Artigao F. Surgical site infection by *Mycobacterium senegalense* in a pediatric patient. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 May;39(5):259-261. **IF: 1,994 // Q4**
- 25: Prieto-Peña D, et al. Tocilizumab in refractory Caucasian Takayasu's arteritis: a multicenter study of 54 patients and literature review. *Ther Adv Musculoskelet Dis*. 2021 Jun 18;13:1759720X211020917. **IF: 3,625 // Q3**
- 26: Martín-Masot R, Galo-Licona JD, Mota-Martorell N, Sol J, Jové M, Maldonado J, Pamplona R, Nestares T. Up-Regulation of Specific Bioactive Lipids in Celiac Disease. *Nutrients*. 2021 Jun 30;13(7):2271. **IF: 6,706 // Q1**
- 27: Bernal S, Pelaez I, Alias L, Baena M, De Pablo-Moreno JA, Serrano LJ, Camero MD, Tizzano EF, Berrueco R, Liras A. High Mutational Heterogeneity, and New Mutations in the Human Coagulation Factor V Gene. Future Perspectives for Factor V Deficiency Using Recombinant and Advanced Therapies. *Int J Mol Sci*. 2021 Sep 8;22(18):9705. **IF: 6,208 // Q1**
- 28: Ching-López A, Martínez-Gonzalez LJ, Arrabal L, Sáiz J, Gavilán Á, Barbas C, Lorente JA, Roldán S, Sánchez MJ, Gutierrez-Ríos P. Combined Genome, Transcriptome and Metabolome Analysis in the Diagnosis of Childhood Cerebellar Ataxia. *Int J Mol Sci*. 2021 Mar 15;22(6):2990. **IF: 6,208 // Q1**
- 29: Seaton SE, et al. Variations in Neonatal Length of Stay of Babies Born Extremely Preterm: An International Comparison Between iNeo Networks. *J Pediatr*. 2021 Jun;233:26-32.e6. **IF: 6,314 // Q1 // Primer Decil**
- 30: Vidal S, Brandi N, Pacheco P, Gerotina E, Blasco L, Trotta JR, Derdak S, Del Mar O'Callaghan M, Garcia-Cazorla À, Pineda M, Armstrong J; Rett Working Group. Author Correction: The utility of Next Generation Sequencing for molecular diagnostics in Rett syndrome. *Sci Rep*. 2021 Sep 7;11(1):18146. **IF: 4,996 // Q2**
- 31: Bellusci M, Paredes-Fuentes AJ, Ruiz-Pesini E, Gómez B; MITOSPAIN Working Group, Martín MA, Montoya J, Artuch R. The Genetic Landscape of Mitochondrial Diseases in Spain: A Nationwide Call. *Genes (Basel)*. 2021 Oct 9;12(10):1590. **IF: 4,141 // Q2**
- 32: Gutiérrez-Fernández J, Gámiz-Gámiz A, Navarro-Marí JM, Santos-Pérez JL. Genitourinary tract infection in children due to *Aerococcus* other than *Aerococcus viridans*. Literature review and 3 case reports. *Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)*. 2021 Mar;39(3):156-158. **IF: 1,994 // Q4**
- 33: Vázquez-Pérez Á, Alonso-Acero L, Baquero-Artigao F, de Pablos Gómez M, Calvo C. Infección urinaria comunitaria: etiología, resistencias y perfil del paciente en un hospital de referencia [Community-acquired urinary tract infections: Etiological, resistance and patient's profile at a tertiary hospital]. *An Pediatr (Engl Ed)*. 2021 Jul 30:S1695-4033(21)00232-0. **IF: 2,377 // Q3**
- 34: González Villén R, Machado Casas IS, García Linares S, Gómez Vida JM. Trastorno de discapacidad intelectual y del neurodesarrollo asociado a TELO2 o síndrome de You-Hoover-

Fong [Syndromic intellectual disability disorder caused by variants in TELO2 or You-Hoover-Fong syndrome]. *An Pediatr (Engl Ed)*. 2021 Apr;94(4):265-267. **IF: 2,377 // Q3**

35: Miranda Romera P, Peña Caballero M, Martín Álvarez E, Serrano López L, Hurtado Suazo JA. Impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en un banco de leche humana [Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on a human milk bank]. *Nutr Hosp*. 2021 Jul 29;38(4):710-714. **IF: 1,169 // Q4**

36: Wanden-Berghe C, et al. Nutrición parenteral domiciliaria en España, 2019: informe del Grupo de Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria NADYA. *Nutr Hosp*. 2021; 38 (6): 1304-1309. **IF: 1,169 // Q4**

37: Peña Caballero M, Hurtado Suazo JA, Miranda Romera P, Martín Álvarez E. Asociación española de bancos de leche humana. Presente y futuro de los bancos de leche en España. Banco de leche materna. Banco de leche materna Hospital Virgen de las Nieves. Once años de trayectoria. *Vox Paediatr* 2021; 28:45-50. **No Impact Factor**

38: Rodríguez-Benjumea M, Vázquez-Pérez A, Santos-Pérez JL. Lesiones cutáneas e infección por SARS-CoV2 en una cohorte pediátrica de un hospital terciario. ¿Sólo COVID? *Actualidad Médica* 2021; 106 (supl 2): 87-92. **No Impact Factor**

Psiquiatría y Salud Mental

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	6
Publicaciones con Factor de Impacto	5
Sumatorio Factor de Impacto	33,969

1: Menchón JM, et al. A prospective international multi-center study on safety and efficacy of deep brain stimulation for resistant obsessive-compulsive disorder. *Mol Psychiatry*. 2021 Apr;26(4):1234-1247. **IF: 13,437 // Q1 // Primer Decil**

2: Bodoano Sánchez I, Fernández-Pérez MD, Molera Manzano D, Gutiérrez-Rojas L, Romero-Fábrega JC. Visual Hallucinations in a Patient With Moyamoya Disease: A Review and Case Report. *Cogn Behav Neurol*. 2021 Mar 3;34(1):63-69. **IF: 1,59 // Q4**

3: Girela-Serrano BM, Guerrero-Jiménez M, Spiers ADV, Gutiérrez-Rojas L. Obesity and overweight among children and adolescents with bipolar disorder from the general population: A review of the scientific literature and a meta-analysis. *Early Interv Psychiatry*. 2022 Feb;16(2):113-125. **IF: 2,721 // Q3**

4: Valdés-Flrido MJ, López-Díaz Á, Palermo-Zeballos FJ, Garrido-Torres N, Álvarez-Gil P, Martínez-Molina I, Martín-Gil VE, et al. Clinical characterization of brief psychotic disorders triggered by the COVID-19 pandemic: a multicenter observational study. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2022 Feb;272(1):5-15. **IF: 5,76 // Q2**

5: Guerrero-Jiménez M, Gutiérrez B, Cervilla JA. Psychotic symptoms associate inversely with social support, social autonomy and psychosocial functioning: A community-based study. *Int J Soc Psychiatry*. 2022 Jun;68(4):898-907. **IF: 10,461 // Q1 // Primer Decil**

6: Porras Segovia A, Guerrero-Jiménez M, Carrillo de Albornoz Calahorro CM, Gutierrez-Rojas L. Psychosis and Dandy-Walker syndrome: a case report and review of the literature. *Gen Psychiatr*. 2021 Apr 14;34(2):e100254. **No Impact Factor**

Radiodiagnóstico

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	29
Publicaciones con Factor de Impacto	21
Sumatorio Factor de Impacto	84,776

1: De Gregorio MA, et al. Ibero-American Society of Interventionism (SIDI) and the Spanish Society of Vascular and Interventional Radiology (SERVEI) Standard of Practice (SOP) for the Management of Inferior Vena Cava Filters in the Treatment of Acute Venous Thromboembolism. *J Clin Med*. 2021 Dec 24;11(1):77. **IF: 4,964 // Q2**

2: Rivera-Izquierdo M, Láinez-Ramos-Bossini AJ, Rivera-Izquierdo C, López-Gómez J, Fernández-Martínez NF, Redruello-Guerrero P, et al. OXA-48 Carbapenemase-Producing Enterobacterales in Spanish Hospitals: An Updated Comprehensive Review on a Rising Antimicrobial Resistance. *Antibiotics (Basel)*. 2021 Jan 18;10(1):89. **IF: 5,222 // Q2**

3: Benavente-Fernández A, Gutiérrez-Rojas L, Torres-Parejo Ú, Parejo Morón AI, Fernández Ontiveros S, Vinuesa García D, González-Domenech P, Láinez Ramos-Bossini AJ. Psychological Impact and Risk of Suicide in Hospitalized COVID-19 Patients, During the Initial Stage of the Pandemic: A Cross-Sectional Study. *J Patient Saf*. 2022 Aug 1;18(5):499-506. **IF: 2,243 // Q4**

4: Romeu-Prieto JM, Sánchez Casado M, Rodríguez Blanco ML, Ciampi-Dopazo JJ, Sánchez-Carretero MJ, García-López JJ, Lanciego-Pérez C. Aspiration thrombectomy for acute pulmonary embolism with an intermediate-high risk. *Med Clin (Barc)*. 2022 May 13;158(9):401-405. **IF: 3,2 // Q2**

5: Láinez Ramos-Bossini AJ, Gálvez López R, Pérez Rosillo MÁ. Pneumoperitoneum and COVID-19. A causal association? *Rev Esp Enferm Dig*. 2021 Sep;113(9):689-690. **IF: 2,389 // Q4**

6: Romero-Duarte, Á., Rivera-Izquierdo, M., Láinez-Ramos-Bossini, A. J., Redruello-Guerrero, P., & Cárdenas-Cruz, A. (2022). Factors associated with readmission to the Emergency Department in a cohort of COVID-19 hospitalized patients. *Signa Vitae*, 18(1). **IF: 0,907 // Q4**

7: Martínez-Barbero JP, Láinez-Ramos-Bossini AJ. [Recurrent Bing-Neel syndrome with mixed intracranial involvement. A diagnostic challenge]. *Rev Neurol*. 2021 Dec 1;73(11):401-402. Spanish. **IF: 1,235 // Q4**

- 8: Triviño-Ibáñez EM, Pardo Moreno P, Ciampi Dopazo JJ, Ramos-Font C, Ruiz Villaverde G, González-Flores E, et al. Biomarkers associated with survival and favourable outcome of radioembolization with yttrium-90 glass microspheres for colon cancer liver metastases: Single centre experience. *Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed)*. 2022 Jul-Aug;41(4):231-238. **IF: 1,247 // Q4**
- 9: Láinez Ramos-Bossini AJ, Ruiz-Carazo E, Gálvez López R. Refractory chylothorax and chylous ascites as form of presentation of diffuse lymphangiomatosis. *Med Clin (Barc)*. 2021 Jun 11;156(11):584. **IF: 3,2 // Q2**
- 10: Perez-Rosillo MA, Gomez-Huertas M, Salmeron-Ruiz A, Lainez-Ramos-Bossini AJ. Acute abdomen secondary to torsion and infarction of a wandering spleen. *Gastroenterol Hepatol*. 2021 Oct;44(8):585-586. **IF: 5,867 // Q2**
- 11: Láinez Ramos-Bossini AJ, Ruiz Carazo E, López Milena G. Double fistula after cavitation of lung adenocarcinoma treated by microwave thermal ablation. An exceedingly rare complication. *Arch Bronconeumol*. 2021 Aug;57(8):546. **IF: 6,333 // Q1**
- 12: Láinez-Ramos-Bossini AJ, Gómez-Huertas M, Gálvez-López R. Mesenteric panniculitis and abdominal pain: A casual association? Retrospective case series analysis. *Gastroenterol Hepatol*. 2022 Apr;45 Suppl 1:143-144. **IF: 5,867 // Q2**
- 13: Martínez-Martínez A, García-Espinosa J, Láinez Ramos-Bossini AJ, Ruiz Santiago F. Percutaneous Microwave Ablation of Desmoid Fibromatosis. *Korean J Radiol*. 2021 Jun;22(6):944-950. **IF: 7,109 // Q1**
- 14: Láinez Ramos-Bossini AJ, López Zúñiga D, Ruiz Santiago F. Percutaneous vertebroplasty versus conservative treatment and placebo in osteoporotic vertebral fractures: meta-analysis and critical review of the literature. *Eur Radiol*. 2021 Nov;31(11):8542-8553. **IF: 7,034 // Q1**
- 15: Moya Sánchez E, Garrido Márquez I, García Espinosa J. Cervical spine giant cell bone tumor. *Med Clin (Barc)*. 2021 Dec 24;157(12):593-594. **IF: 3,2 // Q2**
- 16: Ciampi-Dopazo JJ, Guirola JA, Urbano J, de Gregorio MA. Multidisciplinary consensus, is anyone missing? *Arch Bronconeumol*. 2021 Sep;57(9):611. **IF: 6,333 // Q1**
- 17: Pérez García MC, Láinez Ramos-Bossini AJ, Martínez Barbero JP. Abnormal growth of Virchow-Robin spaces secondary to radiotherapy. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 Nov-Dec;36(9):725-728. **IF: 5,486 // Q1**
- 18: Láinez-Ramos-Bossini AJ, Ruiz-Carazo E. Limited dissection in Kommerell diverticulum of aberrant right subclavian artery. *Rev Port Cardiol (Engl Ed)*. 2021 Jul;40(7):521-522. **IF: 1,651 // Q4**
- 19: López Zúñiga D, Láinez-Ramos-Bossini AJ, Ruiz Santiago F. Radiographic diagnosis of osteoporotic vertebral fractures. An updated review. *Med Clin (Barc)*. 2022 Feb 11;158(3):125-132. **IF: 3,2 // Q2**

20: Rodríguez-Alcalá L, Martínez JM, Baptista P, Ríos Fernández R, Javier Gómez F, Parejo Santaella J, Plaza G. Sensorimotor tongue evaluation and rehabilitation in patients with sleep-disordered breathing: a novel approach. J Oral Rehabil. 2021 Dec;48(12):1363-1372. **IF: 3,558 // Q2**

21: Ruiz Santiago F, Láinez Ramos-Bossini AJ, Martínez Martínez A, García Espinosa J. Chondroblastoma treatment by radiofrequency thermal ablation: Initial experience and implementation. Eur J Radiol. 2021 Nov;144:109950. **IF: 4,531 // Q2**

22: García-Espinosa J, Moya-Sánchez E, Martínez Martínez A. Pseudotumor deltoideo y pseudoquiste de la cabeza humeral. Dos variantes anatómicas que pueden generar confusión [Deltoid pseudotumor and humeral head pseudocyst. Two anatomical variants that can cause confusion]. Semergen. 2021 Apr;47(3):e21-e22. **No Impact Factor**

23: Láinez Ramos-Bossini AJ, Gálvez López R. Enfermedades pleurales no neoplásicas. Actualización en Medicina de Familia. 2021 (ISSN: 1885-2521). **No Impact Factor**

24: García Espinosa J, Moya Sánchez E, Martínez Martínez A. Secondary extra-articular synovial osteochondromatosis with involvement of the leg, ankle and foot. An exceptional case. Reumatol Clin (Engl Ed). 2021 Oct;17(8):482-484. **No Impact Factor**

25: Láinez Ramos-Bossini AJ, Gálvez López R. Con Ciencia Venceremos. Actual Med. 2021; 105 (811): 151-152. **No Impact Factor**

26: Ramos, A. J. L., Navarro, L. F., García, M. C. P., & Izquierdo, M. R. Absceso del tegmento dorsolateral protuberancial por coinfección de E. coli y virus de la gripe A (H1N1) pdm09. Actualidad médica. 2021, 106(812), 93-98. **No Impact Factor**

27: Torrecillas-Cabrera, M. D. M., Moya-Sánchez, E., García-Espinosa, J., & Pastor-Rull, J. Cómo Reconocer El Meningioma Intraóseo: Etiología Y Hallazgos Por Imagen. Revista Ecuatoriana de Neurología. 2021, 30(1), 210-212. **No Impact Factor**

28: Navarro, L. F., Sánchez, E. M., & Espinosa, J. G. (2021). Deformidad de Madelung en un niño con discondrosteosis de Léri-Weill. Revista Colombiana de Reumatología. **No Impact Factor**

29: Navarro, L. F., Espinosa, J. G., & Sánchez, E. M. Osteocondrosis o necrosis avascular del navicular, cuñas medial e intermedia en un niño. Revista Colombiana de Reumatología. 2021. **No Impact Factor**

Rehabilitación y Medicina Física

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	10
Sumatorio Factor de Impacto	34,665

- 1: Ariza-Vega P, Prieto-Moreno R, Castillo-Pérez H, Martínez-Ruiz V, Romero-Ayuso D, Ashe MC. Family Caregivers' Experiences with Tele-Rehabilitation for Older Adults with Hip Fracture. *J Clin Med*. 2021 Dec 13;10(24):5850. **IF: 4,964 // Q2**
- 2: Grover S, Fitzpatrick A, Azim FT, Ariza-Vega P, Bellwood P, Burns J, Burton E, Fleig L, Clemson L, Hoppmann CA, Madden KM, Price M, Langford D, Ashe MC. Defining and implementing patient-centered care: An umbrella review. *Patient Educ Couns*. 2022 Jul;105(7):1679-1688. **IF: 3,467 // Q2**
- 3: Romero-Ayuso D, Ortiz-Rubio A, Moreno-Ramírez P, Martín-Martín L, Triviño-Juárez JM, Serrano-Guzmán M, Cano-Detell E, Novoa-Casasola E, Gea M, Ariza-Vega P. A New Tool for Assessment of Professional Skills of Occupational Therapy Students. *Healthcare (Basel)*. 2021 Sep 22;9(10):1243. **IF: 3,16 // Q2**
- 4: Romero-Ayuso D, Toledano-González A, Rodríguez-Martínez MDC, Arroyo-Castillo P, Triviño-Juárez JM, González P, Ariza-Vega P, González ADP, Segura-Fragoso A. Effectiveness of Virtual Reality-Based Interventions for Children and Adolescents with ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Children (Basel)*. 2021 Jan 21;8(2):70. **IF: 2,835 // Q2**
- 5: Aguilar-Cordero MJ, León Ríos XA, Rojas-Carvajal AM, Latorre-García J, Expósito-Ruiz M, Sánchez-López AM. Effects of physical activity on quality of life in overweight and obese children. *Nutr Hosp*. 2021 Jul 29;38(4):736-741. **IF: 1,169 // Q4**
- 6: Romero-Ayuso D, Castellero-Perea Á, González P, Navarro E, Molina-Massó JP, Funes MJ, Ariza-Vega P, Toledano-González A, Triviño-Juárez JM. Assessment of cognitive instrumental activities of daily living: a systematic review. *Disabil Rehabil*. 2021 May;43(10):1342-1358. **IF: 2,439 // Q2**
- 7: Prieto-Moreno R, Ariza-Vega P, Ortiz-Piña M, Ashe MC, Romero-Ayuso D, Kristensen MT. Translation, Reliability and Validity of the Spanish Version of the Modified New Mobility Score (NMS-ES). *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jan 15;18(2):723. **IF: 4,614 // Q2**
- 8: Ortiz-Piña M, Molina-García P, Femia P, Ashe MC, Martín-Martín L, Salazar-Graván S, Salas-Fariña Z, Prieto-Moreno R, Castellote-Caballero Y, Estevez-Lopez F, Ariza-Vega P. Effects of Tele-Rehabilitation Compared with Home-Based in-Person Rehabilitation for Older Adult's Function after Hip Fracture. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 May 20;18(10):5493. **IF: 4,614 // Q2**
- 9: Blanc BF, et al. Quality of Life and Autonomy in Patients with Intermittent Bladder Catheterization Trained by Specialized Nurses. *J Clin Med*. 2021 Aug 30;10(17):3909. **IF: 4,964 // Q2**
- 10: Purcell K, Tiedemann A, Kristensen MT, Cunningham C, Hjermundrud V, Ariza-Vega P, Perracini M, Sherrington C. Mobilisation and physiotherapy intervention following hip fracture: snapshot survey across six countries from the Fragility Fracture Network Physiotherapy Group. *Disabil Rehabil*. 2021 Sep 12:1-8. **IF: 2,439 // Q2**

11: Ariza-Vega P, Castillo-Pérez H, Ortiz-Piña M, Ziden L, Palomino-Vidal J, Ashe MC. The Journey of Recovery: Caregivers' Perspectives From a Hip Fracture Telerehabilitation Clinical Trial. *Phys Ther.* 2021 Mar 3;101(3):pzaa220. **No Impact Factor**

12: Di Caudo CG, Rivas García M, Fernández-Rodríguez I, Gómez-Jurado G, Romero Garrido M, Membrilla-Mesa M. [Rehabilitation and COVID disease: characterization and follow-up of hospitalized patients in Granada, Spain]. *Rehabilitacion (Madr).* 2022 Oct- Dec;56(4):328-336. **No Impact Factor**

13: Membrilla-Mesa MD, Aranda-Villalobos P, Pozuelo-Calvo R, Cuesta-Vargas AI, Arroyo-Morales M. [Foot and ankle ability measure: Validation of a Spanish version with 29 items in rehabilitation setting]. *Rehabilitacion (Madr).* 2022 Oct-Dec;56(4):312-319. **No Impact Factor**

14: Blanc, B. F. L., Martínez, A. H., Garcia, C. L., Zomeño, E. A., & Llorente, G. F. Análisis de adherencia y supervivencia al sondaje vesical intermitente y factores de riesgo asociados. *NURE investigación: Revista Científica de enfermería.* 2021, (113)6. **No Impact Factor**

Reumatología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	9
Publicaciones con Factor de Impacto	8
Sumatorio Factor de Impacto	48,619

1: Mena-Vázquez N, Godoy-Navarrete FJ, Manrique-Arija S, Aguilar-Hurtado MC, Romero-Barco CM, Ureña-Garnica I, Espildora F, Añón-Oñate I, Pérez-Albaladejo L, Gomez-Cano C, Jimenez-Núñez FG, Padin-Martín MI, Fernández-Nebro A. Non-anti TNF biologic agents are associated with slower worsening of interstitial lung disease secondary to rheumatoid arthritis. *Clin Rheumatol.* 2021 Jan;40(1):133-142. **IF: 3,65 // Q3**

2: Barturen G, et al. Integrative Analysis Reveals a Molecular Stratification of Systemic Autoimmune Diseases. *Arthritis Rheumatol.* 2021 Jun;73(6):1073-1085. **IF: 15,483 // Q1**

3: Mena-Vázquez N, Rojas-Gimenez M, Romero-Barco CM, Manrique-Arija S, Francisco E, Aguilar-Hurtado MC, et al. Predictors of Progression and Mortality in Patients with Prevalent Rheumatoid Arthritis and Interstitial Lung Disease: A Prospective Cohort Study. *J Clin Med.* 2021 Feb 20;10(4):874. **IF: 4,964 // Q2**

4: Sanchez-Castillo JA, Reinoso-Cobo A, Gijon-Nogueron G, Caliz-Caliz R, Exposito-Ruiz M, Ramos-Petersen L, Ortega-Avila AB. Symmetry Criterion for Patients with Rheumatoid Arthritis of the Foot: A Cross-Sectional Study. *Int J Environ Res Public Health.* 2021 Mar 31;18(7):3619. **IF: 4,614 // Q2**

5: Añón-Oñate I, Cáliz-Cáliz R, Rosa-Garrido C, Pérez-Galán MJ, Quirosa-Flores S, Pancorbo-Hidalgo PL. Multidisciplinary Unit Improves Pregnancy Outcomes in Women with Rheumatic

Diseases and Hereditary Thrombophilias: An Observational Study. J Clin Med. 2021 Apr 3;10(7):1487. **IF: 4,964 // Q2**

6: Sarabia De Ardanaz L, Andreu-Ubero JM, Navidad-Fuentes M, Ferrer-González MÁ, Ruíz Del Valle V, Salcedo-Bellido I, Barrios-Rodríguez R, Cáliz-Cáliz R, Requena P. Tocilizumab in COVID-19: Factors Associated With Mortality Before and After Treatment. Front Pharmacol. 2021 Jul 1;12:620187. **IF: 5,988 // Q1**

7: Escudero-Contreras A, López-Medina C, Collantes-Estévez E, Ortega-Castro R, Calvo-Gutiérrez J, Mena-Vázquez N, Panero-Lamothe B, Manzanares-Martín B, Cáliz- Cáliz R, Jiménez-Morales A, Ruiz-Jiménez M, Font-Ugalde P. Genetic Polymorphisms of GGH and ABCC2 Are Associated with Methotrexate Intolerance in Patients with Rheumatoid Arthritis. J Clin Med. 2021 Sep 9;10(18):4070. **IF: 4,964 // Q2**

8: Mena-Vázquez N, Rojas-Gimenez M, Romero-Barco CM, Manrique-Arija S, Hidalgo Conde A, Arnedo Díez de Los Ríos R, et al. Characteristics and Predictors of Progression Interstitial Lung Disease in Rheumatoid Arthritis Compared with Other Autoimmune Disease: A Retrospective Cohort Study. Diagnostics (Basel). 2021 Sep 28;11(10):1794. **IF: 3,992 // Q2**

9: Mena-Vázquez N, Rojas-Gimenez M, Romero-Barco CM, Manrique-Arija S, Francisco E, Aguilar-Hurtado MC, et al Predictors of Progression and Mortality in Patients with Prevalent Rheumatoid Arthritis and Interstitial Lung Disease: A Prospective Cohort Study. J Clin Med. 2021 Feb 20;10(4):874. **No Impact Factor**

Subd. Econ. Compras e Inversiones

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	1
Publicaciones con Factor de Impacto	1
Sumatorio Factor de Impacto	4,964

1: Menor-Rodríguez MJ, Sevilla Martín M, Sánchez-García JC, Montiel-Troya M, Cortés-Martín J, Rodríguez-Blanco R. Role and Effects of Hippotherapy in the Treatment of Children with Cerebral Palsy: A Systematic Review of the Literature. J Clin Med. 2021 Jun 11;10(12):2589. **IF: 4,964 // Q2**

Subdirección de Cuidados de Enfermería

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	5
Publicaciones con Factor de Impacto	4
Sumatorio Factor de Impacto	9,636

- 1: González-Cano M, Garrido-Peña F, Gil-García E, Lima-Serrano M, Cano-Caballero MD. Sexual behaviour, human papillomavirus and its vaccine: a qualitative study of adolescents and parents in Andalusia. BMC Public Health. 2021 Jul 28;21(1):1476. **IF: 4,135 // Q2**
- 2: Quiñoz Gallardo MD, Barrientos Trigo S, Porcel Gálvez AM. [Effect of the guideline implementation "Risk assessment and prevention of pressure ulcers" of the Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO)]. Rev Esp Salud Publica. 2021 Sep 27;95:e202109126. **IF: 1,333 // Q4**
- 3: Quiñoz Gallardo MD, Gonzalo Jiménez E, Barrientos Trigo S, Porcel Gálvez AM. Implantación del programa "Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados" en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Rev Esp Salud Pública [Implementation of the "Best Practice Spotlight Organization" Program at the Virgen de las Nieves University Hospital.]. Rev Esp Salud Publica. 2021 Oct 1;95:e202110128. **IF: 1,333 // Q4**
- 4: Pérez-Ardanaz B, Peláez-Cantero MJ, Morales-Asencio JM, Vellido-González C, Gómez-González A, León-Campos Á, Gutiérrez-Rodríguez L. Socioeconomic Factors and Quality of Life Perceived by Parents and Children with Complex Chronic Conditions in Spain. Children (Basel). 2021 Oct 17;8(10):931. **IF: 2,835 // Q2**
- 5: Sánchez López JD, Cambil Martín J, Villegas Calvo M, Luque Martínez F. La necesidad de evitar los conflictos de intereses en investigación biomédica. Una obligación ética [The necessity to avoid the conflicts of interest in biomedical research. An ethical duty]. J Healthc Qual Res. 2021 Sep-Oct;36(5):309-310. **No Impact Factor**

Urgencias

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	19
Publicaciones con Factor de Impacto	18
Sumatorio Factor de Impacto	74,043

- 1: Castro Jiménez A, Olivencia Peña L, García García R, Florido López F, Torres Sánchez E, Molina Navarro E. Therapeutic management in Kounis syndrome: allergen immunotherapy adjuvant to antithrombotic therapy. Emergencias. 2021 Jun;33(3):247-248. **IF: 5,345 // Q1**
- 2: Castro Jiménez A, Alonso Morales F, Florido López F. Urticaria in the emergency department: the view of allergy and immunology specialists. Emergencias. 2021 Aug;33(4):325. **IF: 5,345 // Q1**
- 3: Lupiáñez Seoane P, Muñoz Negro JE, Torres Parejo Ú, Gómez Jiménez FJ. Estudio descriptivo del síndrome confusional agudo en Urgencias [Descriptive study of delirium in the emergency department]. Aten Primaria. 2021 Jun-Jul;53(6):102042. **IF: 2,206 // Q4**

- 4: Fernández-Alonso C, González-Martínez F, Alonso-Avilés R, Liñán-López M, Benito-Lozano M. Acerca de la atención de las crisis epilépticas en pacientes con epilepsia en servicios de urgencias hospitalarios [On the treatment of epileptic seizures in patients with epilepsy in hospital emergency departments]. *Rev Neurol*. 2021 Oct 1;73(7):258-259. **IF: 1,235 // Q4**
- 5: Ropero-Padilla C, Rodríguez-Arrastia M, Martínez-Ortigosa A, Salas-Medina P, Folch Ayora A, Roman P. A gameful blended-learning experience in nursing: A qualitative focus group study. *Nurse Educ Today*. 2021 Nov;106:105109. **IF: 3,906 // Q1**
- 6: Coll-Vinent B, Varona M, Martín A, Carbajosa J, Sánchez J, Tamargo J, Cancio M, Sánchez S, Del Arco C, Miró Ò, Ríos J, García A, Fernández-Simón A, Miota N, Suero C; EMERG-AF investigators (Appendix 1). Association between acute heart failure and major cardiovascular events in atrial fibrillation patients presenting at the emergency department: an EMERG-AF ancillary study. *Eur J Emerg Med*. 2021 Jun 1;28(3):210-217. **IF: 4,106 // Q1**
- 7: Fernández-Guerrero IM, Ruiz Allende AM, Moll Tudurí C, Contreras Briones L, Martín-Sánchez FJ, Miró Ò. Authors' reply. *Emergencias*. 2021 Aug;33(4):327. **IF: 5,345 // Q1**
- 8: Sánchez-García JC, Cortés-Martín J, Rodríguez-Blanco R, Marín-Jiménez AE, Montiel-Troya M, Díaz-Rodríguez L. Depression and Anxiety in Patients with Rare Diseases during the COVID-19 Pandemic. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Mar 21;18(6):3234. **IF: 4,614 // Q2**
- 9: Varona M, Coll-Vinent B, Martín A, Carbajosa J, Sánchez J, Tamargo J, Cancio M, Sánchez S, Del Arco C, Ríos J, Fernández-Simón A, Ormaetxe JM, Suero C; EMERG-AF investigators (Appendix 1). Factors associated with poor prognosis in patients with atrial fibrillation: An emergency department perspective the EMERG-AF study. *Am J Emerg Med*. 2021 Dec;50:270-277. **IF: 4,093 // Q1**
- 10: Castro Jiménez A, Navarrete Navarrete N, Gratacós Gómez AR, Florido López F, García Rodríguez R, Gómez Torrijos E. First case of DRESS syndrome caused by hydroxychloroquine with a positive patch test. *Contact Dermatitis*. 2021 Jan;84(1):50-51. **IF: 6,419 // Q2**
- 11: Fernández-Guerrero IM, Fernández-Cano A. James B. Lawson's pioneering 1886 thesis on emergency medicine: Emergencias, the Unconscious State and Sudden Death. *Emergencias*. 2021 Oct;33(5):392-396. **IF: 5,345 // Q1**
- 12: Castro Jiménez A, Olivencia Peña L, García García R, Florido López F, Torres Sánchez E, Molina Navarro E. Therapeutic management in Kounis syndrome: allergen immunotherapy adjuvant to antithrombotic therapy. *Emergencias*. 2021 Jun;33(3):247-248. **IF: 5,345 // Q1**
- 13: Jiménez MAC, López FF, Vilchez MJR, Gómez ARG, Jiménez MÁL, Rodríguez RG, Torrijos EG. Prospective observational study on the characteristics of eosinophilic esophagitis in southeast Spain. *Allergol Immunopathol (Madr)*. 2021 Jul 1;49(4):137-140. **IF: 2,094 // Q4**
- 14: Fernández Alonso C, González Martínez F, Alonso Avilés R, Liñán López M, Fuentes Ferrer ME, Gros Bañeres B; en representación de grupo ACESUR. Risk model of seizure cluster or status epilepticus and intervention in the emergency department. *Neurologia (Engl Ed)*. 2021 May 27;S0213-4853(21)00079-7. **IF: 5,486 // Q1**

15: Castro Jiménez A, García García R, Florido López F. Severe biphasic anaphylaxis: study of a patient. *Med Clin (Barc)*. 2021 Sep 10;157(5):e269-e270. **IF: 3,2 // Q2**

16: Martínez-García E, Montiel-Mesa V, Esteban-Vilchez B, Bracero-Aleman B, Martín-Salvador A, Gázquez-López M, Pérez-Morente MÁ, Alvarez-Serrano MA. Sexist Myths Emergency Healthcare Professionals and Factors Associated with the Detection of Intimate Partner Violence in Women. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 May 23;18(11):5568. **IF: 4,614 // Q2**

17: Castro Jiménez A, Alonso Morales F, Florido López F. Urticaria in the emergency department: the view of allergy and immunology specialists. *Emergencias*. 2021 Aug;33(4):325. **IF: 5,345 // Q1**

18: Sánchez López JD, Luque Martínez F, Gómez García E. Desafíos e implementación de la blockchain en la gestión de la pandemia COVID-19 en Atención Primaria [Challenges and implementation of blockchain on healthcare COVID-19 pandemic in Primary Care]. *Semergen*. 2021 Jul-Aug;47(5):e33-e34. **No Impact Factor**

19: Gálvez-López R, Ruiz-Carazo E, Láinez-Ramos-Bossini AJ, García Salguero AJ, Pérez-García MC, Rabadán-Caravaca M. Miliary tuberculosis secondary to intravesical instillation of Bacillus Calmette-Guérin. Report of two cases. *Infect Dis Now*. 2021 Mar;51(2):213-215. **No Impact Factor**

Urología

Indicadores de producción científica	
Número de publicaciones	14
Publicaciones con Factor de Impacto	14
Sumatorio Factor de Impacto	65,329

1: Arance E, Ramírez V, Rubio-Roldan A, Ocaña-Peinado FM, Romero-Cachinero C, Jódar-Reyes AB, Vazquez-Alonso F, Martinez-Gonzalez LJ, Alvarez-Cubero MJ. Determination of Exosome Mitochondrial DNA as a Biomarker of Renal Cancer Aggressiveness. *Cancers (Basel)*. 2021 Dec 31;14(1):199. **IF: 6,575 // Q1**

2: Kretschmer A, van den Bergh RCN, Martini A, Marra G, Valerio M, Tsaur I, et al. Assessment of Health-Related Quality of Life in Patients with Advanced Prostate Cancer-Current State and Future Perspectives. *Cancers (Basel)*. 2021 Dec 29;14(1):147. **IF: 6,575 // Q1**

3: Khadhour S, Gallagher KM, MacKenzie KR, Shah TT, Gao C, Moore S, et al. The IDENTIFY study: the investigation and detection of urological neoplasia in patients referred with suspected urinary tract cancer - a multicentre observational study. *BJU Int*. 2021 Oct;128(4):440-450. **IF: 5,969 // Q1**

4: Arrabal-Polo MÁ, López Carmona Pintado F, Cano-García MDC, Díaz Convalia E, Domínguez Amillo A, Canales Casco N, de la Torre J, Cozar Olmo JM. Epididimitis tuberculosa [Tuberculosis epididimitis.]. Arch Esp Urol. 2021 Apr;74(3):365-366. **IF: 0,43 // Q4**

5: Garzón I, Jaimes-Parra BD, Pascual-Geler M, Cózar JM, Sánchez-Quevedo MDC, Mosquera-Pacheco MA, Sánchez-Montesinos I, Fernández-Valadés R, Campos F, Alaminos M. Biofabrication of a Tubular Model of Human Urothelial Mucosa Using Human Wharton Jelly Mesenchymal Stromal Cells. Polymers (Basel). 2021 May 13;13(10):1568. **IF: 4,967 // Q1**

6: Cózar Olmo JM, Carballido Rodríguez J, Rubio-Briones J, Useros Rodríguez E, Muñoz Del Toro J, García García-Porrero Á, Juárez-Soto Á; en nombre del grupo de investigadores del estudio IDENTIFICA. Clinical drivers for imaging testing in non-metastatic castration-resistant prostate cancer in clinical practice: Results of the IDENTIFICA study. Actas Urol Esp (Engl Ed). 2021 Apr;45(3):198-206. **IF: 0,887 // Q4**

7: Simon I, Perales S, Casado-Medina L, Rodríguez-Martínez A, Garrido-Navas MDC, Puche-Sanz I, Díaz-Mochon JJ, Alaminos C, Lupiañez P, Lorente JA, Serrano MJ, Real PJ. Cross-Resistance to Abiraterone and Enzalutamide in Castration Resistance Prostate Cancer Cellular Models Is Mediated by AR Transcriptional Reactivation. Cancers (Basel). 2021 Mar 23;13(6):1483. **IF: 6,575 // Q1**

8: Alcaraz A, Rodríguez-Antolín A, Carballido-Rodríguez J, Castro-Díaz D, Medina-Polo J, Fernández-Gómez JM, Ficarra V, Palou J, Ponce de León Roca J, Angulo JC, Esteban-Fuertes M, Cózar-Olmo JM, Pérez-León N, Molero-García JM, Fernández-Pro Ledesma A, Brenes-Bermúdez FJ, Manasanch J. Efficacy and tolerability of the hexanic extract of *Serenoa repens* compared to tamsulosin in moderate-severe LUTS-BPH patients. Sci Rep. 2021 Sep 29;11(1):19401. **IF: 4,996 // Q2**

9: Martínez-González LJ, Sánchez-Conde V, González-Cabezuelo JM, Antunez-Rodríguez A, Andrés-León E, Robles-Fernandez I, Lorente JA, Vázquez-Alonso F, Alvarez-Cubero MJ. Identification of MicroRNAs as Viable Aggressiveness Biomarkers for Prostate Cancer. Biomedicines. 2021 Jun 5;9(6):646. **IF: 4,757 // Q2**

10: Vila-Braña P, Sabio-Bonilla A, Tamayo-Gómez A, Jiménez-Dominguez A, Rosales-Muñoz MÁ, Palenciano-Ruiz E, Alcázar-Beltrán J, Puche-Sanz I. Male Genital Self-Mutilation with Complete Exposure of Both Testes. Arch Sex Behav. 2021 Oct;50(7):2785-2787. **IF: 4,891 // Q1**

11: Lendínez-Cano G, Ojeda-Claro AV, Gómez-Gómez E, Morales Jimenez P, Flores Martin J, Dominguez JF, et al. Prospective study of diagnostic accuracy in the detection of high-grade prostate cancer in biopsy-naïve patients with clinical suspicion of prostate cancer who underwent the Select MDx test. Prostate. 2021 Sep;81(12):857-865. **IF: 4,012 // Q3**

12: Lozano-Lorca M, Olmedo-Requena R, Rodríguez-Barranco M, Redondo-Sánchez D, Jiménez-Pacheco A, Vázquez-Alonso F, Arana-Asensio E, Sánchez MJ, Fernández-Martínez J, Acuña-Castroviejo D, Jiménez-Moleón JJ. Salivary Melatonin Rhythm and Prostate Cancer: CAPLIFE Study. J Urol. 2022 Mar;207(3):565-572. **IF: 7,6 // Q1**

13: Cózar JM, Hernández C, Miñana B, Morote J, Alvarez-Cubero MJ. The role of prostate-specific antigen in light of new scientific evidence: An update in 2020. *Actas Urol Esp (Engl Ed)*. 2021 Jan-Feb;45(1):21-29. **IF: 0,887 // Q4**

14: Gil-Julio H, Perea F, Rodriguez-Nicolas A, Cozar JM, González-Ramirez AR, Concha A, Garrido F, Aptsiauri N, Ruiz-Cabello F. Tumor Escape Phenotype in Bladder Cancer Is Associated with Loss of HLA Class I Expression, T-Cell Exclusion and Stromal Changes. *Int J Mol Sci*. 2021 Jul 6;22(14):7248. **IF: 6,208 // Q1**